

Домашно насилие

Рискове и профил на
жертвите

РАЛИЦА ИЛКОВА

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ ЯНЕВ

МЕЙ-ЛЕН СКИЛБРАЙ

АННА РАТЕЦКА

БИСЕРКА СТОЯНОВА

ПРЕСИЯН МАРКОВ

2024

Проект ПРОТЕКТ

Домашно насилие и насилие, основано на пол:

**Факти, рискови фактори, типология на
жертвите**

**Добри практики от Кралство Норвегия
Методика за разследване**

Norway
grants

Текстът е публикуван в рамките на проект BGJUSTICE-4.002-0011-C01 ПРОТЕКТ, финансиран от програма “Правосъдие” на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за изразените в него мнения и факти принадлежи на неговите автори.

© Ралица Илкова, Николай Кръстев, Николай Янев, Мей-Лен Скилбрай, Анна Ратецка, Бисерка Стоянова, Пресиян Марков

Камера на следователите в България – Фондация Research & Training Point

София 2024

Digital Object Identifier (DOI): 10.5281/zenodo.10837358

Съдържание

Съдържание.....	1
Уводни думи.....	2
Домашното насилие: правна рамка и стратегически документи.....	4
Домашното насилие в България: опити за количествени измервания.....	27
Домашното насилие в България: типология на рисковите фактори.....	39
Типология на жертвите.....	53
Превенция и разследване на домашното насилие.....	66
Политики срещу домашното насилие: норвежкият опит.....	79
Основни понятия.....	100
Заклучения и препоръки.....	108
Приложение: Методика за разследване на домашно насилие.....	111
Използвани съкращения.....	174

Уводни думи

Този доклад отразява резултатите от работата на българския и норвежкия изследователски екипи, извършена за нуждите на проект “ПРОТЕКТ” (№BGJUSTICE-4.002-0011), финансиран от програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм. Тяхна основна задача бе да дадат обща картина, “моментна снимка” на явлението “домашно насилие”, като съберат и подредят основната информация, достъпна по темата в България. Специфичната задача, която преследваха бе, с помощта на колегите-криминолози от Университета в Осло, да представят проблеми и добри практики от кралство Норвегия като възможност за смяна на гледната точка, търсене на нови подходи и повод за бъдещо сътрудничество със скандинавските партньори.

Как протече работата?

За изпълнението на така поставената задача изследователите направиха преглед на достъпни (с отворен достъп) научни публикации в български и англоезични специализирани издания. Анализирани бяха документи, статистики и становища, представени от държавата чрез нейните институции. Важна информация дадоха материалите с публицистичен характер като интервюта в печатни и електронни медии, новини от криминалната хроника, тематични статии и др.

Серия от полу-структурирани интервюта, проведени за нуждите на ПРОТЕКТ, позволи да получим в своя помощ практическия поглед на психолози, медици и юристи (учени, адвокати и магистрати). Изключително ценна бе и възможността да се запознаем с лекциите, изнесени на двете кръгли маси през есента на 2023 г., както и да заснемем подбран видео-материал по ключови въпроси от темата с хора, които срещат проблема “на терен”, в ежедневието си работа.

Към кого е насочена събраната информация?

Текстът е предназначен да бъде в помощ на целевата група на ПРОТЕКТ: разследващите, магистратите и съдиите, на които предстои да работят по случаи на домашно насилие или желаят да разширят натрупаното от практиката познание. Като отворена публикация в интернет, докладът е достъпен за всеки читател, воден от изследователски, граждански или професионален интерес. Затова целта на авторския екип бе да систематизира едно нарастващо знание по темата в България, като по този начин улесни достъпа до него.

Какви са възможностите и ограниченията на този формат?

Изборът на подобна форма още на етап проектно предложение, бе направен по няколко причини. Първо, макар и чувствителна тема за обществото, домашното

насилие сравнително късно се появява в съставите на Наказателния кодекс (2019 г.) Това предполага, че институциите имат нужда да привикнат към спецификите и речника на явлениято. Второ, информацията по въпроса нараства прогресивно, като самият обем започва да създава проблеми с разбирането и ориентирането. Оттук и ползата на един опит за подреждане на основни понятия и факти. Трето, по своята природа явлениято е многолико - засяга правото, но и психологията, социологията и медицината. Един интердисциплинарен изследователски екип може да отговори на подобна специфика.

Ограниченията на текста са неизбежни. От една страна като се стреми към обща картина той не може да влезе в детайли. От друга, доколкото не е тясно специализиран, не дава висока добавена стойност за онези, които притежават дълбока експертиза в тази посока. Читателят, следователно, трябва да има предвид ограничения мащаб и задачи на документа, с който работи.

Домашното насилие: правна рамка и стратегически документи

Ралица Илкова

Правната рамка на защитата от домашно насилие и насилие, основано на пол, не е кодифицирана. Основен документ, дефиниращ домашното насилие, категориите лица, които имат право на защита от проявни форми на домашно насилие и регламентиращ мерките за защита, е Законът за защита от домашното насилие (ЗЗДН)¹, но наред с него правните последици от домашно насилие и въпросите, свързани с правното положение на жертвите на насилие се адресират от редица други нормативни актове. Що се касае до закрилата от насилие, основано на пол, същата към момента не е предмет на самостоятелна правна уредба в нормативен акт с ранг на закон, извън тази, осигурявана от нормите на Наказателния кодекс (НК).

Правна рамка до 2005 г.

До влизане в сила на специалния закон – ЗЗДН, с който се даде легална дефиниция на “домашно насилие”, в България това понятие не беше придобило публичност². Понятието “насилие, основано на пол” и до момента е слабо употребявано и с неясно за обществото съдържание – обстоятелство, което обяснява и предполага засиления интерес на неправителствения сектор към уточняване на обхвата и съдържанието на явлението и провеждане на обучителни и застъпнически кампании за ограничаването му.

Това, обаче, далеч не означава, че е липсвала нормативна възможност за реакция срещу някои основни проявни форми на посочените явления и преди приемането на ЗЗДН. Например, порицание за насилника и овъзмездяване на жертвата. Напротив, в наказателното законодателство традиционно са инкриминирани различни посегателства срещу правата на гражданите, включително срещу правото им на живот, на телесната им неприкосновеност, на половата неприкосновеност, на чест и достойнство, спрямо които често е насочено домашното насилие и насилието, основано на пол. По-долу в таблицата ще бъде илюстрирана наказателноправната реакция, преди последните изменения в НК, срещу най-често срещаните проявни форми на домашно насилие и насилие, основано на пол.

¹ Законът за защита от домашното насилие е обн., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 11 август 2023 г.

² По-подробно вж. по-долу, раздела “Домашното насилие в България: опити за количествени измервания и тяхната история”

Таблица 1

Проявна форма на домашно насилие или насилие, основано на пол	Наказателноправна закрила от домашно насилие или насилие, основано на пол
Убийство	<p>Чл. 115 от НК – “Който умишлено умъртви друго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.”</p> <p>Чл. 116, ал. 1, т. 3 – “За убийство ... на баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря, наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.”</p>
Причиняване на телесна повреда	<p>Чл. 128, ал. 1 – “Който причини другиму тежка телесна повреда се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.”</p> <p>Чл. 129, ал. 1 – “Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години”</p> <p>Чл. 130 – “(1) Който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129, се наказва за лека телесна повреда с лишаване от свобода до две години или с пробация.</p> <p>(2) За лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, наказанието е лишаване от свобода до шест месеца или пробация, или глоба от сто до триста лева”</p> <p>Чл. 131, ал. 1, т. 2 и 3 – “За причиняване телесна повреда: ...</p> <p>3. на майка или на баща;</p> <p>4. на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице... наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години при тежка телесна повреда; от две до десет години при средна телесна повреда; до три години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 и до една година или пробация по чл. 130, ал. 2.”</p>
Принуда – физическа или психическа	<p>Чл. 143, ал. 1 – “Който принуди друго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.”</p>
Закана с престъпление	<p>Чл. 144, ал. 1 – “Който се закани на друго с престъпление против неговата личност или имот или против личността или имота на неговите близки и това заканване би могло да възбуди основателен страх за</p>

	осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода до три години.”
Обида	Чл. 146, ал. 1 – “Който каже или извърши нещо унижително за честта или достойнството на другото в негово присъствие, се наказва за обида с глоба от хиляда до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицани.”
Съвкупление с малолетно или непълнолетно лице	Чл. 150 – “(1) Който се съвкупни с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години. (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено: 1. чрез използване на положение на зависимост или надзор ... наказанието е лишаване от свобода от две до осем години. (3) Когато деянието по ал. 1 е извършено с непълнолетно лице чрез използване на положение на зависимост или надзор, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.”
Изнасилване	Чл. 152, ал. 1 – “(1) Който се съвкупни с лице от женски пол: 1. лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие; 2. като го принуди към това със сила или заплашване; 3. като го приведе в безпомощно състояние, се наказва за изнасилване с лишаване от свобода от две до осем години. (2) За изнасилване наказанието е лишаване от свобода от три до десет години: 1. ако изнасилваната не е навършила осемнадесет години; 2. ако тя е низходяща сродница;...”
Изтезание на малолетно или непълнолетно лице	Чл. 187. – “Който изтезава малолетно или непълнолетно лице, намиращо се под негови грижи или чието възпитание му е възложено, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.

Цитираните наказателноправни норми далеч не изчерпват закрилата, давана от наказателното право от подобни посегателства. Съставомерни форми на домашно насилие и насилие, основано на пол, са и отвлечането и противозаконното лишаване от

свобода, престъпното блудство, престъпното хомосексуално действие, съвкуплението чрез използване на зависимост, унищожаване и повреждане на движими вещи и други.

Отделно от това, домашното насилие съставлява и деликт, по смисъла на чл. 45 от ЗЗД – *“Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму”*, което е и основание за търсене на гражданска (деликтна) отговорност на лицето, причинило увреждане, чието съдържание се явява обезвредата (обезщетяването) за причинените имуществени и/или неимуществени вреди.

Правна рамка след 2005 г.

Преломен момент в защитата от домашно насилие е приемането на Закона за защита срещу домашното насилие, обн., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г.³, който урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане (вж. чл. 1, ал. 1 от ЗЗДН)⁴. Трудностите пред законодателя при уредба на проблематиката

³ Загл. изм., ДВ, бр. 102 от 2009 г. Понастоящем – Закон за защита от домашното насилие.

⁴ В мотивите на законопроекта на вносителя от 04.07.2003 г. се отбелязва следното: “Домашното насилие е част от всекидневния ни живот и тази тенденция се засилва – и в България, и по цял свят. Промените у нас от 1989 г. насам – несигурността, икономическите проблеми, кризата на ценности, неизбежно се отразяват на хората, отношенията в семейството, отношенията между деца и родители. Нерядко се стига до насилие над по-слабия в семейството, а най-често жертва са децата. Травмите – и духовни, и физически, могат да предизвикат асоциално поведение, личностни и сексуални разстройства, пристрастяване към наркотици, насилие, престъпления, опити за самоубийство.

Последните социологически изследвания сочат висок ръст на насилие срещу деца, жени, хора с увреждания, възрастни хора. Според допитване на НЦИОМ, направено във връзка с този проект в периода 21 – 31 март 2003 г., 44% от хората познават деца, които са станали свидетели на домашни скандали; 40% от хората познават жени жертви на насилие от съпрузи или партньори; 38% познават възрастни хора – пострадали от издевателства на децата си; 27% познават деца – жертви на насилие от страна на родителите си. (Този относително по-нисък процент не е успокоителен, защото мнозина смятат, че да бият децата си е част от възпитаването им.) Само през 2000 г. 1 776 жени са потърсили подкрепа на горещата телефонна линия на Фондация “Асоциация Анимус”. Увеличава се и броят на потърсилите помощ във Фондация “Център Надя”. През 2000 – 2002 г. е била оказана правна помощ на повече от 240 жени по проект на Фондация “Български център за джандър изследвания” в София, Пловдив, Варна, Бургас, Силистра, Перник. Домашното насилие е нарушение на правата на човека със сериозни последици за жертвите и за обществото като цяло.

Правни аргументи в полза на приемане на законодателство за домашното насилие са Конституцията на Република България и международните актове по правата на човека, които по силата на основния закон са част от вътрешното право на държаната. Според Конституцията държавата гарантира защита на правата на гражданите. Необходимостта от защита на правата на човека е регламентирана и в Хартата за правата на човека. Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Конвенцията на ООН против изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унижително третиране или наказание, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и др. Съгласно международните актове и международното право държавата е задължена да гарантира ползването и защитата на правата на човека както в публичната сфера, така и в частната сфера. В Европейския съюз премахването на домашното насилие е една от основните стратегии на политиката по равнопоставеността и въпросът е регулиран в т. нар. *soft law* на ЕС. В много от страните на Европейския съюз (Германия, Австрия, Великобритания) и в САЩ са приети специални закони за домашното насилие. В държавите от региона също има тенденция към

в закона са видни дори само при съпоставка на датата на внасяне на законопроекта в Народното събрание – 17.04.2003 г., и тази на обнародване на приетия вече закон.

С приемането на закона за пръв път се дава легална дефиниция на понятието “домашно насилие” – в чл. 2⁵, както и се посочва, че защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; възходящ; низходящ; брат или сестра; роднина по сватовство до втора степен; настойник, попечител или приеман родител (вж. чл. 3). Предвижда се, че в случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита, а в случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи. Регламентират се мерките за защита⁶, както и производството по

законодателно уреждане на въпроса – стъпки в тази посока са направени в Румъния, Хърватска, Сърбия, Македония.

Действащото законодателство – гражданско и наказателно, не дава възможност за бърза и ефективна защита на жертвите на насилие. В Семейния кодекс и в гражданското право липсват конкретни разпоредби по отношение на домашното насилие. Действащото наказателно право също се придържа към принципа за ненамеса на държавата в подобни случаи. Практиката показва, че наказателни дела по случаи на домашно насилие почти не се водят. В Закона за закрила на детето също не се предвиждат специални съдебни мерки за защита при насилие от страна на родител.

Основите принципи, върху които законопроекът стъпва, са: бързина и дори спешност на защитата; бързо отделяне на насилника от жертвите; специална защита на пострадалите; достъпност на съдебното производство; многообразие от мерки за закрила; съчетаване на съдебна защита по реда на съдебното администриране с административни мерки и мерки за социална закрила и рехабилитация; сътрудничество между държавните органи и неправителствения сектор. Бързината дава възможност мерките за защита да се определят по реда на съдебното администриране. Мерките за съдебна закрила са съобразени с всеки конкретен случай. Възможността за неотложна защита е реална гаранция за предпазване на жертвите.

Нов и съществен момент е включването на неформалните съжителства, които няма как да бъдат регулирани от Семейния кодекс. Цел на този проект е и превенцията по отношение на посегателства в рамките на семейството.

Законопроектът може да стане добра основа за усъвършенстване на наказателно-правните механизми за защита при домашно насилие, както и на административно-правните разпоредби, уреждащи правомощията на органите на полицията.”

⁵ В първоначалната редакция на разпоредбата (към ДВ, бр. 27 от 2005 г.), същата гласи: “Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище.”

⁶ Съгласно чл. 5 от ЗЗДН (ред., ДВ, бр. 27 от 2005 г.), “(1) Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:

1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
3. забрана на извършителя да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти и отход на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;

налагането им и изпълнението на наложените мерки. С приемането на този нормативен акт за пръв път се дава регламентация на защитата от домашно насилие посредством специални мерки, приложими по сравнително бърз и удобен за пострадалите начин. Поради това и законът се оценява като необходима, ефективна и положителна мярка.

Разбира се, отношение към правната защита на жертвите на домашно насилие имат и редица други нормативни актове. Без претенции за изчерпателност, това са:

- Семейният кодекс;
- Гражданският процесуален кодекс;
- Наказателно – процесуалният кодекс;
- Законът за социално подпомагане;
- Законът за социалните услуги;
- Законът за закрила на детето;
- Законът за убежището и бежанците;
- Законът за защита от дискриминация;
- Законът за равнопоставеност на жените и мъжете;
- Законът за европейската заповед за защита;
- Законът за задълженията и договорите;
- Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
- Законът за правната помощ;
- Правилникът за прилагане на Закона за защита от домашно насилие и други.

Развитие на законодателството в периода 2005 – 2022 г.

В периода от приемането на ЗЗДН до реформата в сферата на защитата от домашно насилие, проведена през лятото на 2023 г., законът търпи общо шест изменения и допълнения – със ЗИДЗЗДН, обн., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г. и ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г.

От значение се явяват измененията на правната рамка от 2009 г. – със ЗИДЗЗДН, обн., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г. Най-важните изменения и допълнения в правната рамка са следните:

4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;

6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

(2) Мерките по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат за срок от един месец до една година.

(3) Във всички случаи съдът с решението по чл. 15, ал. 1 налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв.”

- разширява се съдържанието на понятието за “домашно насилие”, като се предвижда, че “домашно насилие” е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство (чл. 2, ал. 1); за пръв път се прогласява, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие (чл. 2, ал. 2);
- допълва се кръгът лица, които могат да търсят защита; след изменението, това е и всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство и лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство (вж. нова редакция на чл. 3, ал. 1, т. 6 и 7 и нови т. 9 и 10);
- отпада изискването пострадалият да може да се обърне към органите на МВР за предприемане на мерки по този закон само в случай на пряка и непосредствена опасност за живота и здравето му, като такава възможност се предвижда във всеки случай, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице;
- удължава се максималният срок на действие на мерките за защита от дванадесет на осемнадесет месеца;
- изрично се предвижда мярката по чл. 5, ал. 1, т. 4 от закона – “временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето”, да не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения;
- предвижда се всяка година до 31 март Министерският съвет да приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие;
- предвижда се средствата за финансиране изпълнението на задълженията по Националната програма да се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.

- предвижда се ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджета на Министерството на правосъдието да се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които отговарят на изискванията на закона и при условие, че те осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на програми за превенция на домашното насилие (вж. нови ал. 5 – 8 на чл. 6);
- осъвременява се и се допълва регламента на производството по налагане на мерки за защита от домашното насилие;
- предвижда възможност съдът да издаде заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от подаване на молбата не само при данни за пряка и непосредствена, но и при последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице (вж. нова редакция на чл. 18, ал. 1);
- предвижда се заповедта за незабавна защита да има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда (вж. новата редакция на чл. 19) и някои други.

С § 17 от ДР на ЗИДГПК, обн., ДВ, бр. ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., в ЗЗДН се създава нова Глава трета “Мерки за осигуряване на защита въз основа на Регламент (ЕС) № 606/2013 на европейския парламент и на съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела”, която предвижда лице, ползващо се от мярка за осигуряване на защита, постановена в държава – членка на Европейския съюз, да може да поиска издаване на заповед за защита на територията на страната от Софийския градски съд (чл. 23). Регламентира се и производството пред съда (в чл. 24 – 27 от закона)⁷.

⁷ В мотивите на законопроекта се сочи: “Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела е част от законодателен пакет, целящ да засили правата на жертвите в ЕС. Имайки предвид различните правни традиции на държавите членки в тази област, Регламентът за гражданскоправните мерки за защита цели да допълни Директива 2011/99/ЕС относно Европейската заповед за осигуряване на защита, уреждаща взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита, постановени по наказателни дела. С цел осигуряване на жертвите на психическо или физическо насилие на продължаваща защита, дори когато се преместват, пътуват или работят в чужбина, Регламентът създава опростен механизъм, позволяващ защитата да бъде разширена в другите държави членки и да се осигурят процесуални гаранции за засегнатите лица. С оглед спешността на ситуацияите, описани в Регламента, признаването на мерки за защита трябва да бъде автоматично, без междинна процедура и без необходимост от декларация за изпълняемост. Затова е създадена опростена процедура за признаване, която ще вземе предвид и различния характер на органите, участващи в тези производства. С цел създаване на възможност за жертвите да се позовават на мерки за защита лесно и ефективно в друга държава членка се създава удостоверение с релевантна информация за признаването и ако е необходимо - за изпълнението на мярката за защита. За да се осигури лесно използване на това удостоверение, е установен стандартен формуляр, важащ в целия ЕС, така че изискуемата информация да може да бъде предоставена в максимална степен в стандартизирана форма с възможно най-малка необходимост от превод.

През 2010 г., в изпълнение на § 24 от ЗИДЗЗДН, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., с ПМС № 113 от 08.06.2010 г., е приет и Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие, обн., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2010 г. С правилника се уреждат: 1. изпълнението на мерките за защита от домашното насилие; 2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие; 3. финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие (вж. чл. 1). До момента Правилникът е претърпял четири изменения и допълнения – изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 17 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г. и изм., ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г.

Изменения има и в останалите нормативни актове, имащи отношение към закрилата на уязвими групи и в частност – лица, пострадали от домашно насилие. Макар да не е възможно тези изменения да бъдат разгледани подробно в настоящото изложение, от най-съществено значение е да се отбележи приемането на Закона за социалните услуги, който се урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Предвижда се социалните услуги да са дейности за подкрепа на лицата за: 1. превенция и/или преодоляване на социалното изключване; 2. реализиране на права; 3.

За да бъде създаден лесен и работещ механизъм, при който защитеното лице трябва да реши дали желае да използва удостоверението в друга държава членка, удостоверението се предоставя от издаващия орган на защитеното лице.

Предвидено е Регламентът да започне да се прилага от 11 януари 2015 г.

Този Регламент засилва взаимното доверие в правораздаването в Съюза и подпомага движението на мерките за осигуряване на защита в Европейския съюз, като урежда компетентността и признаването и, когато е приложимо - изпълнението на мерките за осигуряване на защита.

Изпълнението на мярката за защита в сезираната държава членка, постановена в друга държава членка, не следва да излага на опасност зачитането на правото на защита. Ето защо лицето, срещу което се иска изпълнение, следва да може да подаде молба за отказ на признаване или изпълнение на мярката за осигуряване на защита, ако то счита, че е налице едно от основанията за отказ на признаване.

С оглед на горепосоченото със заключителна разпоредба на ГПК е предложена промяна в Закона за защита от домашното насилие - създава се глава трета "Мерки за осигуряване на защита въз основа на Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела", с която се регламентира и подходяща вътрешна уредба, позволяваща приложението на Регламентта.

Нормите са свързани с определяне на съда, пред който може да се подаде молба за издаване на заповед за защита на територията на страната - Софийският градски съд, който проверява дали мярката може да бъде изпълнена със способите на българския закон. Когато това е невъзможно, той постановява заместваща мярка на защита и приспособява мярката за осигуряване на защита съобразно българското законодателство. Определен е и съдът, пред който заместващата мярка за осигуряване на защита ще подлежи на въззивно обжалване - Софийският апелативен съд. Предвидено е, че първоинстанционният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на лицето, което се ползва от защита, удостоверението по чл. 5 от Регламентта."

подобряване качеството на живот, като същите следва да се основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите.

От важно значение за защита на жертвите е и приемането на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпление – обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г. Със закона, включително последващите изменения в него, са транспонирани Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления и Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Съгласно закона – чл. 3, ал. 1 – 3, подпомагане могат да получат могат да получат пострадали и членовете на тяхното семейство, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация – пострадали, претърпели имуществени вреди от престъпленията тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда. Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство. Законът се прилага, когато престъпленията по чл. 3, ал. 3 са извършени на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.

Съгласно чл. 6 ЗПФКПП, органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали незабавно уведомяват лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 за: възможностите им за достъп до медицинска помощ, за организациите, към които могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и за всякакъв вид специализирана помощ, които могат да получат; правото им на правна помощ, органите, към които могат да се обърнат за упражняването му, условията и реда за предоставяне на безплатна правна помощ; органите, пред които може да бъде подаден сигнал за извършеното престъпление, процедурите след подаване на сигнала и възможностите за действие на пострадалите при условията и реда на тези процедури; органите, пред които може да бъде подаден сигнал при нарушаване на правата им от компетентния орган, действащ в рамките на наказателното производство; правата им в наказателния процес и възможностите за участието им в него; органите, към които могат да се обърнат, за да получат защита за себе си и своите близки, условията и реда за получаване на такава защита; органите, към които могат да се обърнат, за да получат финансова компенсация от държавата, условията и реда за получаването и; възможностите за защита на правата и интересите им, ако са чужди граждани, пострадали от престъпления на територията на Република

България; възможностите за защита на правата и интересите им, ако са пострадали от престъпления на територията на друга държава, и към кои органи могат да се обърнат в тези случаи. При уведомяването на лицата за правата им компетентните органи се съобразяват със състоянието на пострадалите или на техните наследници включително с възрастта им. Уведомяването се извършва по ясен и разбираем начин, устно или писмено чрез формуляр по образец, на език, който лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 разбират.

Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са: медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето; психологическа консултация и помощ; безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ; практическа помощ. Пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация.

Създава се Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления. Изменение търпи и наказателното законодателство.

Във връзка с приетия ЗЗДН, със закон за изменение и допълнение на НК, обн., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., в чл. 296, ал. 1 от НК се инкриминира неизпълнението на заповед за защита от домашно насилие. Следващата редакция на текста е направена със Закона за Европейската заповед за защита, обн., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., като понастоящем разпоредбата има следното съдържание: *“Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.”*

Със ЗИДНК, обн., ДВ, бр. 16 от 14 февруари 2019 г., съществено се разширява наказателноправната закрила от актове на домашно насилие, като се засилва и наказателната репресия спрямо извършители на такива деяния. Основните насоки на изменението бяха следните:

- предвиди се утежнена наказателна отговорност за убийство, причиняване на телесна повреда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда и закана с престъпление, когато са извършени в условията на домашно насилие⁸;
- предвиди се легална дефиниция на понятието “Престъплението е извършено” в условията на домашно насилие” – в чл. 93, т. 31 от НК⁹;

⁸ Вж. чл. 116, ал. 1, т. 6а; чл. 131, ал. 1, т. 5а; чл. 142, ал. 2, т. 5а; чл. 142а, ал. 4; чл. 143, ал. 3, чл. 144, ал. 3 от НК (ред., ДВ, бр. 16 от 14 февруари 2019 г.).

⁹ Съгласно чл. 93, т. 31 от НК (ред., ДВ, бр. 16 от 14 февруари 2019 г.), “Престъплението е извършено “в условията на домашно насилие”, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство”.

- инкриминира се системното следене на другото – в чл. 144а от НК¹⁰;
- осъвременяват се и се допълват наказателноправните норми, инкриминиращи принудителното встъпване в брак или заживяване съпружески с другото – по чл. 177 и чл. 190 от НК;
- завишава се санкцията за неизпълнение или осуетяване изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с детето – по чл. 182, ал. 2 от НК, като се предвижда това престъпление да се преследва по тѣжба на пострадалия до съда – вж. чл. 193а от НК;
- отпада възможността да не се налага наказание на пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, ако последва брак между мъжа и жената – с отмяната на чл. 191, ал. 4 от НК;
- предвижда се утежнена наказателна отговорност, в случай на повторно попречване или осуетяване изпълнението на съдебно решение или неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие или Европейска заповед за защита – в чл. 296, ал. 4 от НК.

Новите положения от 2023 г.

През 2023 г., само няколко седмици след печално известния акт на насилие над млада жена, придобил публичност като “Случаят Дебора” – извършен на 26 юни 2023 г., и под влияние на обществената натиск, се извърши сериозна реформа на законодателството, осигуряващо закрила от домашно насилие и насилие, основано на пол.

Реформата обхваща, на първо място Закона за защита от домашното насилие – с два последователни изменителни закона, обн., ДВ, бр. 66 от 1 август 2023 г. и ДВ, бр. 69 от 11 август 2023 г. С изменението на закона от 1 август 2023 г. законодателят адресира “изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаване броя на пострадалите и жертвите, което поставя проблема като приоритетен”, както и увеличаването на броя на пострадалите деца. Законодателят отчита и това, че близо 60 % от анкетираните в рамките на възложено през 2022 г.

¹⁰ Посоченият законов текст гласи: “Чл. 144а. (1) Който системно следи другото и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови близки, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация.

(2) Следене по ал. 1 е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация.

(3) Ако деянието е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода до пет години.”

социологическо проучване от Министерство на правосъдието, споделят критични нагласи към действащата към онзи момент правна рамка, като смятат, че същата не изпълнява основните си функции за защита и превенция на пострадалите и лицата в риск. Идентифицирани са следните рискове:

- липса на достатъчно надеждна, ефективна защита и гаранция за опазване на живота, здравето и правата на лицата в риск от домашно насилие;
- наличие на различни институции с функции в областта на домашното насилие, без ефективна координация помежду им;
- липса на официална статистика, обобщена база данни и системно събиране на пълна, всеобхватна, достоверна статистическа информация за домашно насилие и различните му форми, с цел провеждане на анализ за причините и размера на домашното насилие и формиране на политики;
- липса на единен национален орган, който да е отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и противодействие на домашното насилие¹¹.

С влизане в сила на първия от изменителните закони съществено развитие претърпя понятието за домашно насилие, визирано в закона, като изрично се прогласи, че актовете на домашно насилие може да се извършват чрез действие или бездействие. Предвиди се емоционалното насилие да не се разглежда като самостоятелна форма на домашно насилие. Съществено се разшири кръга лица, които имат право на защита по този закон, като след изменението на закона това е и всеки пострадал от домашно насилие, извършено от лице, на което са възложени грижи за детето или на което детето е поверено, без да е необходимо същото да има статут на приеман родител (вж. новата редакция на чл. 3, ал 1, т. 8); от лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство (вж. новата редакция на чл. 3, ал. 1, т. 9 от закона) и от лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя (вж. нова т. 11 на чл. 3, ал. 1 от закона). Регламентацията получи нови мерки за защита от домашно насилие, а именно “забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалото лице под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация при условия и за срок, определени от съда” и “насочване на пострадалите деца към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие” (вж. чл. 5, ал. 1, т. 4 и т. 8 от закона). Развитие получи уредбата на производството по ЗЗДН, като се предвиди съдът да извършва задължителна преценка за налагане на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 от закона – “временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и

¹¹ Вж. мотивите към законопроекта.

за срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето”, когато пострадалият и извършителят имат дете (вж. чл. 5, ал. 3 от закона), както и да може да постанови като защитна мярка режимът на лични отношения, определен по реда на Семейния кодекс, между детето и родителя, извършител на домашно насилие, да се осъществява в защитена среда, под надзор на психолог или социален работник (вж. чл. 5, ал. 4 от закона). Предвидиха се промени в регламента на съдебното производство по издаване на заповед за защита. Едно от най-съществените изменения в тази насока се явява овластяването на прокурора да инициира производство по издаване заповед за защита, когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя. Съществено се облекчи достъпът на пострадалите лица до правосъдие, чрез удължаването на срока за подаване на молба за издаване на заповед за защита от един на три месеца; чрез регламентация на допълнителната молба за защита, в случай на извършен в хода на съдебното дирене нов акт на насилие, която да се разглежда в същото производство и чрез прогласяване на недължимост на такси и разноски от лица, които са непълнолетни или в безпомощно състояние, независимо от изхода на производството. Предвиди се на лице, пострадало от домашно насилие, да се предоставят самостоятелно или като комплекс следните специализирани услуги: национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск; консултативен център за лица, пострадали от домашно насилие и защитено жилище, като тези услуги ще се предоставят безвъзмездно и съобразно желанието и личния избор на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск. По отношение на извършителите на актове на насилие се предвиди да се предоставя специализирана програма за преодоляване на агресията и справяне с гнева. Развитие получи уредбата на изпълнение на заповедите за защита, като включително се предвиди заповедта за незабавна защита да подлежи на незабавно изпълнение (вж. чл. 18, ал. 1, изр. 2).

С втория по време изменителен закон от 11 август 2023 г. се извърши следваща реформа на законодателството, като към домашно насилие се приравни и всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в интимна връзка (вж. нова редакция на чл. 2, ал. 1 от закона¹²). Предвиди се защита по този закон може да търси и всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от лице, което е роднина по права или по сребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка, както и от лице, с което родителят се намира или е бил в интимна връзка (вж. нова редакция на чл. 3, ал. 1, т. 9 и 10 от закона). Понятието

¹² Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗДН (ред., ДВ, бр. 69 от 2023 г.) има следната редакция: “Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка.”

“интимна връзка” се дефинира в § 1, т. 6 от ДР на ЗИДЗЗДН, като “съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.” Основните съображения, изложени от вносителя, бяха в насока, че “интимните взаимоотношения благоприятстват поставянето на едно лице в състояние на зависимост (често неосъзната) от другото, като доверието и любовта са водещи и са основна причина насилието да не бива разпознато и надлежно адресирано или пък да бъде извинявано. Динамиката в глобализиращия се свят налага динамика и в партньорските отношения между много хора и особено между млади хора, като те могат да не споделят едно домакинство, да нямат общ бюджет и собственост, но в отношенията помежду им да има насилие. Ограничаването на защитата до по-тесен кръг лица, каквато предлага сега ЗЗДН, неоправдано стеснява кръга от лицата, които могат да търсят защита по ЗЗДН, без да държи сметка за насилието в съвременния глобален свят”¹³. Изменението беше посрещнато нееднозначно в правната общност.

Изменение претърпя и наказателният закон – със ЗИДНК, обн., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г. Основните насоки на изменението бяха в следните насоки:

- предвиди се изменение в легалната дефиниция на понятието “престъпление, извършено в условията на домашно насилие”, като отпадна изискването престъплението да е предшествано от системно (три или повече пъти) упражняване на насилие¹⁴;
- предвидиха се квалифицирани състави в системата на престъпленията убийство, причиняване на телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, в случай че деянието е извършено по свързани със сексуалната ориентация подбуди¹⁵;
- предвиди се отговорност за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, основани на сексуална принадлежност – в чл. 162, ал. 1 от НК;

¹³ Вж. мотивите към законопроекта.

¹⁴ В актуалната ѝ редакция, разпоредбата на чл. 93, т. 31 от НК гласи: “Престъплението е извършено “в условията на домашно насилие”, ако е извършено чрез упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство”.

¹⁵ Вж. чл. 116, ал. 1, т. 11; чл. 131, ал. 1, т. 12; чл. 142, ал. 2, т. 9; чл. 142а, ал. 3, т. 3 (ред., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.).

- предвиди се отговорност за употреба на насилие срещу друго или повреждане на имота му поради неговата сексуална ориентация – в чл. 162, ал. 2 от НК;
- предвиди се отговорност за участие в участват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с тяхната сексуална ориентация – в чл. 163, ал. 1 от НК;
- предвиди се отговорност за този, който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата сексуална ориентация – в чл. 172, ал. 1 от НК.

Институционален отговор

Със ЗИДЗЗДН, обн., ДВ, бр. 66 от 1 август 2023 г., за пръв път се създаде специализиран постоянно действащ колективен и консултативен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие, а именно Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, функциониращ към Министерския съвет (вж. чл. 6а)¹⁶.

Правомощията на Националния са в няколко основни направления: формулиране на политики и мерки и разработване на проекти за нормативни актове, стратегически документи, програми и проекти в областта на превенцията и защитата от домашното насилие; координация, мониторинг и оценка на изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие; създаване и поддържане на национална информационна система за случаите на домашно насилие и на национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск; анализ и оценка на резултатите от изпълнението на политиките и информиране на обществеността за тях; организиране провеждането на информационни, разяснителни и обучителни кампании по въпроси, свързани с домашното насилие; осъществяване на международно сътрудничество с международни организации и институции с дейност в сферата на превенцията и защитата от домашното насилие (вж. чл. 6б от закона).

¹⁶ В закона се предвиди председател на Националния съвет да е заместник министър-председател, определен от Министерския съвет, заместник-председател на Националния съвет да е министърът на правосъдието, а в състава му да се включват министърът на вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта, представител на Върховния касационен съд, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие.

За осъществяване на дейностите по превенция и защита от домашното насилие се предвижда Националният съвет да взаимодейства с органите на изпълнителната власт, органите на съдебната власт, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие, чрез:

1. обмен на информация за идентифицираните случаи на насилие, оценката на риска, насочването към компетентните органи и/или организации, определянето на мерките за защита и подкрепа, молбите за защита от домашно насилие и по повод на изпълнението на мерките и/или

2. извършване на съвместни действия при превенцията и защитата от домашното насилие.

Заложено е взаимодействието за защита, помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие да се осъществява при условията и по реда на координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие¹⁷. С ПМС № 276 от 13 декември 2023 г. е приет и Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.

Предвижда се националният съвет да създаде и да поддържа Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие, в която да се съхраняват данни за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, наричана по-нататък “Национална информационна система”¹⁸.

¹⁷ Взаимодействието ще се осъществява на следните етапи: 1. известяване и насочване: а) идентифициране на случаите на насилие; б) оценка на риска от гледна точка на живота и здравето на пострадалия с цел адекватно планиране на мерки за защита и за координиран отговор; в) насочване за ползване на специализирани услуги; 2. определяне на мерки за закрила при: а) пряка и непосредствена опасност от домашно насилие; б) риск; 3. мерки за дългосрочна подкрепа след прекратяване на насилието: а) психо-социално консултиране и психотерапевтична работа; б) развиване на умения за реализация на пазара на труда и за реализиране в социалната среда; в) социално консултиране, застъпничество и активна социална работа.

¹⁸ Националната информационна система ще съдържа данни за: 1. актовете на домашно насилие; 2. пострадалите лица, извършителите и взаимоотношенията между тях; 3. вида насилие – физическо, психическо, сексуално, икономическо, ограничаване на права и други; 4. продължителността на насилието; 5. причинените вреди на пострадалото лице; 6. историята на насилието; 7. подадените молби за издаване на заповед за защита, заповед за незабавна защита или искания на прокурора по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗЗДН; 8. наложените мерки по този закон, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за закрила на детето и предоставените социални услуги по реда на Закона за социалните услуги по отношение на лица, пострадали от домашно насилие; 9. юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон; 10. ползваните услуги по реда на този закон.

Заслужава да се отбележи, че с изменение в Закона за закрила на детето (вж. § 33 от ПЗР на ЗИДЗЗДН, с който се създава чл. 43а в ЗЗДет) се предвижда Министерството на вътрешните работи да създаде и поддържа Национална информационна система за превенция и защита от педофилия и Национален регистър за случаите на педофилия, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа и на лицата, осъдени за престъпления по раздел VIII “Разврат” от Наказателния кодекс, извършени спрямо малолетни и непълнолетни лица¹⁹.

Стратегически документи

Защитата от домашно насилие и насилието, основано на пол е предмет на разглеждане в редица стратегически документи.

В периода 2011 – 2023 г. ежегодно се приемат Национални програма за превенция и защита от домашно насилие²⁰, в които се предвиждат законодателни, институционални и организационни мерки, насочени към превенция на домашното насилие и защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие. Програмите по същността си съставляват пътни карти, с които се набелязват съответните мерки, срока за изпълнението им, отговорните институции, очакваните резултати от изпълнение на заложените дейности и източниците на финансирането им.

През 2009 г. е приета първата Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. По-късно, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (ЗРЖМ)²¹, обн., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., последователно са приети Национална стратегия за насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете (2016 – 2020 г.)²² и Национална стратегия за

Информацията, подлежаща на вписване в Националната информационна система, редът за събирането и предоставянето ѝ, организацията и функционирането на системата и нивото на достъп ще се определят с правилника за прилагане на закона.

¹⁹ Националният регистър ще е част от националната информационна система по чл. 43а, ал. 1 и ще съдържа безсрочно електронна база актуални данни за следните обстоятелства, които подлежат на вписване в него: 1. актовете на сексуално посегателство срещу малолетни и непълнолетни, по които има постановени присъди; 2. данни за извършителите; 3. вид престъпление; 4. продължителност на извършването; 5. причинени противоправни последици и вреди; 6. история на извършените престъпления и на наложените за тях наказания и мерки, а също и за настъпила реабилитация; 7. база данни за чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления.

²⁰ Вж. на www.strategy.bg

²¹ Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗРЖМ, “Министерският съвет определя държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете и приема Национална стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете, наричана по-нататък "Национална стратегия", както и планове за нейното изпълнение”.

²² Вж. РМС N° 967 от 14 ноември 2016 г.

насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете (2021 – 2030 г.)²³ и планове за действие за насърчаване на равнопоставеността.

В актуалния стратегически документ²⁴ се сочи, че будят безпокойство случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола, включително новите форми като кибернасилието. Разпространението на обусловени по пол стереотипи, проявите на дискриминация, сексизъм, нетолерантност и реч на омразата, нарушават не само принципа на равнопоставеност на жените и мъжете, но и демократичните основи на обществото ни. Според посоченото в документа, данните от проведеното през 2019 г. национално представително изследване “Насилието в България” показват, че 17.5 % от българските граждани са били подложени на някаква форма на насилие през последната година, а 42 % са преживели ситуация на насилие някога в живота си. Три четвърти от всички случаи на насилие са случаи на домашно насилие, а за 56.6 % от респондентите най-тежката ситуация на насилие, което някога са преживели, също е била в дома им. Всеки втори български гражданин определя проблема с домашното насилие като много съществен – 54 % оценяват сериозността му между 8 и 10 по десетобална скала. Това мнение споделят почти в еднаква степен различните социално-демографски групи, включително мъжете и жените. Насилието, основано на пола, също се определя като сериозен обществен проблем – 45 % от анкетираните му придават значимост между 8 и 10 по десетобалната скала. Важна тенденция от еволюцията на насилието, валидна за редица страни по света, включително и за България, е пренасянето на феномена насилие и в онлайн пространството. Обръща се внимание на засилващите се тенденции да се използват нови технологии при домашното насилие – следене на електронни пощи, профили в социалните медии, електронно проведени гласови и писмени разговори и др. 16.4 % от интервюираните заявяват, че им се е случвало да получават заплахи, или неприятни съобщения по интернет. 5.2 % декларират, че подобни ситуации са възниквали в интернет с техните деца. Данните от изследването показват, че професионалистите вече са изправени пред качествено нови предизвикателства, които изискват не само допълнителна и адекватна квалификация, но и различен тип сензитивност в работата им с по-новите форми на насилие.

Сред приоритетните области по Стратегията е “Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите” (област 4). По тази приоритетна област е заложено да се провеждат системни и целенасочени политики и мерки за превенция и противодействие на всички форми на домашно насилие, насилие основано на пола, насилие на работното място и др., вкл. онлайн насилие. Предвидено е мерките да бъдат насочени както към жертвите на насилие и трафик на хора, така и към извършителите на насилие. Акцент е поставен и върху укрепване капацитета на отговорните институции и повишаване

²³ Вж. РМС № 969 от 30 декември 2020 г.

²⁴ Текстът на документа е достъпен на www.strategybg.bg

квалификацията на експертите, заети в областта на превенция и противодействие на насилието и подкрепа на жертвите.

Друга от приоритетните области адресира преодоляването на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма (област 5). В тази насока в Стратегията са заложили политики и мерки по повишаване информираността на обществото и експертизата на професионалистите по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички области на живота и преодоляване на стереотипите по пол, както и дейности по насърчаване на интегрирането на принципа за равнопоставеност на половете със съпътстващите тези дейности изследвания и наблюдения.

Превенцията и противодействието на домашното насилие са застъпени и в Стратегията за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.)²⁵. В нея се анализира динамиката на случаите, като се отчита, че *“Домашното насилие продължава да бъде с много висока латентност, независимо от тенденцията на увеличаване броя на издадените ограничителни заповеди средно с по 200 на година, което потвърждава необходимостта от мерките, които да бъдат приложени.”*²⁶

Посочва се, че пострадалите от престъпления жени са около 40% и около 6 % – деца. Значителна част от тях са жертви на домашно насилие. Поради високата латентност на същото значителна част от пострадалите не попадат в полицейската статистика. Висока е виктимността и на възрастните хора, което се дължи на слабости в дейността на институциите, ангажирани с гарантиране на тяхната сигурност – правозащитни, за социално подпомагане, здравеопазване и др. Като причина за възможна виктимизация се изтъква, че гражданите често не познават дейността на институциите и неправителствените организации, от които биха могли да потърсят помощ, изпитват недоверие или са разочаровани от тях поради формализма и липсата на координация помежду им. Значителна част от пострадалите са жертви на домашно насилие, към което обществото следва да не проявява търпимост и безразличие. Сред основните изводи, залегнали в Стратегията, е необходимостта от активна разяснителна дейност, подкрепа и защита, насочени към жертвите на домашно насилие.

Отношение към превенцията на домашното насилие имат и други актуални стратегически документи:

- Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г.²⁷

²⁵ Приета с РМС № 718 от 5 октомври 2022 г. Вж текста на Стратегията вж. на www.strategy.bg

²⁶ В Стратегията се изнася статистика, съгласно която през 2010 г. са регистрирани 1408 издадени ограничителни заповеди по ЗЗДН, през 2015 г. броят им нараства до 2121, а през 2020 г. броят им възлиза на 3057.

²⁷ Приета с РМС № 870 от 7 декември 2023 г.

- Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.)²⁸;
- Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.)²⁹;
- Национална стратегия за младежта (2021 – 2030 г.)³⁰ и други.

Наднационална правна рамка

От значение за очертаване на правната рамка в областта на правата на жертвите от домашно насилие и насилие са и наднационалните актове. Сред по-важните тях са:

- Международния пакт за граждански и политически права (1966 г.);
- Международния пакт за икономически, социални и културни права (1966 г.);
- Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПДЖ, 1979 г.) и незадължителния протокол към нея (1999 г.);
- Общата препоръка N° 19 на Комитета на КПДЖ относно насилието над жени;
- Конвенцията на ООН за правата на детето (1989 г.) и незадължителните протоколи към нея (2000 г.);
- Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2006 г.);
- Конвенция за защита на човешките права и основните свободи на Съвета на Европа ;
- Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (“Истанбулска конвенция”, 2011);
- Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета;
- Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления;
- Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография;
- Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита;
- Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство;

²⁸ Приета с РМС N° 51 от 23 януари 2023 г.

²⁹ Приета с РМС N° 278 от 5 май 2022 г.

³⁰ Приет с Решение на НС N° 1 от 31 януари 2023 г.

- ДИРЕКТИВА 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство;
- Рамково решение 2001/220/ПВР от 15 март 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления;
- Регламент (ЕС) № 606/2013 на европейския парламент и на съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела;
- Препоръка Rec(2002)5 за защита на жените срещу насилие;
- Препоръка CM/Rec (2007)17 за стандарти и механизми относно равнопоставеността на половете;
- Препоръка CM/Rec (2010)10 относно ролите на жените и мъжете в предотвратяването и разрешаването на конфликти и установяването на мирни отношения и други.

Обобщение

Анализът на законодателството в областта на превенцията и противодействието на домашното насилие позволява няколко категорично налагащи се изводи:

- първо, правната рамка на закрилата от домашно насилие е сравнително динамично развиваща се, за разлика от тази на превенцията и противодействието на насилието, основано на пол;
- промените в правната рамка се извършват основно под въздействие на европейското законодателство или натиска на общественото мнение;
- тогава, когато промените в обществените отношения или конкретни прояви мотивират законодателя да пристъпи и към промяна на законодателството, това става кампанийно, без да е предшествано от сериозен професионален дебат, задълбочена последваща оценка на въздействието и анализ на съдебната практика, поради което и често се възприемат нееднозначно от представителите на доктрината и заетите в правоприлагането³¹;
- все още при защита на пострадалите от домашно насилие се разчита на последващи насилието мерки за санкциониране на извършителя и за индивидуална последваща превенция на насилието, вместо на мерки, относими към ранната генерална превенция на това явление; за пръв път мерки за преодоляване на тази тенденция са заложили с изменителния закон в областта на защитата от домашно насилие от 2023 г. – вж. ЗИДЗЗДН, обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г., в чл. 6е, ал. 6 от закона;

³¹ Типичен пример в тази насока са измененията на ЗЗДН през 2023 г.,

-
- все още въпросите за превенцията на съставомерните форми на домашното насилие се разглеждат в рамките на превенцията на престъпността, без да се осъзнава необходимостта от единна антивиктимогенна политика на държавата.

Може да се очаква, че в рамките на своите значителни по обхват и обем правомощия, Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие да задълбочи и обедини усилията на институциите именно към ранната превенция на това явление.

Домашното насилие в България: опити за количествени измервания и тяхната история

Николай Янев

Първите опити да се даде количествено очертание на проблема с домашното насилие и насилието, основано на пол в България, могат да бъдат датирани към 2000 година. Те са дело на неправителствени организации, чиято мисия е насочена към закрила на жертвите. Към тази информация ни насочва едно прицелено пресяване на резултатите в търсачката гугъл (www.google.com) чрез филтър по ключовите думи “домашно насилие”.

За отправна точка на търсенето бе избрана годината, в която е приет Законът за защита от домашното насилие, обнародван в Държавен вестник бр. 27 от 29 Март 2005 г. Неговата поява отразява вече осъзната обществена потребност и политическа воля, ако се съгласим с аргумента за природата на закона като “нашата най-структурирана и показателна социална институция” (Dworkin, 1986”:11). Като приемаме 2005 година за ключова дата, задаваме въпроса “Какво се е случило преди нея?”, с други думи - кога темата е навлязла в полезрението на българските граждани и институции? Прецизирането на търсенето по дати между 01.01.1995 и 31.12.2004 г. показва, че резултати преди 2000 г. липсват в българския сегмент на интернет. Това не е учудващо, защото и в глобален план ООН започва кампанията си, посветена на този проблем, като обявява 25 ноември за международен ден на борбата срещу насилието над жени в резолюция 54/134 от 7 февруари 2000 г.

Необходима е уговорка - няма съмнение, че и преди 2000 г. са засвидетелствани редица случаи на насилие в дома. В тази посока показателна е практиката на съдилищата по дела за престъпления, които по същността си са “проявна форма” на домашно насилие. Тези случаи обаче не са били назовавани с понятията “домашно насилие” и “насилие, основано на пол”. Затова можем да твърдим, че ново е не явлението, а начинът, по който то се определя, както и значението, което обществото придава на този проблем.

През началния период на вниманието към нея (2000-2005 г.) темата не е застъпена сериозно в интернет-публикациите. Към дата дата 31 август 2003 г. търсачката на Google показва [списък с контакти на 14 неправителствени организации](#)³², които работят по проекти с подобна насоченост. Когато домашното насилие и насилието, основано на пол, попадат в новините, това става най-често в контекста на популярни звезди от светката хроника. Например през декември 2003 г. [БиТиВи отразява обвиненията за](#)

³² Неправителствени организации с проекти за жени и деца жертви на сексуално насилие, трафик или домашно насилие; Достъпно на: <https://samootbrana.start.bg/Неправителствени+организации+срещу+насилието-6822>

[побой от Боби Браун над неговата съпруга Уитни Хюстън](#)³³. През същата година откриваме и една от най-ранните тематично фокусирани новини, посветени на домашното насилие. Списание EVA, насочено към целевата група на жените, представя [в своя статия](#)³⁴ първата достъпна статистика за България. Текстът цитира проучване на фондация “Джендър проект в България” от 2000 г., което посочва, че:

- “една трета от жените у нас са жертва на физическо насилие вкъщи”
- “[...] всяка пета представителка на слабия пол на 18 и повече години е физически насилвана от партньора си
- “само 1/3 от жертвите са потърсили помощ, а 2/3 си мълчат, защото ги е срам”

Данните на фондацията за 2001 г. показват, че:

- “в центровете за психотерапевтична помощ “Анимус”, “Надя”, “Анимус-Пловдив”, “Анимус-Перник”, “SOS-семейства в немилост”, “Деметра”, “Ета”, “Отворена врата” в седем наши града помощ са потърсили 2650 жени.

Изображение 1:

През 2000 г.

Публикацията е забележителна в много отношения. Тя представлява първи знак за появилия се в България интерес към домашното насилие, за поставянето му пред обществото като проблем, засягащ значителна група от населението. Използваният от

³³ БиТиВи Новините, [Боби Браун бе обвинен за побой над съпругата си Уитни Хюстън](#), 12.12.2003.

³⁴ Куманова, Р., 2003. Какво значи тих бой? [Списание Eva](#), 1 април 2003 г.

авторката език е парадоксален – в статия, посветена на насилието срещу жени, в списание, ориентирано към целева група, съставена от жени, тя употребява клишето “слабият пол”, с което потвърждава онзи лабиринт от стереотипи, в чиито стени обитава и домашното насилие. Такъв детайл, повърхностен на пръв поглед, показва дълбоката промяна, настъпила през следващите две десетилетия. Двадесет години по-късно, подобна стилистика в същия контекст вече изглежда невъзможна.

След тези първи стъпки, усилията на граждани и политици да се подготви нормативен и институционален отговор на домашното насилие, намира израз включително и в събиране и оповестяване на разнообразни статистики, които да очертаят остротата на проблема. Мярка за нарастналото търсене на подобна информация е и фактът, че Националният статистически институт (НСИ) я комерсиализира като през есента на 2023 г. подобни справки се предоставят срещу заплащане, еквивалентно на средната работна заплата за страната. Следва да се отбележи, че НСИ е провел може би най-дълбокото количествено проучване у нас по темата за насилието, основано на пол, което обхваща ограничен период между ноември 2021 - февруари 2022 година. То е изпълнено в рамките на [проект “Изследване на насилието, основано на пол”, финансиран от Европейската комисия](#) (EU-GBV, 2021). Представителната извадка включва “8 240 обикновени домакинства, в които има поне една жена на възраст 18 - 74 години”. Най-открояващите се заключения посочват, че:

- Насилието над жени най-често се свързва с физическото или сексуално такова;
- 11.9% от интервюираните са преживели някой от тези два вида посегателства;
- Най-честият извършител е интимният партньор на жертвите;
- Почти всяка десета жена на възраст 18 - 74 г. в страната (9.5%) споделя за преживяно физическо (включително заплахи) или сексуално насилие от лица в домакинството.

Изображение 2:

Според проучване на Националния Статистически институт:

По данни от:

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/GBV_2021.pdf

Прецизните заключения в проучването на Националния статистически институт контрастират с разнородните и понякога противоречиви данни, представяни от институции и неправителствени организации през годините. Несъответствията в публикуваната информация онагледяват парадокс в опитите за количествено измерване на проблема с домашното насилие. Въпреки че експертите и политиците често боравят с числа, срещаме множество заключения, които поставят под съмнение тяхната достоверност:

- “не може да се води правилна статистика” ([Станимирова, Т., 2023](#))³⁵
- “статистиката за смъртните случаи и убийствата в условията на домашно насилие [...] не е точна” ([Друмева, И., 2023](#))³⁶

³⁵ Станимирова, Т., 2023. Една или 20 - драстично се разминават данните за домашното насилие. [Сега](#), 11.12.2023 г.

³⁶ Друмева, И., 2023. Най-много заповеди за защита на жертви на домашно насилие има в Перник. [Дневник](#), 24.06.2023 г.

- “В България, а и в много страни в света не се води статистика колко са реално случаите на жени, пострадали от домашно насилие” ([адвокат Мариана Евтимова пред БНР, 2021](#))³⁷

Публично достъпната информация ни насочва към два проблема. От една страна е въпросът за предмета на измерването. Той се свежда до това “какво броим?": жертвите, сигналите, делата, осъдителните присъди, ограничителните заповеди, други критерии, по които се извършва измерването на насилието. Или на описание следва да подлежат всички те, като се следват правилата на определена система, която налага взаимодействие и обмен между различни организации? Допълнително усложнение на задачата създава задължителната уговорка, че броят на различни показатели (напр. на делата по ЗЗДН, на издадените присъди и дори на подадените сигнали) не може да бъде автоматично приравняван към реалните случаи. Това са индикатори за мащаб и тенденции, но не и точни отпечатъци, реплики на явлението.

От друга страна през годините не е имало ясно разписан ангажимент кой да извършва подобни измервания – “кой събира информацията?”³⁸. Не е установено съгласие дори по отношение на основните понятия. Например: какво наричаме с термина “жертва” – в някои публикации това са загиналите вследствие домашно насилие, но често думата се използва като едно по-общо определение на всеки потърпевш. Разминават се не само цифрите, но и думите.

Така например, оценките за убитите при случаи на домашно насилие, използват множество определения: “убити, вследствие на домашно насилие”, “жертви на домашното насилие”, “убити от близък мъж”, “загубили живота си заради домашно насилие”, “убити от интимните си партньори” и др. Разминават се както дефинициите, така и броят на жертвите по години, посочван от различните източници.

³⁷ БНР, 2021. В България няма статистика за пострадалите от домашно насилие. [Българско национално радио](#), 28.11.2021

³⁸ По въпроса вече е направена съществена стъпка. [Постановление на Министерски съвет № 276 от 13.12.2023 г.](#) регламентира устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие. На този постоянен орган вече са вменени ангажименти 1) “да събира и поддържа информационна система за случаите на домашно насилие” и 2) “да публикува и разпространява статистическа информация във връзка с домашното насилие”.

Изображение 3:

Убити вследствие на домашно насилие

разлики в данните, цитирани по медии

Така за всяка от годините между 2018-2023 г. могат да бъдат открити поне две разминаващи се цифри, посочени пред медии от експерти или заинтересовани институции (Изображение 3). Ако разгледаме 2020 г. ще открием, че съгласно най-високата оценка, броят на жертвите е 25. Това са данни, цитирани в Решението на Европейския съд по правата на човека по дело “А.Е. срещу България”, жалба № 53891/20 от 23 май 2023 г. (“Освен това 25 жени са били убити в рамките на интимна връзка през 2020 г.”). От друга страна Български Хелзинкски Комитет [в своята публична база за жертвите на домашно насилие](#)³⁹, посочва, че през 2020 г. най-малко 19 е броят на “жените, убити умишлено от мъже”. [Материал на Нова телевизия](#) оценява броя на жертвите за същия период на 15 (“Според неправителствени организации само за последната година⁴⁰ у нас са убити 15 жени”). Още по-големи стават разликите, когато за сравнение се представи и информация, предоставена от МВР. За 2021 г., например, [Мая Стефанова](#), експерт от Международната женска организация Sor optimist international, цитирана от БНР, посочва, че през годината “27 случая на насилие са завършили със смърт”. За тази година [Български Хелзинкски Комитет](#) посочва “най-малко 22 жени, убити от мъже”. Същата цифра е спомената и [в интервю с психолога от Асоциация “Деметра” Дияна Видева](#) с пояснението, че “почти във всички случаи заподозрени за убийството са техни партньори, съпрузи, синове”. В сериозен контраст с тези бройки е информацията, публикувана от “Демократична България” като вносител на изменения в Закона за защита от домашното насилие през 2022 г. Като се

³⁹ Виж “Медиен мониторинг” на сайта spasena.org

⁴⁰ 2020 г.

позовават на МВР, [правните експерти на политическото обединение посочват](#), че през 2021 г. "една жена и един мъж са убити при домашно насилие". По подобен начин през 2022 г. МВР отчита само един смъртен случай.

Тези чувствителни разминавания показват, че дори когато става въпрос за "жертвите" в най-сериозния смисъл на термина - като жертви на убийство - в България не са приети общи критерии за оценка, които да се използват от институции и други организации. Остро се усеща липсата на обща база данни, която да дава на юристи, изследователи, държавни служители и други заинтересовани детайлна количествена информация за случаите, сигналите и различни аспекти на проблема.

Допълнителна неяснота в картината внася опитът да определим какво разбират експерти и организации под думата "жертва". Ако в някои случаи това са убитите вследствие на домашно насилие, в друг контекст със същото понятие се означават всички, които са претърпели някаква форма на домашно насилие: например "жертвите, подали молба и получили заповед за незабавна защита" или просто "жертви на домашно насилие". И тук оценките се различават. Например за месеците от януари до ноември 2023 г. министърът на вътрешните работи съобщава за нуждите на парламентарния контрол броя на жертвите - 4950. Два месеца по-рано, в конференция, посветена на проблемите на домашното насилие Зорница Шуманова от Главна дирекция "Национална Полиция" илюстрира сериозността на проблема като посочва брой на "жертвите, получили заповед за защита" - 2828.

Изображение 4:

Понятия и показатели

данни за жертвите през 2023 г.

Броят на жертвите остава труден за определяне, дори когато показателят за измерване е един и същ. За месеците от януари до май 2022 г. Министерство на вътрешните работи представя пред парламента справка, [цитирана от “Дневник”](#)⁴¹, която посочва, че “жертвите на домашно насилие [...] са 1768”. За същия период (януари-май), [в интервю пред Българско национално радио](#)⁴², психологът Дияна Видева от асоциация “Деметра” информира слушателите с една по-обоснована цифра: “1173 са жертвите на домашно насилие за първите пет месеца на тази година, сочат данните от съдилищата, като подадени и получени молби за защита от такова насилие”. И в този случай е налице разминаване, за което вероятни причини са разликите в подхода при извършване на количествената оценка:

Изображение 5

Жертви на домашно насилие януари-май 2022 г.

Оценките на МВР и на експерта

Освен “жертвите” в строгия смисъл на “убитите” и на по-общото понятие “претърпели, засегнати от домашно насилие”, организациите, които имат отношение към проблема, следят много други показатели: “случаите”, “досъдебните производства”, “заповедите за защита”, “престъпленията, извършени в условия на домашно насилие”. Актуални остават въпросите “кой събира информацията?”, “по какви показатели го прави?” и “какво обозначава с термините, които употребява?”. Ще приведем някои от по-видимите резултати на тази дейност.

⁴¹ Филева, Л., 2022. От началото на 2022 година: над 1000 жени и деца са жертви на домашно насилие. [Дневник](#), 13.07.2022 г.

⁴² Хрисчева, Г., 2022. Дияна Видева, експерт по насилие: В България няма официална статистика за домашното насилие. [Българско национално радио](#), 27.09.2022

През 2022 г. **Агенция за социално подпомагане** е регистрирала 736 случаи на домашно насилие ([Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022](#))⁴³. Тя е обобщила тази информация чрез териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и е профилирала сигналите за въпросната година по възрастова група и пол на пострадалите (деца, мъже и жени):

Изображение 6

Случаи на домашно насилие за 2022

По данни на Министерство на труда и социалната политика

След измененията в Наказателния кодекс от 2019 г. (ДВ, бр. 16 от 2019 г.), които въвеждат квалифициращия признак “в условията на домашно насилие”, **Министерство на вътрешните работи** постепенно започва да му отделя място в полицейската статистика. **Висшият съдебен съвет** също събира количествена информация за производствата по Закона за защита от домашното насилие. Независимо от това кой показател следим, тенденцията на сигналите, регистрираните престъпления, делата и др. е нарастваща:

⁴³ [Достъпен на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.](#)

Изображение 7

Сигнали за домашно насилие на тел. 112

По данни на МВР, цитирани в пресата

Изображение 8

Престъпления, извършени в условията на домашно насилие

Полицейска статистика по <https://data.egov.bg/>

Изображение 9

Производства по ЗДН

по данни на ВСС: <https://vss.justice.bg/page/view/1082>

Прегледът на тези опити да бъдат обхванати измеренията на домашното насилие у нас позволява няколко заключения:

Първо, чести са критичните коментари към готовността на институциите да предоставят актуални данни. Трябва отчетем като положителна стъпка обаче, че след измененията в Наказателния кодекс от 2019 г. и със засилването на общественото внимание към темата, органите на изпълнителната и съдебната власт са започнали да събират и публикуват специализирана информация.

Второ, макар да не е в систематизиран и удобен за търсене вид, тази информация е публично достъпна и безплатна за всеки гражданин. Нейните източници са в портала за отворени данни на Република България (<https://data.egov.bg/>), в статистическия раздел на Висшия съдебен съвет (<https://vss.justice.bg/page/view/1080>), на страницата на Националния статистически институт, в справки и публикации на официални представители на министерствата, предоставени на медиите за разпространение.

Трето, неправителствените организации в сферата събират и анализират данни независимо от държавата. Привидното противоречие между изнасяните от тях цифри с тези от официални източници не е непременно негативен знак. Подобна практика дава независим външен поглед, който може да служи както за контрол, така и за корекция.

Четвърто, през 2023 г. е регламентирана дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие. С оглед на възложените й задачи,

основателно е да се очаква, че тази структура ще събере и подреди данните, които позволяват не само да бъдат следени тенденциите в проблема с домашното насилие, но и да бъдат планирани и оценявани политиките, насочени към неговото решаване.

Домашното насилие в България: типология на рисковите фактори

Николай Янев

За работата на професионалистите, разследващи случаи на домашно насилие, са важни очертаванията на границите на закона, които характеризират този тип престъпления. Необходимо е и познанието за инструментите, създадени да защитават жертвата и да наказват престъпника. Отвъд юридическата експертиза обаче, професионалният поглед стои пред задачата да припознае този проблем като сложен, комплексен, който има много страни и трябва да бъде разбран в цялост - повлиян от фактори, свързани със социални условия и норми, култура и традиции на етноса, предписания на религията. Той следва да бъде гледан и в зависимостта си от особености, относими към предмета на психологията, психиатрията и медицината. Затова в следващите два раздела на настоящия текст ще обърнем внимание първо, на онези елементи в средата и личността на извършителите, които можем да охарактеризираме като рискови (глава 5 - Типология на рисковите фактори), второ - на някои специфики в профила на жертвите, които възпрепятстват както прекъсването на циклите на насилие⁴⁴, така и ефикасното наказателно преследване на извършителите (глава "Типология на жертвите").

Класификации на рисковите фактори

Проучвания върху рисковете, които създават условия за възникване на тази форма на насилие (виж [A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence](#))⁴⁵ отделят фактори между които: пол, социално-икономически статус, семейна и лична история на насилие, злоупотреба с алкохол и наркотици, противообществени прояви и др. Обемът на специализирана литература е значителен, но анализите стигат до повтарящи се модели. Например [Risk and Protective Factors for Perpetration на Centers for Disease Control and Prevention](#)⁴⁶ също очертава: а) индивидуални фактори (възрастта, ниските доходи, употреба на алкохол и наркотици, лична история, свързана с насилие и подобни), б) фактори, свързани с отношенията (проблемни приятели, домашно насилие в детството и т.н.), в) фактори, обусловени от общността и обществото (традиционни нагласи за мястото на жената, общности, където се консумира алкохол, където насилието е безнаказано и се превръща в норма и пр.). Подобни са и заключенията в

⁴⁴ Прототипът на това повтарящо се насилие е даден от Lenore E. Walker в статията Who are the Battered Women, *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Spring, 1977, Vol. 2, No. 1 (Spring, 1977), pp. 52-57

⁴⁵ Capaldi, M. et al., 2012. A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence. *Partner Abuse*, Apr; 3(2): 231–280.

⁴⁶ Centers for Disease Control and Prevention, 2021. [Risk and Protective Factors for Perpetration](#).

ресурсите, разработени от специализирани български организации, работещи в сферата на домашното насилие. “Моделът за подкрепа на жертвите на домашното насилие и насилието основано на пола” (Фондация “Партньори-България”, София 2016)⁴⁷ обръща внимание на пола, възрастта и етническият произход на жертвите. По отношение на извършителите експертите поставят акцента върху рискове, свързани със “злоупотреби с вещества, хазарт и други зависимости”, “финансови проблеми”, “ранни бракове”, “традиционни възприятия за жените и децата”, “насилие в детството на извършителя”, “болезнена ревност” (пак там с. 12-13). Количествените изследвания потвърждават тези наблюдения. Като се фокусират върху 11 американски града в периода 1994-2000 г. Walton-Moss и др. (Walton-Moss et al., 2005)⁴⁸ установяват, че рисковете в контролната група включват възрастта на жертвите и тяхното психическо състояние. Що се отнася до извършителите, изследователският екип посочва образователния ценз, злоупотребата с наркотици, жестокост към домашни животни и предишни случаи на насилие. Медицинските проучвания рисуват подобна картина: алкохолът, наркотиците, статутът на пазара на труда, образованието и интимната връзка се появяват като маркери в профила на извършителите при случаи на нанасяне на телесни повреди на пациенти от женски пол (Kyriacou et al., 1999)⁴⁹.

За нагледно систематизиране на типовете рискови фактори, предлагаме обобщената таблица 1. Тя не претендира за изчерпателност спрямо богатата литература по въпроса, но си поставя за цел да обхване минималните критерии, относими до профила на извършителите, прилагани в полицейската статистика, която правителството публикува в портала за отворени данни на <https://data.egov.bg/>

Таблица 1

Фактор	Обобщени наблюдения, съгласно проучвания по въпроса	Източник
Свързани с личността		
Възраст	Агресията и актовете на насилие са по-чести в по-млада възраст. Те намаляват с годините.	Kim et al., 2008: Men's Aggression Toward Women: A 10-Year Panel Study ⁵⁰
Пол	Мъжете и жените са еднакво склонни към насилие, а някои	Capaldi et al., 2012: A Systemic Review of Risk Factors for

⁴⁷ Нешева, Е., Коларова, Д., Минковски, Р., 2016. [Модел за подкрепа на жертвите на домашното насилие и насилието основано на пола](#). Фондация “Партньори-България”, София

⁴⁸ Walton-Moss, B., Manganello, J., Frye, V., Campbell, J., 2005. Risk Factors for Intimate Partner Violence and Associated Injury Among Urban Women. Journal of Community Health, Vol. 30, No. 5, October 2005.

⁴⁹ Kyriacou, D. et al., 1999. [Risk Factors for Injury to Women from Domestic Violence](#). The New England Journal of Medicine, December 16, 1999, 341:1892-1898, DOI: 10.1056/NEJM199912163412505

⁵⁰ Kim, H., Laurent, H., Capaldi, D., Feingold, A., 2008. [Men's Aggression Toward Women. A 10-Year Panel Study](#). Journal of Marriage and Family. 2008 Dec; 70(5): 1169–1187. doi: 10.1111/j.1741-3737.2008.00558.x

	изследвания установяват по-голяма склонност на жените към актове на физическо насилие.	Intimate Partner Violence ⁵¹
Прецизна история, свързана с насилие или престъпност.	<p>Личната история на извършителите се откроява като определяща за поведението им. Наблюдава се изразена тенденция хора, които са ставали свидетели на домашно насилие в детството, да повтарят този модел на поведение: свидетелите са вероятни извършители.</p> <p>Аналогично, антисоциалното поведение може да бъде посочено като рисков симптом.</p>	<p>Roberts et al., 2010: Witness of Intimate Partner Violence in Childhood and Perpetration of Intimate Partner Violence in Adulthood⁵²</p> <p>Andrews, Foster, Capaldi and Hops, 2000: Adolescent and Family Predictors of Physical Aggression, Communication, and Satisfaction in Young Adult Couples: A Prospective Analysis⁵³</p>
Психически разстройства	<p>Обект на изследователско внимание са връзките между личностните разстройства, депресията, опитите за самоубийство. Резултатите показват, че някои заболявания на психиката в ранна възраст са “предиктори” (показатели, прогностически фактори) за извършване на насилие по-късно. Като такива посочват например параноични, шизоидни, гранични разстройства и др.</p> <p>Към рисковете, свързани с психиката, могат да бъдат и отнесени анти-социалното поведение, враждебността, безпокойството, гнева и са определени с термина</p>	Capaldi et al., 2012: A Systemic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence

⁵¹ Capaldi, D., Knoble, N., Shortt, J., Kim, H., 2012. [A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence](#). Partner Abuse. 2012 Apr; 3(2): 231–280. doi: 10.1891/1946-6560.3.2.231

⁵² Roberts, A. et al., 2010. Witness of Intimate Partner Violence in Childhood and Perpetration of Intimate Partner Violence in Adulthood. Epidemiology. 2010 Nov; 21(6): 809–818. doi: 10.1097/EDE.0b013e3181f39f03

⁵³ Andrews, J., Foster, S, Capaldi, D., Hops, H., 2000. Adolescent and Family Predictors of Physical Aggression, Communication, and Satisfaction in Young Adult Couples: A Prospective Analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2000 Apr; 68(2): 195–208. doi: 10.1037//0022-006x.68.2.195

	“разстройство на поведението”. Класифицират ги като изключително силни фактори.	
Злоупотреба с алкохол и наркотици	<p>Много изследвания посочват въздействието на алкохола и наркотиците което имат значително присъствие в актовете на междуличностно насилие, вкл. домашното:</p> <p>“Междоличностното насилие и незаконната употреба на наркотици са големи предизвикателства за общественото здраве, които са силно свързани помежду си.”</p>	Atkinson et al., 2009: Interpersonal violence and illicit drugs ⁵⁴
Свързани със средата и мястото на извършителя в обществото		
Тип населено място и общност	<p>Населеното място, общността, кварталът, вкл. етническата общност са обект на наблюдение при оценката на рисковете от домашно насилие. Социалният контрол, социалната кохезия (сплотеност), качеството на полицейската работа по опазване на реда оказват влияние на честотата на насилие между интимните партньори, особено в групата на подрастващите.</p> <p>Отделно внимание следва да бъде обърнато на традиционните представи на различни етнически и религиозни групи за мястото на жената в семейството и обществото. Често подобни разбирания се превръщат в източник на напрежение.</p>	Rothman et al., 2011: Neighborhood-Level Factors Associated with Physical Dating Violence Perpetration: Results of a Representative Survey Conducted in Boston, MA ⁵⁵
Образователен ценз	Образователният ценз има слабо отношение при оценката на риска от	Sorenson, Upchurch and Haikang, 1996: Violence and injury in marital arguments: risk

⁵⁴ Atkinson, A. et al. 2009. [Interpersonal Violence and Illicit Drugs](#). Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, June, 2009.

⁵⁵ Rothman, E. et al., 2011. [Neighborhood-Level Factors Associated with Physical Dating Violence Perpetration: Results of a Representative Survey Conducted in Boston, MA](#). Journal of Urban Health. 2011 Apr; 88(2): 201–213. doi: 10.1007/s11524-011-9543-z

	<p>физическо насилие между съпругески двойки. Като по-съществени индикатори са изведени например “вербалният коефициент на интелигентност” и “акултурацията” (език, културни норми).</p>	<p>patterns and gender differences⁵⁶</p> <p>Capaldi et al., 2012: A Systemic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence</p>
Социално-икономически статус	<p>Наблюденията демонстрират ясна връзка между статута на пазара на труда и риска от домашно насилие. Безработицата, доходът и социалните помощи представляват променливи, които имат доказано влияние върху проблема.</p> <p>Продължителната безработица например, представлява “спусък” (trigger point) за ситуации, свързани с насилие у дома.</p>	<p>Anderberg et al., 2015: Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence⁵⁷</p>

Рисковите фактори - маркери, не причинители

При разглеждането на отделните случаи на домашно насилие в контекста на “рисковите фактори”, разследващите следва да имат предвид, че посочените личностни и социални характеристики на жертвите и извършителите не са единствено обяснение за причините на един подобен акт. Заключениета на експерти и учени предупреждават за някои разпространени стереотипи, които не бива да бъдат приемани като валидни за всички случаи:

1) Домашното насилие, посочват те, не е изолирано в кръга на бедните и маргинализираните хора: “Насилието в дома и насилието над жени засяга жени от всички слоеве на обществото, независимо дали са богати или бедни, образовани/необразовани, независимо от статут на мигрант, религия, сексуална ориентация и етническа принадлежност” ([Видева, Д. и др., 2022](#))⁵⁸.

⁵⁶ Sorenson, S., Upchurch, D., Shan, H., 1996. [Violence and injury in marital arguments: risk patterns and gender differences](#). American Journal of Public Health.1996 January; 86(1): 35–40. doi: 10.2105/ajph.86.1.35

⁵⁷ Anderberg, D., Rainer, H., Wadsworth, J., Wilson, T., 2015. [Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence](#). The Economic Journal, Volume 126, Issue 597, 1 November 2016, Pages 1947–1979

⁵⁸ Видева, Д., Буриева, А., Балабанова, И., Бойчева, И., 2022. [Разпознаване и насочване на жертви на домашно насилие](#). Център за изследване на демокрацията

2) Алкохолът и наркотиците могат “да увеличат риска и да намалят бариерите за контрол”, но не са основни причинители на насилието (пак там). Няма сериозни доказателства, че “алкохолът и наркотиците [...] имат химическите и фармакологични свойства, които директно предизвикват поведение на насилие и тормоз” ([Gelles and Cavanaugh, 2005](#))⁵⁹.

3) Мъжете не са “по-големи насилници”, сред извършителите се срещат представители на двата пола. При жените-жертви обаче, физическите травми са по-сериозни (виж [Capaldi et al., 2012](#))⁶⁰.

4) Психическите разстройства, депресията и опитите за самоубийство се очертават като фактори в историята на насилници и жертви, но не всеки насилник е с разстройство на психиката. Понякога данните са противоречиви – при лица с личностни разстройства [клъстер С](#)⁶¹, дори са регистрирани по-ниски нива на риск от извършване на подобно насилие (виж [Capaldi et al., 2012: A Systemic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence](#)). Това е важен аспект по отношение на наказателната отговорност: “по-голямата част от мъжете, които малтретират или дори убиват партньора си, са психически здрави. Те са наясно с това, което правят” ([Видева, Д. и др., 2022](#)).

Рисковите фактори в българската полицейска статистика

Полицейската статистика в [портала за отворени данни](#) от 2021 г. насам представя данни и за профила на извършителите на домашно насилие. Как се съотнася тази информация към основните типове рискови фактори, които обобщихме?

Един от най-силните контрасти с цитираните проучвания е свързан с *пола* на разкритите престъпници в обхвата на квалифицираните състави. Данните, публикувани на <https://data.egov.bg/>, показват, че това са изключително мъже – 96,3%. Картината съществено се разминава с тази в цитираните проучвания, които наблюдават баланс между представителите на двата пола.

⁵⁹ Gelles, R. and Cavanaugh, M., 2005. [Association is not Causation: Alcohol and Other Drugs Do Not Cause Violence](#). In Current Controversies on Family Violence, 2e. Donileen R. Loseke, Richard J. Gelles, and Mary M. Cavanaugh (eds.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. pp. 175–189

⁶⁰ Capaldi, D., Knoble, N., Shortt, J., Kim, H., 2012. [A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence](#). Partner Abuse. 2012 Apr; 3(2): 231–280. doi: 10.1891/1946-6560.3.2.231

⁶¹ Които се отнасят към страха, безпокойството и съмнението.

Изображение 1

Жени и мъже извършители за 2021-2022 г.

полицейска статистика на <https://data.egov.bg/>

Разпределението по *възрастови групи* също отправя предизвикателство към заключението, че агресията е присъща на по-младите, а актовете на насилие намаляват с нарастването на годините:

Изображение 2

Възрастов профил на извършителите

полицейска статистика на <https://data.egov.bg/>

Образователен ценз

Макар че специализираната литература не посочва образователния статус като изразен рисков фактор за домашното насилие, статистиката на МВР показва любопитен превес в дела на неграмотните сред неговите извършители. Те заемат преобладаващия дял (51,7%) в наличната информация за 2021 и 2022 г.

Изображение 3

Образователен ценз на извършителите

домашно насилие в полицейската статистика за 2021 и 2022 г., <https://data.egov.bg/>

За сравнение, процентът на неграмотните в образователната структура на населението е значително по-малък, едва 1,2%. Прави впечатление и присъствието на среднисти/висшисти в двете статистики. При 25% висшисти средно за страната, едва 3% от хората с този ценз влизат в базата за домашното насилие. Близко два-пъти по-ниско е и участието на среднистите в полицейските записи (18%) спрямо присъствието им в образователната структура на населението (46,9%). При групата на хората с основно образование не се наблюдават съществени разлики. Без допълнителни проучвания на този етап би било спекулация да се правят категорични заключения относно причините за тези диспропорции. Със сигурност обаче, те потвърждават думите на участниците в [кръглата маса, организирана по проект “Протект” на 10.11.2023 г.](#), че образованието е ключово при превенцията на това явление.

Изображение 4

Образователна структура на населението

по данни от преброяването за 2021 г., <https://census2021.bg/>

Алкохол и наркотици

Близо една пета от разкритите престъпления през 2021 и 2022 г. в условия на домашно насилие са извършени от лица в нетрезво състояние или наркотична възбуда. Тази статистика се наслагва като тенденция върху наблюденията на изследователите. Употребата на алкохол и наркотици представляват съществен елемент в рисковата среда, която способства изблиците на насилие между партньорите. Епизодите на физическа разправа в криминалната хроника често са съпроводени от сцени на битов алкохолизъм или пианство:

- “[...] според свидетели между съпрузите е имало конфликти – при всички Д. е проявявал ревност и е бил под влиянието на алкохол” ([БиТиВи новините, 30.04.2023](#)).
- “Установен и задържан е соченият за извършител на деянието, приятел на пострадалата. Той е 52-годишен бургазлия, който е обвинен, че след употреба на алкохол и кратък спор, нанася удари с ръце в областта на главата на пострадалата” ([Vesti.bg, 07.08.2023](#)).
- “Ревността му била болезнена и след употреба на алкохол, започвал скандалите. Те били почти ежедневни. Започнал да упражнява и физически тормоз върху нея.” (Решение по гр.дело № 1877 по описа за 2009 година, достъпено през [Единния портал за електронно правосъдие](#)).

- “Той е причинил лека телесна повреда на своята 26-годишна съпруга, чрез нанасяне на ритници в областта на краката и корема, в условия на домашно насилие, като агресивните действия са осъществени безпричинно и след употреба на алкохол“ ([Българско национално радио, 17.08.2023](#)).

Изображение 5

Извършители в нетрезво състояние и наркотична възбуда

домашно насилие в полицейската статистика на <https://data.egov.bg/>

Социално-икономически характеристики

По отношение на маркери като статут на пазара на труда и предишна криминална история/съдимост, цифрите за 2021 и 2022 г. показват, че делът на безработните и на лицата с криминални прояви сред насилниците е значителен:

Изображение 6

Социално-икономически характеристики на извършителите

домашно насилие в полицейската статистика на <https://data.egov.bg/>

Наличната информация не позволява по-дълбок поглед към *различните общности*, в които са регистрирани актовете на насилие. Това, което можем да проследим, е тяхното териториално разпределение между града и селото. Няма съществени диспропорции с общото съотношение на населението в страната, където по данни от последното преброяване 26,4% от хората живеят на село, а 73,6% - в града. По тази причина към настоящия момент не можем правим заключения, които да ни насочат към насилието като повлияно от традиционни разбирания за мястото на жената, например в по-малки, селски общности (в патриархални общности традициите могат да утвърждават домашното насилие, подобно на случая в ЮАР, [Mshweshwe, 2020](#))⁶². Не разполагаме и с надеждна информация да разглеждаме въздействието на водещ фактор като стреса, свързан с градския тип живот.

⁶² Mshweshwe. L., 2020. [Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions](#). Heliyon. 2020 Oct; 6(10). doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05334

Изображение 7

Регистрирани престъпления в условията на домашно насилие - град и село

полицейска статистика на <https://data.egov.bg/>

Мнението на експертите

Как наблюденията на учените и картината, която статистиката очертава, се пречупват през професионалния опит на експертите, ангажирани с различни аспекти на домашното насилие? Практиката има свойството както да потвърждава, така и да “изглажда” някои от тенденциите, върху които количествената информация е сложила акцент – това показва серия от полуструктурирани интервюта, проведени в обхвата на проект “Протект”, с юристи, психолози и представители на неправителствения сектор.

По отношение на характеристики като **образователния ценз, заетостта и доходите**, респондентите са категорични, че срещат насилници от всички социални слоеве, с различно ниво на образование. Такива могат да бъдат хора с “няколко образования, езици”, да са завършили “университет [...] с почти пълно отличие” и същевременно да имат “изключително тежка патология”. Не е рядкост да “има изключително интелигентни хора сред тях” (Интервю-психолог-28.11.2023). Макар безработицата да е “тригър” (или “спусък”) за спиралата на насилието, това не е проблем само “в бедните социални слоеве [...] има доста богати клиенти [...] с професии, да не ти казвам и колко прокурори има насилници” (Интервю-адвокат-13.10.2023). “Това, което категорично знаем в момента е, че насилието над деца, включително домашното насилие, не е специфично за някаква определена група [...] (Интервю-експерт НПО-23.11.2023). Домашното насилие не е проблем на социалните низини, не е “класов”, но от друга

страна е въпрос на “манталитет, който е обществен [...] какво ти е втъплено в главата като предразсъдък още от дете” (Интервю-адвокат-13.10.2023).

Допълнения към **психологическия профил на извършителя** дават заключенията, че той често е човек “с ниска самооценка”, “забива в депресивни състояния”, патологично ревнив. Настоящото му състояние е свързано с **личната история** на преживяно насилие вкъщи през детството: “Обикновено са израстнали в травматична среда, но те не я отчитат като такава” (Интервю-психолог-28.11.2023). От друга страна, и това е ценен поглед за разследващите, насилникът може да бъде, хитър, манипулативен, да изгражда защитна теза, в която е самият той е жертва и действа при самозащита (пак там) - “Звучат много правдоподобно и влизат една роля, социално желателно поведение, това което очакваш да чуеш от тях. И те го правят по един много умел начин. Много са добри в това” (Интервю-психолог-28.11.2023).

Един специален период от историята на човечеството, що се отнася до въздействието му върху човешката психика, бе времето на социалната изолация по време на пандемията от Ковид-19. Интервюираните експерти подчертават, че тревожността, стресът и затварянето са оказали ефект за нарастване на домашното насилие (Интервю-експерт НПО-23.11.2023).

Част от личната история на някои от тези хора, елемент в спектъра на рисковите маркери, са други техни **криминални прояви** – “незаконно притежание на оръжие доста често”, “шофиране в пияно състояние” (Интервю-адвокат-13.10.2023). В тази категория обаче не попадат професионалните престъпници: “Ако ме питаш за някакви сериозни престъпници, сводници и трафиканти – не, не бих казала [...] а делата, които съм имала за трафик, ти знаеш, че трафикът поглъща телесните повреди, там ги разглеждаме по-скоро като утежняващо вината обстоятелство дали жената е била бита” (Интервю-адвокат-13.10.2023).

Практическият сблъсък с **алкохолните и наркотични зависимости** на извършителите показва, че независимо от научния дебат (виж напр. цитираната по-горе статия Accusation is not Causation), те почти винаги съпътстват живота на насилника още от младостта: “Какво правят – отиват, друсат, с девиантно поведение в училище, може да е с чести агресивни прояви” (Интервю-психолог-28.11.2023). По подобен начин и алкохолът “помага”, “отпуска” тези хора, които носят травмите от детството си. Дава им възможност да се чувстват физически по-добре, служи за “патерица”, на която се опират в периоди на депресия (Интервю-психолог-28.11.2023). Правилата изискват насилниците, подложени на терапия, да прекъснат приема на подобни субстанции. Един нов аспект, който заслужава внимание и не е осветен в достатъчна степен в обзoranата литература, представлява **зависимостта към хазарта**: “Това е един от рисковите фактори за упражняване на насилие” (Интервю-психолог-28.11.2023). Затова първите въпроси към жертвите, които трябва да опишат насилника пред представители на институцията или НПО, са “Пил ли е алкохол?” и “Има ли работа?” В точното определение

на респондента – “това е класика – мъжът да има зависимост към алкохола и да е безработен” (Интервю-адвокат-13.10.2023).

При подобно търсене, събиране на черти за един условен рисков профил, трябва да направим важно уточнение: **“Това не са фактори, които пораждаат насилие и агресия, това са преципитиращи, тоест отключващи фактори”** (Интервю-психиатър, 30.11.2023). Насилникът е по-труден за описание от жертвата. Такива актове се извършват от хора, които са “абсолютно нормални, от всички социални слоеве, няма абсолютно нищо, или етнос, където да е повече [...] Няма профил, и с две висши, тези прекрасници, дето ги виждаме и мъже и жени, могат да се млатят и да се държат по ужасен начин, хора на позиция [...]”. И когато нещата ескалират до крайност, това става “не защото имаме болни мозъци, да търсим профил на такива хора, а просто защото се заиграват в една дълга игра, която е една патологична връзка насилник-жертва” (Интервю-психиатър, 30.11.2023).

Общият преглед на рисковите фактори през специализирани публикации, показатели в полицейската статистика и интервюта с експерти, показва, че могат да бъдат изведени различни признаци в един условен рисков профил на “насилника”. Зависимостта от алкохола и наркотиците, безработицата и ниското образование сигнализират за наличието на подобни “предиктори”, “съпътстващи проблеми” и други особености, определяни с различни термини. Експертите обаче предупреждават – домашното насилие се крие в различни слоеве на обществото, то не е класов признак, може да е породено от травми в детството. В хода на разследването при реконструирането на случаите следва да бъде разгледан и профилът на заподозрените, но вглеждането в определен тип, търсенето на “рисков профил” на всяка цена, може да бъде подвеждащо – кръговете на домашното насилие въвличат “обикновени” хора, на всякаква възраст, от различен пол и с различно занятие. Те са в съзнание за действията си и носят отговорността за тях.

Типология на жертвите

Ралица Илкова

Един от най-важните въпроси, който стои пред ангажираните с превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието, основано на пол, е типологията на жертвите на това явление (виктимологичната типология). Въпросът има значение в няколко насоки: за познаване на специфичните групи лица, които най-често стават жертва на прояви на домашно насилие или насилие, основано на пол; за познаване на специфичните фактори за всяка от виктимните групи, които способстват за прояви на насилие⁶³; за вземане на съответни законодателни, организационни и други мерки за превенция на първичната, повторната или вторичната виктимизация на съответните виктимни групи⁶⁴; за формулиране на адекватна политика по превенция на домашното насилие и насилието, основано на пол. Разбира се, доколкото това явление е проява на специфично взаимодействие между насилника и неговата жертва⁶⁵, анализът на

⁶³ Така, различни могат и най-често са някои или всички рисковите фактори за насилие над деца от тези за насилие над възрастни; за насилие над жени от тези над мъже; за насилие над лица от ромски общности от тези над лица, които не принадлежат към тези общности.

⁶⁴ Това са проявни форми на индивидуална виктимизация. При първичната виктимизация, личността за пръв път става жертва на престъпление или общественоопасно деяние (в т.ч. и насилие), независимо от неговия вид. При повторна виктимизация, едно и също лице страда от повече от една престъпна или общественоопасна проява, в т.ч. насилие, в течение на определен период от време (например при повтарящи се форми на съставомерно домашно насилие). Вторична виктимизация не се случва като пряк резултат от престъпното или общественоопасно деяние, а се реализира чрез реакцията на институциите или близките до жертвата лица. Това са например случаите на т.нар. "обвинение на жертвата" (*victim blaming*), при което тя е обвинявана, макар и неформално, за това, че е станала жертва, например на престъпление на сексуална основа. Дефинициите за повторна и вторична виктимизация са предложени Препоръка Rec(2006)8 на Съвета на Европа и Комитета на министрите на държавите членки на ЕС относно помощта, оказвана на жертви на престъпления, приета на 14 юни 2006 г.

⁶⁵ Съвременните български автори – криминолози, разграничават взаимодействието между престъпника и жертвата в три времеви периода: предкриминален (преди извършване на престъплението), актуален (по време на извършване на престъплението) и посткриминален (след извършване на престъплението) (вж. Станков, Б. Криминология. Теоретични основи, В., 2012, с. 268 и Панев, Б. Криминология. УИ на БСУ, Бургас, 1995, с. 197).

"Поведението на жертвата преди извършване на престъплението има значение само при престъпленията, които се извършват с пряк умисъл; при непредпазливите престъпления и тези, които се извършват с форма на вината евентуален умисъл, деецът не цели конкретния общественоопасен резултат, поради което и не може да бъде повлиян от жертвата при извършване на престъплението. При престъпленията, които се извършват при пряк умисъл, поведението на жертвата преди извършване на деянието може да е значение за вземане на решението от страна на дееца за извършване на деянието, но това не е задължително. Поведението на жертвата преди и по време на извършване на престъплението е от значение само когато тя е такава съобразно желанието на дееца. Между престъпника и случайната жертва, или иначе казано, жертвата, която е такава по обективно стеклите се обстоятелства, не се наблюдава релация с криминологично значение. Взаимодействието между престъпника и жертвата след извършване на престъплението не винаги се наблюдава; такова може и да не се прояви. Не винаги, също така, субектите на правоотношението престъпник – жертва след извършване на престъплението са идентични с тези по време на извършване на престъплението." (вж. Илкова, Р., Ив. Ранчев, Криминология. Обща част. Учебно помагало., Сиела, С., 2020, с.187 – 189 и посочените там примери).

случаите на домашно насилие и насилие, основано на пол до известна степен дава информация и за извършителя на подобни прояви, респективно – за специфичните рискови фактори и възможностите за тяхното ограничаване. Поради това и по-долу предмет на анализ ще бъде именно типологията на жертвите на насилие.

Изображение 1

Понятие за жертва на насилие

Въпросът за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пол, е многоаспектен. От една страна, този въпрос има подчертано криминологично значение, тъй като изследването му способства да се установи онази съвкупност от свойства и качества на личността или на определена общност, която повишава риска да стане жертва на насилие, както и закономерностите при взаимодействието между жертвата и насилника. Емпиричните данни в тази насока са важни за формиране на антивиктимогенната политика на държавата и в частност – за ранната и текуща превенция на насилието. От друга страна, особеностите на жертвите на насилие и на виктимната (конфликтна) ситуация, при която се упражнява насилието, са от значение за прилагане на предвидените в закона мерки за защита и за специфичен комплекс от наказателноправни норми, предвидени в Наказателния кодекс, към всеки случай на насилие, който има престъпен характер.

При това, задълбоченото изследване на въпросите, свързани със жертвата на насилие изисква анализ както на криминологичните, така и на наказателноправните и процесуални аспекти на правното положение на пострадалия, а също и националната, европейска и международна правна рамка на защита правата на пострадалите. “Изясняването на понятието за жертва на престъплението показва към кои категории лица следва да бъдат насочени конкретни антивиктимогенни мерки, които да ограничат

първичната, повторна или вторичната им виктимизация. Ограничаването на виктимизацията⁶⁶ на населението съдейства и за ограничаване на престъпността като цяло.”⁶⁷ Подобен анализ следва да започне с изясняване на определението за жертва.

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗЗДН, домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпругеско съжителство или в интимна връзка. За психическо насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Оттук и изводът, че нормативно са установени две основни категории *жертви на домашно насилие*: първо, това са лица, намиращи се в определена връзка с насилника, които са претърпели акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода или личните права и второ, това са деца, които са възприели акт на домашно насилие, независимо от това, дали се намират в определена връзка с насилника.

Въз основа на тази дефиниция бихме могли да изведем и определение за **жертва на насилие, основано на пол**. Това е лице, което е претърпяло акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода или личните права, поради неговия пол, полова идентичност или полово изразяване.

Как се съотнасят тези понятия с други, сходни такива?

От най-съществено значение е изясняването на съотношението между тези понятия с понятието за *жертва на престъпление*. У нас понятието за “жертва” на престъплението не е нормативно установено. Въпреки, че в България виктимологията, като дял от криминологията, е достатъчно развита, все още и в доктрината не е дадено единно понятие за жертвата на престъплението. Поради това и за нуждите на настоящото изследване ще бъде ползвано понятието за жертва, дадено в чл. 2 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, съгласно което “жертва” означава: физическо лице, което е претърпяло вреди, включително физическо, душевно или емоционално страдание или икономическа вреда, които са

⁶⁶ Така например, обучението на специалисти в областта на превенцията и противодействието на агресията в училищата би могло да доведе до по-лесното разпознаване на конфликтни ситуации в училищата, своевременна работа с деца – агресори и деца – жертви, а това, от своя страна би съдействало за ограничаване на насилието в училищата, включително и такова с престъпен характер.

⁶⁷ Виж Илкова, Р., Ив. Ранчев. Цит. съч., с., с.177

пряка последица от престъпление; членове на семейството на лице, чиято смърт е пряка последица от престъпление и които са претърпели вреда в резултат на смъртта на лицето. Според директивата, членове на семейството са съпругът, лицето, което живее с жертвата в ангажирана, постоянна и стабилна интимна връзка в общо домакинство, роднините по пряка линия, братята и сестрите и издържаните от жертвата лица.

От съпоставката на предложените понятия може да се направи извод, че е налице само частично припокриване между тях. Домашното насилие, респективно насилието, основано на пол, е възможно да е съставомерно, тоест – да осъществява състав на престъпление, но това не е задължително⁶⁸. Възможно е едно лице да е жертва на домашно насилие или насилие, основано на пол и едновременно с това – да е жертва на престъпление. Налице е и обратният случай - пострадалият човек да бъде жертва на домашно насилие или насилие, основано на пол, без да е жертва на престъпление. В хипотезата на чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН, в която жертва е дете, възприело акт на домашно насилие, то никога не може да е жертва на престъпление, доколкото върху него не е осъществено каквото и да било забранено под страх от наказание въздействие.

Има случаи, в които повече от едно лице да са жертва на една и съща проявна форма на домашно насилие или насилие, основано на пол. Тук попадат две хипотези: първо, актът на насилие се упражнява по отношение на две или повече лица едновременно, или последователно във времето, но въз основа на едно единно решение; второ, актът на домашно насилие се упражнява по отношение на едно лице, но бива възприет от дете (в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН), което законът приравнява на психическо насилие. Възможно е домашното насилие в тези случаи да е от един и същи вид (например унизително третиране или причиняване на телесно увреждане), но също така е възможно да е от различен вид (например, на едната жертва се причинява телесно увреждане, а на другата – емоционално страдание; това е и най-често срещаната хипотеза на насилие, визирана в чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН). Наказателноправният отговор в тези случаи би могъл да бъде следният: възможно е насилието, упражнено по отношение на две или повече жертви, да е престъпно, включително и да доведе до прилагане на по-тежки наказателноправни квалификации⁶⁹; възможно е насилието, упражнено по отношение на една от жертвите, да е съставомерно, а това, упражнено по отношение на другата – да не е съставомерно; възможно е насилието, упражнено по отношение на всяка от жертвите, да не е съставомерно.

⁶⁸ Така например, умишленото причиняване на телесна повреда, независимо от нейния вид, всякога има престъпен характер (съставлява престъпление по чл. 128 – 130 от НК). Някои от много разпространените форми на домашно насилие, обаче, като системното унижение, подигравателно отношение, ограничаване на социалните контакти без лишаване от свобода на жертвата, ограничаването на финансовите средства и др. под., нямат престъпен характер).

⁶⁹ Например причиняване на смърт на повече от едно лице, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 от НК, причиняването на телесна повреда на две или повече лица по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 3 от НК, отвлечането на две или повече лица по чл. 142, ал. 1, т. 5 от НК, склоняването към проституция на две или повече лица по чл. 155, ал. 5, т. 3 от НК и други.

От значение е и изясняването на съотношението между понятието за жертва на домашно насилие или насилие, основано на пол, и това за *пострадал*, по смисъла на чл. 74, ал. 1 от НПК. Съгласно посочената законова разпоредба, пострадал от престъпление, това е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението⁷⁰. Оттук и изводът, че жертвата на насилие би могла да се яви пострадала, по смисъла на процесуалния закон, само в случай че насилието има престъпен характер и в резултат на същото тя е претърпяла имуществени или неимуществени вреди. Второто от разглежданите понятия, следователно, е много по-тясно по съдържание от това за жертва на насилие.

Типология на жертвите

Изследването на виктимологичната типология (типологията на жертвите) е от значение в няколко насоки: първо, позволява разпознаването на лица – жертви на престъпление или друго общественоопасно и забранено от закона деяние, каквото е домашното насилие; второ, позволява индивидуализирането на мерките за защита спрямо спецификите на жертвата, така че същите да се явят едновременно адекватни и възпиращи; трето, позволява формиране на релевантни изводи относно жертвите, които да бъдат поставени в основата на антивиктимогенната политика на държавата, която, наред с наказателната политика, съдейства за превенция и противодействие на общественоопасните явления, но освен това има и самостоятелна цел: да съдейства за ограничаване на процесите по виктимизация и за осигуряване на адекватни механизми за оказване помощ на пострадалите от престъпления.

В България липсва единна класификация на жертвите, както на престъпленията, така и на различните проявни форми на насилие. Отправна точка за типологизация на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пол, е тази на жертвите на престъпления, изяснявана от криминологията. Една възможна типологизация на жертвите на престъпления съобразява следните критерии, без претенции за изчерпателност⁷¹:

⁷⁰ Съгласно чл. 74, ал. 2 от НПК, при смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници, които встъпват в правата на починалия. В случай, обаче, че в резултат на престъплението е причинена смъртта на жертвата, наследниците му се ползват с права на пострадали от престъплението.

⁷¹ Виж Илкова, Р., Ив. Ранчев. Цит. съч., с. 196.

Изображение 2

С оглед степента на виктимност на дадено лице, различаваме:

- а) *случайна жертва* – това е жертва, която не се намира във взаимоотношение с престъпния деец, което да го мотивира да извърши престъплението, по отношение на нея не са налице виктимогенни фактори с оглед конкретното престъпление, но същата се намира във виктимно време на виктимно място⁷²;
- б) *жертва с незначителни рискови качества*, която живее “при нормални за всички рискови фактори, чиято виктимност е нарастната непредвидено под влияние на конкретна неблагоприятна ситуация”⁷³;
- в) *жертва с повишени рискови качества*, по отношение на която намират приложение един или повече фактора за виктимност⁷⁴;

⁷² Такава е жертвата на пътно – транспортно произшествие със съставомерен резултат, причинено по непредпазливост.

⁷³ Виж Станков, Б. Криминология. Теоретични основи. УИ на ВСУ, 2012 (4-то издание), с. 273. Това е жертва, при която, поради естеството на работата ѝ и начина ѝ на живот не намират проявление специфични виктимни фактори, но е възможно поради конкретен случайно проявен фактор, същата да стане жертва на престъпление. Такива би била ситуацията, в която лекар оказва помощ на агресивен пациент, в резултат на което става жертва на престъпление против личността.

⁷⁴ Типичен пример за жертви от обсъжданата категория са лицата, които упражняват виктимни професии, например полицейски служители, магистрати, охранители, данъчни инспектори и др.

г) *жертви с много големи рискови качества*, при които преобладават виктимни фактори⁷⁵ и

д) *доброволни жертви* – това са лица, които доброволно се поставят в ситуация да бъдат жертви на престъпление при познаване на обективната действителност⁷⁶.

С оглед значението на жертвата за вземане на решение за извършване на престъплението, различаваме:

а) *случайна жертва* – както вече се посочи, това е жертва, която не се намира във взаимоотношение с престъпния деец, което да го мотивира да извърши престъплението, но същата се намира във виктимно време на виктимно място;

б) *жертва поради определени видови качества* – това е лице, което е жертва на престъпление поради проявени видови качества⁷⁷;

в) *жертва поради определени индивидуални качества* – това е лице, което е жертва на престъпление поради свои индивидуални особености или връзки с престъпния деец⁷⁸.

С оглед степента на вина на жертвите, различаваме жертви, които не са допринесли виновно за извършване на престъплението и такива, които са допринесли виновно за престъплението – умишлено или непредпазливо.⁷⁹

Посочените критерии без съмнение е възможно да бъдат отнесени и към типологизацията на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пол. Тук е необходимо да бъдат направени следните уточнения.

Първо, въпреки изискването на закона домашно насилие да се упражнява спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка, е възможно при тази форма на насилие да има случайна жертва. Такъв ще бъде случаят, в който случайно попаднало на мястото, на което се упражнява насилието дете, възприеме съответните действия, в резултат на което претърпи психична травма. Няма пречка жертвата на насилие, основано на пол, също да е случайна, или, иначе казано, да не се намира в

⁷⁵ Към тази категория лица спадат тези, зависими от алкохол или наркотични вещества, лицата, извършващи престъпления, членовете на престъпни сдружения и др.

⁷⁶ Това са лицата, които се подлагат на евтаназия; лицата, които продължават да живеят в едно домакинство с такива, които упражняват форми на домашно насилие и др. Тази категория жертви е обоснована в българската правна литература от Б. Станков. Според този автор, доброволна жертва е и жертвата – съучастник. Авторите на настоящия труд не споделят тази теза.

⁷⁷ Такъв е случаят, когато престъпният деец се насочва към извършване на престъпления по отношение на лица с определени качества от гледна точка на възраст, пол, занятие, външен вид и др.

⁷⁸ Такъв би бил случаят, когато деецът се насочва да умъртви конкретно лице, поради особени отношения с него, например съпруг, родител или друг сродник.

⁷⁹ Виж Илкова, Р., Ив. Ранчев. Цит. съч., с. 197-198.

каквито и да е отношения с насилника, а да е избрана случайно, по признака пол, или полова идентичност, или полого изразяване.

Второ, възможно е, макар и рядко, жертвата на домашно насилие или насилие, основано на пол, също да допринесе за акта на насилие, например чрез предходни прояви на насилие спрямо насилника или друго лице, към което същият изпитва положителни чувства, чрез поведение, което не противоречи на закона, но противоречи на морала, например изневяра, и други подобни. Този съпринос от страна на жертвата може да е в резултат на виновно поведение, или такова, което не е виновно извършено, но е послужило като мотив за насилника.

При типологизацията на жертвите на насилие биха могли да бъдат приложени и други критерии. Така, с оглед вида на насилието, претърпян от жертвата, бихме могли да разграничим жертви, претърпели физическо насилие; жертви, претърпели психическо (емоционално) насилие; жертви, претърпели сексуално насилие; жертви, претърпели икономическо насилие; жертви, претърпели принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извън горните случаи. Разбира се, не е изключено жертвата да претърпи – едновременно или последователно във времето, повече от един от посочените видове насилие. Това важи както за жертвите на домашно насилие, така и на насилие, основано на пол.

Изследване с оглед подобен критерии, а именно – относителен дял на жените, преживели насилие от интимен партньор, по видове насилие, е направено през 2021 г. от Националния статистически институт. Резултатите са обективирани в следната таблица⁸⁰:

Таблица 1

Видове насилие	%
Общо	20.5
Психическо насилие	19.4
Физическо (включително заплахи)	7.1
Физическо (включително заплахи) или сексуално насилие	9.3

С оглед пола на жертвата на насилие, различаваме насилие, упражнявано по отношение на лица от женски пол и насилие, упражнявано по отношение на лица от мъжки пол. По-горе в изложението беше представена статистика по отношение на разпределението на жертвите по пол (вж. Изображение 6 към гл. “Домашното насилие в България: опити за количествени измервания и тяхната история”).

⁸⁰ Виж Национален статистически институт, 2022. [Насилие, основано на пол](#).

С оглед възрастта на жертвите, към момента, в който е упражнено насилието спрямо тях, различаваме жертви – деца (до 18-годишна възраст), млади жертви на насилие (до 25-годишна възраст), жертви в зряла възраст (от 25- до 65-годишни), жертви в старческа възраст (над 65-годишни).

Така, през 2021 г. Националният статистически институт изследва относителния дял на жените, претърпели насилие от интимен партньор по възрастови групи. Резултатите са, както следва⁸¹:

Таблица 2

Възрастови групи	%
Общо	20.5
18 - 29 г.	36.3
30 - 44 г.	22.5
45 - 64 г.	17.3
65 - 74 г.	13.9

Възможно е да се предложи типология на жертвите и с оглед тяхното образование, трудова заетост, материални условия на живот, семейно положение, социална роля, правна връзка с насилника с насилника, психично състояние, расова принадлежност, народност, националност, етническа и религиозна принадлежност и други подобни.

В специализираните по темата сайтове (напр. в раздел ["Жертвата" на nesisama.com](#)) е популярна типологията на Ривман, която подразделя типовете жертви на насилие "...въз основа на характера и степента на лични качества, които определят индивидуалното поведение в определени ситуации", на:

- *агресивен тип жертва* – Този тип включва лица, станали жертви в резултат на проявена от тях агресия под формата на нападение срещу другия, който преди това им е нанесъл вреда. Друг вариант е насилието към лица, които са имали провокативно поведение (обидили са, оклеветили, тормозили и прочие). Жертвите от този тип инициират конфликтната ситуация.
- *Активен тип жертва* – жертвите от този тип са хора, чието поведение не е агресивно или конфликтно, но се тълкува от насилника като провокиращо агресия.

⁸¹ Виж Национален статистически институт, 2022. [Насилие, основано на пол.](#)

- *Инициативен тип жертва* – Жертви от този тип са лица, чието поведение, въпреки че е положително, води до насилие. Тази категория включва на първо място хората, чиято професионална ангажираност и социално положение прави намесата им в опасни ситуации задължителна (социални работници, полицаи и други).
- *Пасивен тип жертва*– Жертви от този тип са лица, които не оказват никаква съпротива на насилника, поради различни причини. Такива може да бъдат физическа слабост, безпомощност, страх, тревожност, чувство за вина по отношение на това, което им се случва.
- *Безкритичен тип жертва* – Жертвите от този тип включват лица, които демонстрират липса на критичност, невъзможност за правилна оценка на житейските ситуации. Безкритичността може да се прояви както на базата на лични отрицателни черти (например, жертва на икономическо насилие става жертва на алчност), така и на базата на положителни (щедрост, доброта, отзивчивост, смелост и др.)
- *Неутрален тип на жертва* – Този тип включва лица, чието поведение е безупречно във всяко отношение. То нито е отрицателно, нито е провокативно, житейските събития се обмислят добре.” (вж. материала [“Типология жертвите” на nesisama.com](https://www.nesisama.com)).

Разбира се, възможно е да се предложат и други критерии за типологизация, но и предложените са достатъчно, за да илюстрират многообразието на типовете на жертви на насилие и да покажат, че групирането по общи признаци е ефикасно при за тяхното изучаване и разбиране.

Може да се съжالياва, че към настоящия момент у нас не се събират систематично статистически данни за типовете жертви на насилие по различни класификационни критерии. В тази насока е уместно да се отправят препоръки⁸².

Разбира се, следва да се направи уточнение, че не може да се постави знак за равенство между броя на лицата, получили заповед за защита по реда на ЗЗДН⁸³ и лицата, които са жертви на домашно насилие. Това е така, тъй като е възможно едно лице да е жертва на насилие, но да не е инициирало производство по ЗЗДН, а също така е възможно да е инициирало такова производство и да се е снабдило със заповед за защита, без реално да е претърпяло насилие. Именно поради това статистиката за броя дела по ЗЗДН не винаги е показателна за мащабите на явлението.

⁸² В тази насока вж. и [интервю на Дияна Видева, експерт за БНР](#).

⁸³ Съгласно публикация в изданието “24 часа” от 20.09.2023 г., тези лица са 3654 за 2022 г. и 2828 за деветте месеца на 2023 г. (вж. [”Стряскаща статистика: 500 случая на домашно насилие от януари досега”](#)).

Виж. [”Една или 20 - драстично се разминават данните за домашното насилие”](#) (segabg.com, 20.12.2023 г.)

От значение за изследването са причините, които водят до латентно насилие или, иначе казано, насилие, за което не се съобщава. Някои индикатори за латентност на домашното насилие и насилието, основано на пол, се съдържат в известните вече в публичното пространство бариери за бягство от насилствена връзка от страна на жертвата, а именно:

- страх, че действията на насилника ще станат по-насилствени и могат да бъдат смъртоносни, ако жертвата се опита да напусне;
- познаване на трудностите на самотното родителство и намалените финансови средства;
- липса на средства за финансова издръжка на себе си и децата си или липса на достъп до пари в брой, банкови сметки или активи; жертвата чувства, че във връзката има и добри времена и любов, което ѝ дава надежда;
- липса на информация или достъп на жертвата до безопасност и подкрепа;
- страх от загуба на попечителство над децата или страх, че насилникът ще ги нарани или дори убие;
- липса на защитено място, където да отиде;
- страх, че ще стане бездомна, ако напусне;
- религиозните или културни вярвания и практики може да не подкрепят развода или може да диктуват остарели роли на пола и да държат жертвата в капан във връзката;
- вяра, че за децата е по-добре да растат с двамата си родители, въпреки злоупотребата;
- рационализация от страна на жертвата, че поведението на техния насилник е причинено от стрес, алкохол, проблеми в работата, безработица или други фактори;
- жертвата може също да рационализира, че насилникът е добър по душа, но нещо лошо му се случва и той трябва да “изпусне парата“;
- тревожност от спадане на жизнения ѝ стандарт и този на децата ѝ,
- бариери за бягство от насилствена връзка от страна на средата:
 - Неподкрепящи приятели и семейство;
 - Страх, че ще бъде обвинена, че изоставя децата си и ще загуби попечителство над тях;

- Натиск от страна на средата за “спасяване” на връзката на всяка цена, а не за спиране на насилието;
- Липса на подкрепа от полицейските служители и правоприлагащи органи, които могат да третират насилието като “битов спор”, вместо като престъпление, при което едно лице атакува друго лице;
- Разубеждаване от полицията на жертвата, повдигнала обвинение. Възможно е да омаловажават злоупотребата, да застават на страната на насилника или да не приемат сериозно обвинението;
- Нежелание на прокурорите да водят дела;
- Налагане на минимална присъда на осъдени насилници – указание да се въздържа от насилие или глоба;
- Въпреки издаването на ограничителна заповед, не може да се гарантира, че насилникът няма да се върне и да повтори насилието;
- Липса на достатъчно места в кризисните центрове;
- Някои религиозни и културни практики, които подчертават, че разводът е забранен;
- Укор, че жертвите са отговорни за това, че връзката им не работи. Неуспешната връзката е възприемана като провал като личност; вярването, че стойността на жената, зависи от способността ѝ да привлече и задържи мъж;
- Липса на дългосрочна подкрепа – услугите често се финансират за период до 6 месеца, а истинската промяна изисква време⁸⁴.

Разбира се, трудно би могло да се направи цялостна класификация на факторите за латентност, още повече, че обичайно, причините жертвата да не съобщи за случай на насилие много често са комплексни, включително част от тях е възможно да не се осъзнават от жертвата, а също така по отношение на различните типове жертви се проявяват различни фактори за латентност. Все пак, без претенции за изчерпателност, същите могат да се подразделят на три основни групи фактори – **обективни, субективни и фактори, изводими от взаимодействието насилник – жертва.**

⁸⁴ Виж повече на [“Защо жертвата остава с насилника” \(nesisama.com\)](http://nesisama.com).

Изображение 3

Изследването на видовете жертви на домашно насилие и насилие, основано на пол, до голяма степен би могло да допринесе и за изясняване на факторите за латентност на насилието, а с това – и за по-задълбоченото познаване и противодействие на изследваното явление.

Превенция и разследване на домашното насилие

Николай Кръстев

Превенция на домашното насилие

По време на и след пандемията от Ковид-19, се наблюдава тенденция към повишаване на междуличностните конфликти и прояви на различни форми на насилие и тормоз - по расов, етнически и полов признак. Насилието над жени се проявява във всички социални групи, независимо от раса, пол, етническа принадлежност и икономически условия. Въпреки това е общоприето⁸⁵ схващането за по-високия процент на насилие в ромската общност.

Факт е, че системата от мерки за превенция, интервенция и санкции не работи ефективно. В [становище на омбудсмана до парламента относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, №02-44/13.12.2022 г.](#) ясно е посочено, че:

“Жалбите на гражданите до институцията на омбудсмана сигнализираха за редица проблеми при прилагането на Закона за защита от домашното насилие: неефективност на производството по налагане на мерките за защита от домашното насилие; ограничен кръг на лицата, които могат да търсят защита по реда на Закона за защита от домашното насилие; затруднен достъп до правосъдие; липса на механизми за ефективна подкрепа на жертвите за реинтеграция в социалния живот; липса на ефективна координация между органите, работещи в областта на защитата от домашното насилие, и др.”

По тази причина напоследък започват да се търсят съвременни модели, които да трансформират и потушат конфликтите и да доведат до изграждане на мирни отношения в семейството, класната стая и извън нея.

В тази насока важно място заемат два подхода⁸⁶: училищна политика за противодействие на тормоза и домашно насилие и участие на ромските жени и ромските неправителствените организации в превенция и противодействие на насилието над жени.

Училищна политика за противодействие на тормоза и домашно насилие

Училищната политика за противодействие на тормоза и домашно насилие се провежда в няколко насоки. На първо място това са мерките за опознаването на различните

⁸⁵ Например експертите на фондация Амалипе, обръщат внимание на високия брой ромски жени, жертви на домашно насилие ([Теодора Крумова пред ФАКТИ: Всяка втора жена в общността на ромите е жертва на домашно насилие - Elhovo.News, 27 ноември 2023](#)).

⁸⁶ Тези подходи бяха подробно представени на кръгла маса, организирана по проект ПРОТЕКТ от участниците-образователни медиатори и от експерта на фондация “Арете” Радостина Чапразова (10.11.2023 г.).

—

проявление на езика на омразата, противодействието му и сигнализираме при появата му във виртуалното пространство. На следващо място е създаването на план за работа по “Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование”, разработен от Министерство на образованието и науката⁸⁷. Друг способ е иницирането на множество дейности с цел превенция. Не на последно място от значение е и работа с родителската общност. В днешния силно дигитализиран свят успешен подход е и публикуването на актуална информация по темата на сайта на училищата.

Работа с деца

Особено значение в тази насока е работата на училищните възпитатели и психолози с техните ученици. Тези действия намират проявление в няколко направления.

На първо място е запознаването на учениците с различните проявления на речта на омразата и свързаното с нея поведение, за да се противодейства ефективно на домашното насилие и за сигнализиране при необходимост. На следващо място, благодарение на множеството дейности започва да се формира търпимост у всеки ученик още от ранна възраст. Това, от своя страна води до изграждане на добри взаимоотношения за разчупване на вредните стереотипи и негативните нагласи. В същата насока е и формирането в съзнанието на ученици на тезата, че макар и различни, хората могат да проявяват уважение, съпричастност и разбиране един към друг.

Не по-малко важни са инициативите, насочени към противопоставянето на насилието и тормоза в училищна среда. Те се осъществяват най-вече, чрез провеждане на открити уроци и извънкласни дейности с цел възпрепятстване на речта на омразата.

Такива примери са проведените⁸⁸: Уроци по достойнство под наслов «Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена», Хакатон на тема “Отвъд границите: Разбиване на стереотипи, изграждане на мостове”, Международния проект “STORY S”, част от програмата на Европейската комисия “Права, равенство и гражданство” и Партньорство с младежка фондация “Арете” по проект Uni Youth “Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход”.

Добра практика

Отличен пример в тази насока е училището от кв. “Модерно предградие” в гр. София, обхванато от кампанията на ПРОТЕКТ. То е разположено в ж.к. “Люлин”. Неговото местонахождение е една причина тук да се обучават предимно деца от уязвими групи, засегнати от домашно насилие. Благодарение на усилията, положени от неговата

⁸⁷ Виж подробно в документа, публикуван от [РУО-София-град](#).

⁸⁸ Представени от образователен медиатор в лекция на тема “Работа с млади хора за превенция и противодействие на насилието над жени и насилието по полов признак и подкрепа на местни общности”. (10.11.2023 г.)

директорка и училищните възпитатели в последните години са постигнали значителни успехи в борбата с домашно насилие, ранните бракове, обученията и най-вече с приобщаването на деца от малцинства и други уязвими групи.

Така например, постоянно се увеличава броя момичета⁸⁹ в тийнейджърска възраст, които се връщат в училището след раждането на деца. На второ място рязко е намалял броя на младите момичета, които не завършват средно образование. В последните 2-3 години се наблюдават положителни примери на ромски момичета, които записват и завършват висше или полувисше образование и започват да работят престижни професии като акушерки, медицински сестри, педагози, учители, психолози и други.

Участие на ромските жени и ромските неправителствените организации в превенция и противодействие на насилието над жени

Ограниченият достъп на ромските момичета и жени до образование и информация относно правата на жените и насилието ги прави по-уязвими и трудно им позволява да избягат от насилието или да го предотвратят. Наред с това те се сблъскват с дискриминация и социална маргинализация, които затрудняват техният достъп до услуги за подкрепа и защита. Този тип дискриминация може да доведе до непризнаване на проблема и липса на реакция от страна на обществото и институциите. В същото време, ромските жени често се страхуват да говорят открито за домашното насилие, тъй като се страхуват от отмъщение и осъждане. Този страх представлява сериозна пречка за тяхната способност да се справят с насилието и да потърсят помощ.

Успешни примери в борбата с различни форми на насилие и тормоз дава работата на ромските неправителствените организации:⁹⁰

Тя може да бъде разгледана в няколко направления:

- *Подчертаване на уникалните предизвикателства* – Ромските жени се сблъскват със специфични предизвикателства. Участието им в планирането на инициативите гарантира, че се вземат предвид тези уникални аспекти и предизвикателства.
- *Информираност и чувствителност* – Те разбират по-добре културните, социалните и икономически контексти в ромската общност.
- *Предоставяне на реални решения* – Ромските жени са най-добрите експерти.

⁸⁹ Тази тенденция на завръщане в училище беше очертана по време на информационната среща на екипа на проект ПРОТЕКТ в училище от район "Люлин", работещо с деца от уязвими групи, от неговия директор (11.12.2023 г.)

⁹⁰ Примерите бяха представени от експерта на фондация "Арете" Радостина Чапразова в лекцията "Участие на ромските жени и НПО в разработването и изпълнението на инициативи, насочени към превенцията и противодействието на насилието над жени" (Кръгла маса, организирана по проект ПРОТЕКТ, 10.11.2023 г.)

- *Създаване на доверие и участие* – Ромските жени играят ключова роля в създаването на доверие в общностите и могат да улеснят приемането на инициативите.
- *Подчертаване на равенството на половете* – Участието на ромските жени подчертава равенството на половете и насочва вниманието към проблемите, които засягат жените.
- *Солидарност и обединение* – Участието на ромски НПО насърчава солидарността и обединението в ромската общност. Това подкрепя по-силни гласове и по-ефективни усилия за превенция и противодействие на насилието.
- *Създаване на доверие* – Тези организации създават доверие в ромските общности и убеждават жертвите, че могат да се обърнат за помощ и подкрепа. Това отношение на доверие е от съществено значение за предоставянето на подходяща помощ на жертвите.
- *Застъпничество* – Неправителствените организации могат да се ангажират в застъпническа дейност и да повлияят на политически и законодателни изменения, които подобряват закрилата на ромските жени и налагат по-строги наказания на извършителите на насилие.
- *Обмен на добри практики* – специализираните НПО могат да обменят опит и научени уроци с други организации/институции, които работят в областта на насилието над жените, и така да създадат по-ефективни стратегии за превенция и противодействие.
- *По-широк обществен контекст* – Участието на ромски жени и ромски НПО не само подобрява положението на ромските жени, но и влияе на по-широкото обществено мнение и допринася за по-справедливо и равноправно общество.

Здравни медиатори

Основно място в тези неправителствени организации заемат здравните медиатори. Здравните медиатори са професионалисти с уникална роля в нашата обществена система за здравеопазване. Техните умения не само ги правят посланици, а също и строители на доверие, събиращи различни светове и култури под един покрив. Те имат съществен принос за превенцията на домашното насилие, фокусирайки се върху подпомагане на хората в нужда и съдействайки им за устойчиво подобрене на системите на здравеопазване и социална грижа. Техният уникален подход играе ключова роля в подпомагането на хора в нужда и съдейства за устойчиво подобрене на системите за здравеопазване и социална грижа⁹¹.

⁹¹ Ролята на здравните медиатори бе представена подробно от здравния медиатор Катя Кирилова в лекцията “Работа в ромски общности и с млади хора за превенция на домашно насилие” (Кръгла маса по проект ПРОТЕКТ, 28.11.2023 г.)

Здравните медиатори изпъкват като ключови фигури, които успешно разрушават културните бариери в сферата на здравната грижа. С тяхна помощ общностите получават по-лесен достъп до медицинска помощ, като същевременно се преодоляват дискриминационните тенденции в здравната система. Техните усилия се фокусират върху подобряването на здравното образование и активната социална работа в общностите, което води до оптимизация на профилактичните програми и активно социално подпомагане за уязвимите групи. Не само в България, но и в други страни по света, здравните медиатори изпълняват своята роля успешно.

Здравните медиатори работят в България от 2001 г., като през 2007 г. професията е включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България. През април 2007 г. е учредено Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. Всяка година по заявка на общините се избират и обучават здравни медиатори от цялата страна, като след успешно положен изпит завършилите получават сертификати. Медиаторите работят по делегирани бюджети към общините. През 2023 г. те са 320 души и на територията на над 176 общини⁹².

Добри практики

Като успешни примери за участието на ромските жени и ромските неправителствените организации в превенцията и противодействието на насилието над жени могат да бъдат посочени инициативите на неправителствените организации “Арете” и Българска асоциация по семейно планиране (БАСП).

Към настоящия момент фондация “Арете” е един от основните двигатели в приобщаването на ромските момичета и предпазването им от домашно насилие. В последно време са организирани 8 национални лагера за ромски момичета със 180 участнички. В резултат на проведената кампания 99.4 % от целевата група са завършили училище. Важно средство за въздействие представляват кръглите маси и “работилниците”, които са организират от фондацията. Те са 10 брой годишно и в тях са взели участие над 240 ученици. От тях около 80 % са ромски момичета⁹³.

БАСП е регистрирана през 1992 г. и над 31 години работят “на терен” сред ромските общности. За този период са реализирани над 80 минипроекта в страната и чужбина. Дейността на фондацията се развива в няколко насоки: здравни услуги - сексуално и репродуктивно здраве, доброволно анонимно консултиране и тестване за ХИВ, Хепатит В, хепатит С и сифилис, контрацептивно консултиране, контрацепция – спирали в ромска общност, кондоми за младежи, таблетки по-рядко, подготовка на учители и

⁹² Данните са цитирани по лекцията на д-р Радосвета Стаменкова на тема “Предизвикателства пред достъпа на ромските жени до услуги за защита и подкрепа” (Кръгла маса по проект ПРОТЕКТ, 10.11.2023 г.)

⁹³ Данните са цитирани по лекцията на Радосвета Чапразова на тема “Участие на ромските жени и НПО в разработването и изпълнението на инициативи, насочени към превенцията и противодействието на насилието над жени” (Кръгла маса по проект ПРОТЕКТ, 10.11.2023 г.).

обучители на връстници по здравно и сексуално образование и не последно място работа с родители, за да подпомогне диалога с децата им.⁹⁴

Разследване на престъпленията в условия на домашно насилие

Образуване на досъдебно производство

Разследването на престъпленията в условията домашно насилие започва с образуване на досъдебно производство. В постановлението за образуване на прокурора следва да се посочи законен повод и достатъчно данни. На практика в повечето случаи това е съобщение от пострадалия, негови близки, съсед и други. При приемане на съобщението е необходимо да се изясни: кога и къде е причинена телесна повреда или убийство в случай на домашно насилие, личността на пострадалия, мястото, където е извършено нараняването, времето на нараняването, мястото където се намира пострадалото лице, начина на извършване на нараняването, известен ли е извършителят, има ли свидетели, налице ли е видеонаблюдение на деянието или местопрестъплението.

Образуване на досъдебно производство при условията на неотложност

Чл. 212 от Наказателно-процесуалния кодекс на Република България (НПК) дава възможност да се образува досъдебно производство за деяния извършено в условията на домашното насилие да се образува в условията на неотложност - при разследване на телесни повреди се счита за образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването, когато се извършва оглед на местопроизшествието, личен обиск, освидетелстване на извършителя и пострадалия в случай на телесни повреди, разпит на свидетели, ако това незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата.

Под термина “неотложност” се разбират такива действия, при които незабавно извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства. Това са такива действия, чието неизвършване би затруднило или дори направило невъзможно разкриването на обективната истина, поради това, че могат да се изгубят важни доказателства. На следващо място ако тези действия бъдат забавени, поради изчакване на санкция от наблюдаващия прокурор същите очаквани доказателства могат да бъдат погубени – загуба на “горещи следи”.

Преценката за начина и поредността им зависи от конкретния случай и се извършва от водещия разследването. Тази преценка не подлежи на съдебен контрол – съдът няма право и не може да преценява дали тези действия са били единствената възможност

⁹⁴ Данните са цитирани по лекцията на д-р Радосвета Стаменкова на тема “Предизвикателства пред достъпа на ромските жени до услуги за защита и подкрепа” (Кръгла маса по проект ПРОТЕКТ, 10.11.2023 г.)

“за събиране и запазване на доказателства”. (Законодателят е дал възможност на съда да коментира този факт, при предоставянето на протоколите за одобрение, но съдът не може да се произнесе за валидността му). Наред с това законодателят е поставил изисквания към разследващия орган да уведоми прокурора до 24 часа.

Изображение 1

Версии

При разследването на престъпления в условията на домашно насилие от голяма значение е изграждането на версии. Тези версии се създават в 3 насоки:

- 1) версии относно деянието,
- 2) версии относно мотивите за престъплението в случай на домашно насилие и
- 3) версии относно участниците.

При изграждането на версии относно деянието следва да се установи дали телесната повреда или убийството са извършени умишлено.

При разследването на версии относно мотивите, следва да се отговори на въпросите: Дали деянието е в резултат на отмъщение? Има ли корисни подбуди? Престъплението дали е извършено за улесняване на друго престъпление? Дали деянието е причинено при самоотбрана?

Когато се изследват участниците в престъпление следва на първо време да се определят техния брой. На следващо място трябва да се разкрие връзката между извършителя и пострадалия – съпруг или бивш съпруг, лице, от което жертвата има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.

Изображение 2

Предмет на установяване и доказване:

Основните обстоятелства, подлежащи на установяване при разследването на телесни повреди или убийство в случай на домашно насилие са:

- самоличността на пострадалия,
- какъв е характерът на телесната повреда или наранявания, довели до летален изход на жертвата,
- каква е възрастта на извършителя,

- мотивите за извършване на престъплението,
- какъв е способът на увреждането – с оръжие, хладно оръжие, други средства, кога и къде е причинено престъплението, при какви обстоятелства.

Първоначални ситуации и неотложни действия:

Ситуации, относно механизма на престъплението в случай на домашно насилие:

- На първо място това е ситуацията, когато престъплението е извършено в условия на очевидност - извършителят е задържан и личността му е известна.
- Наред с това пострадалият може да бъде открит с признаци на тежки увреждания, като самоличността му е известна.

Следва да се вземе предвид, че не всички способности за доказване по смисъла на чл. 136 от НПК⁹⁵, могат да бъдат годни да образуват досъдебното производство.

По смисъла на чл. 212, ал. 2 от НПК, годните способности включват:

- оглед на местопроизшествието, личен обиск,
- освидетелстване на извършителя и пострадалия в случай на телесни повреди,
- разпит на свидетели (свидетели – очевидци, това са тези лица, които положително настроени към разкриването на престъплението и неговия автор, които не са заинтересовани от изхода от делото, както и такива нямат интерес от разкриването на обективната истина),
- разпит на пострадал и
- разпит на лицето, което е извършило или се предполага, че е извършило престъпление, както и
- назначаване на съдебно медицинска експертиза,
- ДНК експертизи.

Разпитът е един от най-често използваните методи за събиране на доказателства. Времето и начинът на провеждане се определят от спецификите на случая. При провеждането на разпита, за постигане на добър психологически контакт водещия разследването следва да демонстрира увереност, заинтересованост, непредубеденост, както и доверие в казаното от свидетеля. Уважителното отношение към свидетеля по време на разпит е предпоставка за последователност и пълнота на показанията.

⁹⁵ Съгласно текста на чл. 136, ал. 1 от НПК: Способи на доказване в наказателното производство са разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети и специални разузнавателни средства.

Задаването на детайлизиращи въпроси и тяхната последователност следва да бъде обмислена внимателно.

Като цяло значителна част от свидетелите по делата свързани с разследването на домашно насилие са непълнолетни и малолетни лица. В тази връзка чл. 140 ал. 1 от НПК изисква малолетният свидетел да се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. При разпита на непълнолетния свидетел, на разследващия орган е дадена оперативна самостоятелност да реши дали посочените лица да присъстват.

От практическа гледна точка наличието на педагог или психолог при провеждането на разпита на малолетни и непълнолетни лица способства за задълбоченост и последователност на получените показания, тъй като последните притежават знания, които има дават възможност да преценят психологически развитието на подрастващия.

С изменението на НПК 2017 г. бе поставени изискване към водещия разследването, по негова преценка и по възможност да вземе мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция. В тази връзка на определени места в страната бяха създадени така наречените “Сини стаи”, които от една страна предразполагат разпитването малолетно или непълнолетно лице, тъй като повече или по малко пресъздават обстановка на детски стаи. От друга страна тези помещения практически изключват или значително ограничават контакта между подрастващия и “домашния насилник”.

Огледът на местопроизшествието и освидетелстване на извършителя и пострадалия в случай на телесни повреди следва да се извършат съгласно правилата на чл. 155 и сл. от НПК, като вземат мерки, които не унижават неговото достойнство или са опасни за здравето на лицата. По смисъла на чл. 158 ал. 2 от НПК, когато освидетелстваното лице следва да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар. Освидетелстването трябва може да се извърши със съгласието на потърпевшото лице. Ако такова не на лице, тогава то се извършва с разрешение с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.

Както бе посочено по-горе огледът на местопроизшествието и освидетелстването на извършителя и пострадалия в случай на телесни повреди в условията на неотложност (ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата), може да се извърши от органите на досъдебното производство и без предварително разрешение на съда. В този случай протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Личният обиск (претърсване и изземване на лице) се извършва в 2 хипотези: когато лицето е задържано или когато има достатъчно основание да се счита, че в лицето са укрити предмети, които са от значение за делото. И тук се прилагат правилата относно присъствието на лица от същия пол и действия по неотложност.

Проблеми при извършването на неотложни действия по разследване при престъпленията в условията на домашно насилие

При извършването на тези действия се наблюдават два проблема: наличието на помени лица и присъствието на лекар или друго медицински лице. Спорът относно присъствието на помени лица един от най-дълго водените дискусии в нашето наказателното право. Поначало наличието им затруднява извършването на посочените действия по разследване, тъй като е трудно да се открият такива, било заради мястото, времето и други обстоятелства.

Такава фигура е отпаднала от почти всички правните системи в рамките на Европейския съюз и се функционира там по-скоро по изключение. Наред с това при разследването на престъпленията свързани с домашното насилие винаги съществува риск да се разкрият твърде много факти и обстоятелства от интимно естество. По тази причина използването на съседни, познати и други лица, които живеят или пребивават в околността, крие риск за нарушаване на личното достойнство на лицата. Този риск се увеличава, когато сред участниците са малолетни или непълнолетни лица.

Наличието на медицински лица при извършването на посочените действия по разследването е сериозен проблем напоследък. Така например в района на гр. София, в рамките на работното време в делнични дни, съдебните медици от Клиниката по съдебна медицина и деонтология⁹⁶, в някои от случаите, взимат участие при извършване на неотложни действия по разследването. По тази причина освидетелстване на лице (например при изнасилване) не може да се извърши в почивните дни. В тази връзка Административното ръководство на Софийска градска прокуратура (СГП) и Завеждащият на “Следствен” отдел при СГП изпратиха писма до Министъра на здравеопазването, на което е получен отговор, че лечебните заведения са самостоятелни търговски дружества и той не е в състояние да има разпорежда да извършват определени действия. Това съществено затруднява разследването, понеже в множеството от случаите действията се извършват в условията на неотложност и своевременното им извършване е от съществено значение за разследването.

Съдебномедицински експертизи

Назначаване на съдебномедицинска експертиза е действие от съществено значение за разследването. При назначаването на експертизата следва да се дадат отговори на няколко въпроси.

⁹⁶ При УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

- Когато с деянието са причинени телесни повреди следва да се установят: наличието и вида на уврежданията и следва да се направи физикохимичен анализ за наличието на алкохол, наркотици и други упойващи вещества.
- При наличието на данни за изнасилване в постановлението за назначаване на експертиза, следва да се изиска от вещото лице да изследват гениталите на пострадалото лице и да се посочат травмите по тялото му/й.
- В хипотезата на убийство в условията на домашно насилие експертът следва да отговори на въпроса относно причината за смъртта и същата има ли връзка с разследваното деяние.

И тук, както беше посочено по-горе, съществува проблем относно намирането и назначаването на вещи лица за изготвянето на посочените видове съдебно-медицински експертизи.

Мярката за неотклонение задържане под стража

Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление. Когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, тогава тази процесуална мярка не може да надвишава една година и шест месеца. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.

В съдебна фаза тези срокове не се прилагат.

Изводи

Последните 2-3 години обществото в България продължава да се сблъсква с редица предизвикателства, както външни, така и вътрешни. Явления като задълбочаващото се разделение относно националната политика, повишаваща се инфлация, икономическата и геополитическата несигурност са само част от тях.

В разгара на тази криза, е лесно да се оставят настрана тревожни явления, които имат сериозни последици и са близо до дома и семейството, но които получават по-малко внимание от националните лидери и медиите. Такъв проблем е домашното насилие, което след пандемията от Ковид-19 се задълбочи. Сред неговите основни потърпевши често попадат и младите момичета и жените от ромските общности.

За справянето с този проблем е нужно взаимодействие от всички негови участници. Усилията на правоприлагащите органи няма да могат да постигнат необходимите резултати без подкрепата на неправителствените организации и здравните медиатори в училищата и малцинствените общности. Последните са главните “виновници” за връщането в училищата, продължаването и завършването на образованието и реинтеграцията на ромските момичета. Техните усилия дават възможност на тази уязвима част от обществото да участва пълноценно в неговото развитие. Дейността по превенция е изключително важна, защото допълва разследването и наказателното преследване на извършителите в един комплекс от социални и наказателни политики, насочени към намаляване на домашното насилие в България.

В улеснение на работата на разследващите, които работят по дела, засегнати от квалифицирания състав, към настоящата глава е приложена “Методика за разследване на престъпления, извършени в условията на домашно насилие” - виж Приложението към настоящия доклад.

Политики срещу домашното насилие и други форми на насилие на основата на пола: норвежкият опит

Мей-Лен Скилбрай, Анна Ратецка

От началото на 80-те години на миналия век домашното насилие, наред с останалите форми на насилие на основата на пола, е обект на целенасочени усилия от страна на норвежкото правителство. Първият правителствен план за действие срещу домашното насилие бе обнародван през 1983 г. и създаде обширно политическо поле, обхващащо мерки в области като наказателното правосъдие, здравеопазването, социалните грижи, благосъстоянието на децата, жилищното настаняване, труда и равенството между половете.

Усилията на норвежките политици са организирани според т. нар. четири “П”, съставляващи това, което в Истанбулската конвенция се нарича “четирите стълба”: превенция, протекция (защита), преследване (наказателно) и политики (координирани).

Превенцията се осигурява чрез знания и норми, свързани с пола и равенството между половете в обществото като цяло и по-конкретно с домашното насилие или насилието над жени. **Протекцията (Защитата)** се отнася до мерки за подпомагане и гарантиране безопасността на жертвите на домашно насилие или на насилие над жени, както и на свидетели на подобно насилие. Наказателното **преследване** се осигурява чрез законодателство, полицейска намеса и съдебен процес, който е целенасочен и ефективен и не допринася за стигматизирането или вторичната виктимизация на жертвите. Четвъртото “П” – координирани **политики**, касае сътрудничеството на държавния сектор с частни и публични органи с цел да се гарантира, че мерките за предотвратяване на домашното насилие и другите форми на насилие на основата на пола защитават жертвите и преследват извършителите, като и че тези политики са финансирани, разработени, внедрени, оценени и подобрени. По-долу ще представим норвежкия опит според тези четири стълба. Те, до известна степен могат да се припокриват, а материалът и проблемите са представени чрез функционален подход.

Домашно насилие и насилие на основата на пола в норвежкото законодателство

В Норвегия най-често използваният термин за домашно насилие е “vold i nære relasjoner” и означава “насилие в близки отношения”. В допълнение към “домашното насилие”, термините, които взаимозаменяемо се използват, са “семеино насилие”, “злоупотреба с партньор” и “побой” (Stubberud, Hovde, Aarbakke, 2018, p. 54)⁹⁷.

⁹⁷ [Stubberud, E., Hovde, K., Aarbakke, M. H., 2018. The Istanbul Convention. The Nordic Way. Forlaget Nora](#)

“Домашното насилие” се определя като широк набор от насилствени престъпления, упражнени срещу лица, с които насилникът е в близки отношения, включително членове на семейството (брата и сестри, родители, деца, баби и дядовци, свекърви/тъщи и др.) и партньор или бивш партньор. Домашното насилие може да възникне при различни видове партньорства, включително брачни и извънбрачни, хетеросексуални и нехетеросексуални. В тази категория могат да бъдат включени и дългосрочни взаимоотношения и приятелства (Studsrød et al., 2021)⁹⁸. Според норвежкото законодателство насилието бива физическо, психологическо или сексуално. Терминът “насилие на основата на пола” е твърде широк и не е изрично определен в норвежкия закон или в политическите документи. Ако разгледаме обхвата на “насилието срещу жени” в Истанбулската конвенция, ще открием, че той включва психологическо насилие, преследване, физическо насилие, сексуално насилие (включително изнасилване), принудителен брак, генитално осакатяване на жени, принудителен аборт и насилствена стерилизация, както и сексуален тормоз. В норвежкото законодателство всички тези деяния не се разглеждат поотделно, а биват криминализирани чрез други по-обща раздели. Например психологическото насилие не е криминализирано само по себе си, а само когато е част от комплексно домашно насилие; сексуалният тормоз се разглежда като форма на дискриминация и посредством трудовото законодателство, но не присъства в Наказателния кодекс, а принудителните аборти и насилствената стерилизация се регулират през здравното законодателство.

Наред с повечето други политики норвежкото законодателство по принцип е неутрално по отношение на пола. Това означава, че в политическите документи и дискусиите относно актовете термини като “насилие на мъже срещу жени” са заменени с “насилие в близки отношения”, за да се вземе предвид различният контекст, в който се случва домашното насилие, включително и мъжете като потенциални жертви. Въпреки тази промяна, Норвегия допуска, че жените са непропорционално засегнати от домашното насилие и насилието на основа на пола и “признава връзката между постигане равенство между половете и изкореняването на насилието срещу жени” (Norway’s Government, 2020, p. 4)⁹⁹.

Важен аспект от норвежките политики, касаещи домашното насилие, е повишаване вниманието към нуждите на децата в резултат от прилагането на Конвенцията за правата на детето. Тази конвенция влезе в сила през 1989 г., но беше цялостно интегрирана в норвежкото законодателство едва през 2003 г. Правата на децата днес са основен приоритет на норвежката политика. Те биват признати за граждани със собствени права, упоменати в Норвежката конституция. Член 19 от Конвенцията за

⁹⁸ [Studsrød, I., Erdvik, I. B., Gjerstad, B., Skoland, K., & Nødland, S. I. \(2021\). Prevention of Domestic Violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway. Universitet i Stavanger, NORCE.](#)

⁹⁹ [Norway’s Government. \(2020\). Baseline report by the Government of Norway on legislative Council of Europe Convention on Preventing and Combating. Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.](#)

правата на детето определя насилието срещу деца като “всички форми на физическо или психическо насилие, нараняване или злоупотреба, пренебрежение или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуално насилие”. Подобни деяния са криминализирани чрез различни закони, най-вече през Наказателния кодекс и Закона за децата и родителите (Закон за децата). Тези два декрета признават специфичната уязвимост, характерна за децата в семейството. Последица от това признание е, че от 2010 г. децата, станали свидетели на насилие в семейството, получават статут и права на жертви, включително и право на икономическа компенсация. В допълнение насилието между родителите се разглежда като рисков фактор за излагане на децата на физическо насилие. Освен това норвежката политика признава, че наслагването на различни обстоятелства, свързани с това да станеш или да бъдеш родител, представляват рискови фактори за жените при бременност, раждане и майчинство (Bjørnholt & Helseth, 2019)¹⁰⁰. От изложеното до тук е видно, че значителен брой експерти и служители участват в предотвратяването на домашното насилие и останалите форми на насилие, основано на пола, защитават жертвите, преследват извършителите и подсигуряват координацията в политиките. Главни действащи лица са институциите за обществено здраве и социални грижи, наред с полицията и прокуратурата, но ключови задачи се възлагат и на частни организации с нестопанска цел.

Превенция на домашното насилие и другите форми на насилие, основано на пол

Истанбулската конвенция изисква да се вземат предвид нормите и практиките, свързани с разделението между половете, ключовите фактори за домашно насилие и останалите форми на насилие, основано на пола. Следователно много от усилията за предотвратяване на този тип престъпления, са насочени към промяна на нормите, засягащи разделението между половете и сексуалността в обществото изобщо. Потвърждава се наличието на норми, свързани с пола, които поставят жените в подчинено положение спрямо мъжете, както и фактът, че в някои общности мъжете все още претендират за по-голям контрол над жените (WHO, 2009)¹⁰¹. Следователно в хода на борбата срещу насилието се налага въпросите, свързани с пола, да присъстват на всички нива.

В Норвегия измеренията на проблема, свързани с пола, са твърдо установени още в първите политически документи и в ранната практика от 80-те години на миналия век. Беше прието, че мъжете подлагат жените на домашно насилие, сексуално насилие и принудителен секс по служебна линия. Макар връзката между подобни действия и неравенството между половете в обществото да продължава да бъде важна отправна

¹⁰⁰ [Bjørnholt, M., & Helseth, H. \(2019\). Vold i parforhold–kjønn, likestilling og makt. NKVTS Rapport, 2, 2019](#)

¹⁰¹ WHO. (2009). Violence prevention: The evidence: Promoting gender equality to prevent violence against women. Geneva, Switzerland

точка, през следващите десетилетия Норвегия разшири възможностите и политиките си, за да обхване и насилието и тормоза, на които са подложени мъжете, наред с малтретирането им от страна на жените. Пряк резултат от тези стъпки беше установеното през 2010 г. право на мъжете жертви да имат достъп до приюти за жертви на домашно насилие (Grøvdal & Jonassen, 2016)¹⁰². Днес Норвегия прилага широко политиките си, касаещи домашното насилие, за да обхване всички полове и сексуални ориентации. Докато полът – както в социален план, така и като индивидуална идентичност и практика – продължава да е централна величина, днес норвежкото правителство допуска по-широки рискови фактори както с личностно, така и с обществено измерение. Рисковите фактори включват “неравностойно силово отношение между половете; преживяно насилие в детството; културни и субкултурни фактори; употреба на алкохол и наркотици; семейни разногласия; и конфликти” (Studsrod et al., 2021, p. 5)¹⁰³.

С разширяването на обхвата на политиките се увеличиха и критериите за предотвратяване на домашното насилие и останалите форми на насилие на основата на пола. Днес тези действия се предотвратяват чрез координирани мерки в различни области, включително услуги за закрила на детето като семейни консултации и достъп до здравни служби, полиция и местни общности.

Превантивната дейност включва както преки мерки, насочени към обществото (първична превенция) и към рисковите групи (вторична превенция), така и участие на професионалисти. Освен това повишаването на осведомеността за вредата от домашното насилие и останалите форми на насилие, основано на пол, както и за самото им наличие, е мярка по същество, прилагана посредством широк набор от превантивни медийни кампании, насочени както към възможни извършители или жертви, така и към евентуални странични наблюдатели. По-долу ще очертаем ключови институции, участващи конкретно в превенцията на домашното насилие, но и до известна степен ангажирани с превенцията на насилието на основата на пола изобщо.

Кабинети за семейни консултации

Един от основните инструменти за превенция на домашното насилие е семейното консултиране. Той не е пряко насочен към домашното насилие, а служи по-скоро като намеса, предотвратяваща възникването на домашно насилие, съсредоточавайки се върху семейното благополучие и разрешаването на конфликти. В цяла Норвегия е разработена мрежа от кабинети за семейни консултации (FCO)¹⁰⁴ с цел да се предложи подкрепа на семействата във всички региони на страната, като услугите са достъпни –

¹⁰² [Grøvdal, Y., & Jonassen, W. \(2016\). Menn på krisesenter \(Report 5/2015\). The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies \(NKVTS\).](#)

¹⁰³ [Studsrod, I., Erdvik, I. B., Gjerstad, B., Skoland, K., & Nødland, S. I. \(2021\). Prevention of Domestic Violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway. Universitet i Stavanger, NORCE.](#)

¹⁰⁴ Family Consultation Offices

максимум на два часа път с кола от мястото на пребиваване. Предоставят се услуги за семейства, деца и двойки, свързани с предизвикателствата в домашни условия и подобряването на семейния климат. Повечето услуги се предлагат от публични институции, но също и от религиозни организации (Bredal & Vislie, 2017)¹⁰⁵. Тъй като мрежата от кабинети за семейни консултации предоставя нископрагова услуга (т.е. широкодостъпна и с минимално последващо наблюдение и изисквания към потребителя), която ежегодно обслужва множество двойки, вкл. и бивши, те се явяват ключов инструмент за предотвратяване на домашното насилие в Норвегия (Bergflødt et al., 2022)¹⁰⁶. Чрез консултирането FCO освен че осигуряват превенция на домашното насилие, са в състояние и да го идентифицират, предприемайки ранна намеса. В случаи на установено продължително насилие, FCO привличат и полицията (Bredal & Vislie, 2017)¹⁰⁷.

Полиция

Полицията предлага цялостна подкрепа на жертвите, помощ при докладване на насилие и подкрепа за свидетели при кандидатстване за обезщетение. Участва и в координирането на мерки на местно ниво с цел предотвратяване на престъпността (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) и предприема действия в местните общности. Полицията използва няколко инструмента за оценка на риска. Единият е преведената и адаптирана версия на Краткия формуляр за оценка на риска при посегателство над брачен партньор (B-SAFER)¹⁰⁸ (Storey et al., 2014)¹⁰⁹. Документът се използва, за да се прецени дали дадено лице е изложено на риск да извърши домашно насилие. В Норвегия в практиката е приет протоколът SARA:SV (Ръководство за оценка на риска при съпружеско посегателство). Налични са курсове за това как да се прилагат инструментите за оценка на риска като SARA:SV.

Полицията участва и в местни превантивни програми, насочени към конкретни социални групи. Например такива проекти включват и са пряко насочени срещу злоупотребите в малцинствените общности в община Драмен (Drammen kommune, Politiet, 2011)¹¹⁰.

Обучения за професионалисти

¹⁰⁵ [Bredal, A., & Vislie, C. \(2017\). Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernnet og andre hjelpeinstanser \(Rapport 5/2017\). NOVA.](#)

¹⁰⁶ [Bergflødt, M. M., Bossy, D., & Gundersen, T. \(2022\). Møter med familievernnet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familievernnettjenesten \[Nova Rapport 7/2022\]. NOVA. Oslo Metropolitan University.](#)

¹⁰⁷ Bredal & Vislie, цит. съч.

¹⁰⁸ Brief Spousal Assault Form

¹⁰⁹ [Storey, J. E., Kropp, P. R., Hart, S. D., Belfrage, H., & Strand, S. \(2014\). Assessment and management of risk for intimate partner violence by police officers using the brief spousal assault form for the evaluation of risk. Criminal Justice and Behavior, 41\(2\), 256–271.](#)

¹¹⁰ [Drammen kommune, Politiet. \(2011\). Når det umulige er mulig. Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner–æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen politistasjon. Drammen kommune.](#)

Въвеждането на темата за домашното насилие и насилието на основа на пола в учебните програми на различни професионални групи е от ключово значение както за превенцията, така и за диагностиката на случаите на насилие. Различни институции в Норвегия прилагат обучителни програми, насочени към широки професионални кръгове, ключови за справяне с домашното насилие и насилието на основата на пола, включително преподаватели по детско добруване, социални работници, здравни специалисти, полицаи и учители. Набор от курсове предлагат както държавните институции, така и неправителствените организации. Обучителната програмата е насочена към придобиване на познания, свързани с насилие и малтретиране, както и към развитие на умения за сътрудничество. Освен това и самата учебна програма, посветена на децата и младежите, включва осведоменост, свързана с домашното насилие и сексуалното посегателство (Røsdal et al., 2020)¹¹¹.

Обучителните мерки обхващат и създаването на Специализиран център за компетентност при справяне с насилието в близки отношения (на норвежки: "Spisskompetansemiljø for familievernets arbeid med vold i nære relasjoner"). Целта му е да осигури обучение на семейни консултанти и да подобри уменията им за диагностициране на домашно насилие и работата им със семейства, които са го преживели. Част от системата за подобряване професионалната компетентност в областта на превенцията на домашното насилие са петте регионални ресурсни центъра за справяне с травматичния стрес вследствие на насилие и превенция на самоубийство (на норвежки: Regionale Ressurssentre om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging – RVTS). Те също предлагат курсови материали и насоки за професионалисти (Studsrod et al., 2021)¹¹².

Неколкократно е посочвано, че полицаите, прокурорите и съдиите нямат необходимите умения да се справят с домашното насилие и жертвите му по устойчив начин. По време на следването си полицейските служители преминават задължително обучение по темата. На местно ниво тези, които са част от звената, занимаващи се с домашно и сексуално насилие, участват в ежегодни обучения. Колкото до съдиите и прокурорите, при тях, като изключим първоначалните обучения, липсват специализирани тематични курсове по домашно насилие и насилие на основа на пола, тъй като тези проблеми са включени в по-общи семинари и обучителни планове (GREVIO 2020: 29)¹¹³. Например

¹¹¹ [Røsdal, T., Madsen, A. Å., Næss, T., & Larsen, E. H. \(2020\). Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: Innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehov \[Competence about violence and abuse in close relationships: Initial mapping of guidelines, training structures and competence needs\] \(26/2019\). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning \(NIFU\).](#)

¹¹² [Studsrod, I., Erdvik, I. B., Gjerstad, B., Skoland, K., & Nødland, S. I. \(2021\). Prevention of Domestic Violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway. Universitet i Stavanger, NORCE.](#)

¹¹³ GREVIO. (2022). GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

Комитетът на жените към ООН, който наблюдава за спазването на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW), насърчи норвежкото правителство да подобри начина, по който съдебните служители възприемат насилието на основата на пола (Ministry of Justice and Public Security, 2013)¹¹⁴. Истанбулската конвенция вменява задължение на държавите да подсигурят адекватно обучение за насилието на основата на пола за политици и специалисти, работещи в системата на наказателното правосъдие.

Данни и изследвания за домашното насилие

Актуалното и задълбочено изследване на причините и предпоставките за домашното насилие, наред със съдебния процес, полицейския контрол над домашното насилие и състоянието на жертвите, е от решаващо значение за разбирането на това явление. Данните, макар и все още твърде разпокъсани, са ключови както за придобиване задълбочени познания по разпространението на домашното насилие и насилието на основа на пола, така и за подобряване на политиките и предприемане на ефективни мерки за борба с тях. Норвегия създаде специална институция, която да провежда изследвания върху домашното насилие и други форми на насилие на основата на пола – Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес (NKVTS), чиято цел е да “разработва, информира и докладва за добрите практики на специалистите, както да допринесе за напредъка в академичната област, покриваща насилието и травматичния стрес. Целта е да се предотвратят и намалят здравните и социални последици от насилието и травматичния стрес” (NKVTS, 2023)¹¹⁵. Съществуват и множество други институции, ангажирани със събирането на данни и провеждането на изследвания, свързани с домашното насилие и политиките, касаещи предотвратяването на домашното насилие и останалите форми на насилие на основата на пола:

- Норвежката статистическа служба (SSB),
- Норвежката дирекция за децата, младежта и семейството (Bufdir),
- Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес (NKVTS),
- NOVA,
- Министерството на правосъдието и обществената сигурност,
- Националната служба за криминални разследвания (Kripos)
- Полулационното проучване за здравето и условията на живот в региони със саами и норвежки популации в Северна и Централна Норвегия (SAMINOR).

¹¹⁴ [Ministry of Justice and Public Security \(2013\). Meld. St. 15 \(2012–2013\) Melding til Stortinget Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.](#)

¹¹⁵ NKVTS, 2023. [About NKVTS.](#)

Норвежката държава финансира множество изследователски проекти, насочени към натрупване на основани на доказателства знания, свързани с различни аспекти на домашното насилие и останалите форми на насилие на основа на пола.

Адресиране на рисковите фактори

Докато значителна част от извършената превантивна работа има за цел да достигне до цялото население, някои групи се очертават като особено уязвими към домашно насилие, поради което, за да се осигури персонализираното разрешаване на казусите, са положени специализирани усилия.

Коренни общности

Изследванията сочат, че саамските жени съобщават за психическо, психологическо и сексуално насилие по-често от жените с несаамски корени в същите норвежки региони (Eriksen et al., 2015)¹¹⁶. Така населението на саамите – особено живеещите в коренните общности в Северна Норвегия, бе разгледано в Плана за действие 2020-2024 г. на Центъра за изследване здравето на саамите бяха отпуснати допълнителни средства за създаване на агенция SAMINOR, която да събира данни, свързани с домашното насилие сред членовете на саамската общност. Норвежката асоциацията на саамските пастири на елени също получи средства за провеждане на кампания срещу домашното насилие. Правителственият уебсайт dinutvei.no, предоставящ услуги и средства на жертви на домашно насилие, вече включва и превод на саамски езици.

Жени с имигрантски произход

Проучванията показват по-високо разпространение на насилие сред жени с имигрантски произход в Норвегия (Kiamanesh & Hauge, 2019)¹¹⁷. Освен това 67% от обитателите на приютите са с имигрантски произход, като те се задържат средно по-дълго от жените с норвежки произход. 53% от обитателките на приюти с имигрантски произход са били придружавани от деца (The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, Budfir, 2016)¹¹⁸. Рисковите фактори, превърнали в жертва на домашно насилие жени с имигрантски произход, включват както липса на социална среда в Норвегия, така и на средства за установяване на независим живот – нещо, което ги прави по-зависими при търсене на убежище в приюти, отколкото жените неимигранти. Други рискови фактори, допринасящи за по-уязвимото положение на жените с имигрантски произход, са ограничените познания по норвежки език, липса на достъп до

¹¹⁶ [Eriksen, A. M., Hansen, K. L., Javo, C., & Schei, B. \(2015\). Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health, 43\(6\), 588–596.](#)

¹¹⁷ [Kiamanesh, P., & Hauge, M. I. \(2019\). “We are not weak, we just experience domestic violence”—Immigrant women’s experiences of encounters with service providers as a result of domestic violence. Child and Family Social Work, 24\(2\), 301–308.](#)

¹¹⁸ The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, Budfir. (2016). Rapportering fra krisesentertilbudene 2015 [Reporting from the women’s shelters 2015] (11/2016). Budfir.

сигурни и атрактивни работни места и неясен правен статут. Важно при последния рисков фактор, е, че много идващи в Норвегия жени се събират повторно със съпруг с норвежко гражданство или със статут за постоянно пребиваване (Kiamanesh & Hauge, 2019)¹¹⁹. За да получи индивидуално разрешение за пребиваване, мигрантът трябва да е пребивавал в Норвегия и да е в брак от поне пет години (увеличени от три години през 2020 г.). Законът за имиграцията, § 53, прави изключение от това в случаите, когато съпругът е подложил мигрантката на сексуално, физическо или психологическо насилие.

Следователно жените мигранти са уязвими поради липсата на независимо разрешение за пребиваване. Представителките на някои имигрантски общности също могат да бъдат подложени на специфични увреждания като например генитално осакатяване (Johansen, 2019)¹²⁰ или да се окажат под контрола на съпруга, особено в ситуации, в които мъжът не само изкарва прехраната, но и роднините му нарушават женските права и свободи (Johansen, 2019)¹²¹. Все пак е важно да се отбележи, че не е ясно до каква степен са разпространени тези явления.

Възрастни хора в риск

Специалният модел TryggEst е създаден за справяне с насилието, вкл. и сексуално или икономическо, преживяно от уязвими възрастни, и е предназначен да се прилага от общините. Разработен е специално за лица над 18 години, които се нуждаят от подкрепа поради житейските обстоятелства, в които се намират, като хора с физически или когнитивни увреждания, хора, употребяващи наркотични вещества, или пък страдащи от други заболявания. Основната част от модела е внедряването на система за докладване от трети лица на предполагаеми случаи на насилие и малтретиране (Elvegård et al., 2020)¹²².

Защита на жертвите на домашно насилие и на други форми на насилие на основата на пола

Норвежкият модел предоставя образец за работа по множество направления в случаи на възрастни и деца – жертви на домашно насилие. Той се характеризира с автономия на местните власти, координиращи помощта за жертвите. В няколко области се осъществява защита и подкрепа на жертвите, включваща социални и здравни услуги, услуги по закрила на детето, специализирани кризисни центрове – приюти и

¹¹⁹ Kiamanesh & Hauge, 2019, цит. съч.

¹²⁰ [Johansen, R. E. B. \(2019\). Fra tradisjon til overgrep—nye forståelser av kjønnslemlestelse ved igrasjon. In K. Skjorten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt, & S. Mossige, Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak \(pp. 49–66\). Universitetsforlaget.](#)

¹²¹ Johansen, 2019, цит. съч.

¹²² [Elvegård, K.-I. L., Olsen, T., Tøssebro, J., & Paulsen, V. \(2020\). TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrep utsatte voksne: Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst. NTNU Samfunnsforskning & Fafo.](#)

неправителствени организации. Тук ще изложим накратко добрите практики за защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие.

Полиция

Полицията предлага обща подкрепа на жертвите на домашно насилие, помага на лицата да докладват за престъпление и съдейства при кандидатстване за обезщетения. В правомощията ѝ е и да издава заповеди за временно отстраняване; длъжна е да предоставя информация и да предлага правно представителство на жертвите, когато са се свързали с нея във връзка със случаи на домашно насилие (Norway's Government, 2020)¹²³. Полицията участва и в иновативни пилотни проекти като проекта "Ноември". Разположена в полицейското управление в Осло, службата е предназначена да съответства на нуждите на пострадалите от домашно насилие жертви и да им вдъхва спокойствие чрез полицейските си служители, отговарящи за домашното насилие, социалните работници и психолозите, както и да улеснява координацията между институциите (Bredal, 2019)¹²⁴.

Социални услуги

Посредством администрацията в Агенцията по труда и социалните грижи (NAV) норвежката социална система предоставя съвети и насоки на лицата относно предлаганите услуги и обезщетения и осигурява жилищно и финансово подпомагане на жертвите на домашно насилие. Освен това NAV предлага на жертвите социални насоки при преход към работна заетост, социално включване и активно участие в обществените дела. Местните власти са длъжни да подкрепят жертвите на насилие не само в момента на криза, но и впоследствие – при изграждане на нов живот след преживяното насилие. Общините играят решаваща роля в предоставянето на професионални здравни грижи и психосоциална подкрепа на жертвите на насилие и в насочването им към специализирани здравни услуги (Jahnsen et al., 2022)¹²⁵.

Здравни услуги

Обикновено жертвите влизат първи в контакт с общопрактикуващия лекар, със спешните медицински служби или с центровете за сексуално насилие. От 1 януари 2020 г. всички местни власти са задължени да предоставят услуги от квалифицирани психолози – бързи и достъпни краткосрочни консултантски услуги.

¹²³ [Norway's Government. \(2020\). Baseline report by the Government of Norway on legislative Council of Europe Convention on Preventing and Combating. Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.](#)

¹²⁴ [Bredal, A. \(2019\). Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November \(8/2019\). NOVA. Oslo Metropolitan University.](#)

¹²⁵ [Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. \(2022\). Krisesenter-kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen \(20/2022\). NORCE Helse og samfunn.](#)

По поръчка на Норвежката дирекция по здравеопазване NKVTS разработи насоки, свързани с домашното насилие за здравни специалисти. За жертвите на изнасилване и сексуално насилие секторът на общественото здравеопазване предлага мрежа от цялостни медицински, съдебномедицински и травматологични услуги, достъпни в цялата страна.

Услуги за закрила на детето

Budfir е специализирана държавна институция, посветена на закрилата на децата и младежта, на осиновяването, семейното благосъстояние и равенството, както и на недискриминацията, превенцията на насилието и малтретирането между хора, които се намират във връзка (в близки отношения). В това си качество Budfir отговаря за организацията и качеството на услугите по закрила на детето и службите за семейни консултации.

Barnahus – норвежки къщи за деца – е моделът на междуведомствения и мултипрофилен режим – начин за справяне със случаите, свързани с малтретиране и насилие над деца. Целта е да се обединят всички услуги под един покрив, за да се избегне виктимизацията на децата, а и да бъдат осигурени условия, подходящи за детския престой. Всички професионалисти, ангажирани с разрешаването на подобни случаи, действат в рамките на Barnahus, включително полицията, прокуратурата, социалните служби и здравните агенции. Основното разследване, включително съдебномедицинското интервю и медицинският преглед, се провеждат в помещенията на Barnahus, чийто персонал е обучен да предоставя терапевтична подкрепа на деца (Johansson & Stefansen, 2020)¹²⁶.

Приюти и приемни центрове за жертви на сексуално насилие

Норвегия има дълга история в предоставянето на подслон на жени, преживели домашно и/или сексуално насилие. Първият приют е създаден от феминисткото движение през 1978 г. (Bergman et al., 2022)¹²⁷. Предлага се достъпно настаняване за възрастни и деца. Законът за подслон от 2010 г. въведе задължението на общините да предоставят добри, всеобхватни, адекватни и подходящи услуги, свързани с подслона за мъже, жени и деца, претърпели домашно насилие или застрашени от такова. Следователно през 2020 г. 46-те съществуващи приюта са изцяло финансирани от местните власти, като около половината от тях се управляват от общините и са тяхна собственост (Bergman et al., 2022)¹²⁸. Настаняването е съпроводено от допълнителни

¹²⁶ [Johansson, S., & Stefansen, K. \(2020\). Policy-making for the diffusion of social innovations: The case of the Barnahus model in the Nordic region and the broader European context. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 33\(1\), 4–20.](#)

¹²⁷ [Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. \(2022\). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence, 37\(6\), 927–937.](#)

¹²⁸ Bergman et al., 2022, цит. съч.

услуги, включително консултации, и последваща подкрепа. Грижата продължава толкова, колкото е необходимо за безопасността на жертвата и подкрепата ѝ след напускане на приюта – подкрепа според индивидуалните нужди, включително достъп до преводачи. През 2021 г. около половината от приютите са управлявани от общините. Въпреки това трябва да се подчертае, че приютите са неравномерно разпределени на територията на страната, което възпрепятства достъпа до тях на лица, живеещи в по-отдалечени райони (GREVIO, 2022)¹²⁹, а самата администрация на приютите търпи критика, че не е достатъчно чувствителна към нуждите на жертвите от саамски произход (Thorslund & Kiil, 2022)¹³⁰.

Центровете за прием на жертви на сексуално насилие, разположени в клиники или болници, са специализирани звена, предлагащи медицински грижи и консултации, включително съдебномедицински експертизи за запазване на доказателствен материал при жертви на сексуално насилие. В Норвегия има 23 такива институции.

Достъп до информация

Уебсайтът dinutvei.no е стартиран през 2017 г. като част от Националния план за действие срещу домашното насилие (2014-2017 г.), управляван е от Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес и е финансиран от Министерството на правосъдието и обществената сигурност. Освен това, съгласно Закона за местното самоуправление, общините са длъжни да предоставят информация за обществените услуги, които са под техен контрол, включително за кризисни центрове и програми за насилници.

Горещата линия за помощ с опция за чат - VO, предоставя бесплатно и анонимно информация и подкрепа на жертвите на домашно насилие на норвежки и английски език и е на разположение 24/7. Финансирана е от Министерството на правосъдието и обществената сигурност.

Националната линия за помощ за жертви на сексуално насилие представлява безплатна, денонощна, анонимна линия, предоставяща помощ на деца и възрастни, сблъскали се със сексуално насилие. Управлява се на норвежки и английски език от Вестфолдския център за подкрепа на жертви на кръвосмешение и сексуално посегателство (SMISO) под надзора на Норвежката дирекция за децата, младежта и семейството.

Горещата линия за жертви на принудителен брак, женско генитално осакатяване и насилие, свързано с “отнемане на честта” е управлявана от Червения кръст.

¹²⁹ GREVIO (2022). GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

¹³⁰ [Thorslund, B. D., & Kiil, M. \(2022\). Ut av edderkoppnett med to tomme hender: Kvinner møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Forskning og Forandring, 5\(1\), 43–63.](#)

Услуги, предоставяни от неправителствени организации:

- Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) [Асоциация за обществено здраве на жените] предоставя услуги за деца, живеещи при трудни обстоятелства, както и грижа в контекста на кризи, бедствия и аварии. N.K.S. предоставя услуги в норвежките сектори “Здравеопазване” и “Социална политика”;
- Mira Center – неправителствена организация, предоставяща подкрепа на жените мигранти;
- JURK – правна помощ за жени, предлагана от Юридическия факултет на Университета в Осло;
- PION – предоставя услуги на секс работнички;
- Krisesentersekretariatet – предоставя услуги на жертви на домашно насилие;
- Rosa – предоставя подкрепа на жертвите на трафик;
- Queer World – неправителствена организация, предоставяща подкрепа и услуги за LGBTQ+ общността;
- Норвежка федерация на организациите на хората с увреждания (FFO) – предоставя подкрепа на хора с увреждания;
- SMISO – център за подкрепа на младежи, преживели сексуално насилие, и техните близки.

Услуги за извършители

Лечението и помощта за извършилите насилие е съществена част от интегрираните усилия за борба с насилието и малтретирането. Тези програми се разглеждат като помощ и лечение на извършителите и са с висок приоритет за норвежкото правителство. Освен че са част от превантивните програми, те съпътстват и наказателните санкции.

Услугите се предлагат от Регионалните ресурсни центрове за превенция на насилието, травматичния стрес и опитите за самоубийство, в сътрудничество с общините във всички региони. Програмите се предлагат и от Норвежката поправителна служба, а Службата за семейно консултиране предоставя програма за семействата, сблъскващи се с предизвикателствата, свързани с насилие.

Предлагат се два вида обучение. Единият се състои от краткосрочни курсове и консултантски услуги, насочени към разбиране проблематичния характер на насилническото поведение. Често се реализират в групова среда под формата на

беседи. Професионалните терапевтични програми обикновено продължават от 8 до 16 седмици. Такива примери са ART (Aggression Replacement Training – Обучение за заместване на агресията) при младежите и програмите “Алтернатива на насилието”, предназначени за групово обучение в затворите (Jonassen & Paulsen, 2007)¹³¹. Специално внимание се обръща на извършителите на сексуални престъпления. Създадена е национална доброволческа схема BASIS, насочена към лица, признати за виновни по сексуално престъпление и излежаващи присъдата си към момента.

Другият вид предлагано обучение е дългосрочна терапия, която се реализира както в групови условия, така и с индивиди и семейства. Примери са програмите за третиране на отношението към насилието (ATV – Attitudes Toward Violence) и управлението на гнева. Въпреки че в повечето случаи тези програми са полово неутрални, по-голямата част от участниците са мъже (Jonassen & Paulsen, 2007)¹³².

Лечението е насочено към различни видове насилие, включително психологическо и физическо, както и оцетяване или пренебрегване. Около половината от лечебните заведения са ангажирани с възрастни, прибягващи до сексуално насилие. Третират се и случаи на насилие, свързано с “отнемане на честта” и уредени или принудителни бракове (Askeland et al., 2016)¹³³.

В допълнение и неправителствените организации предоставят услуги на извършителите. Програмите за избягване на насилието, подкрепени с държавно финансиране, предлагат нископрагово лечение без изискване за препращане към друга инстанция. Кабинетите за хора, склонни към насилие, предлагат лечение на възрастни, извършили насилие в семейството си.

Неправителствената програма “Реформа” със седалище в Осло работи най-вече с мъже. Финансира се и през държавата от Министерството на децата, равенството и социалното включване, като участва и в независими проекти. Организацията насърчава равенството между половете от гледната точка на мъжете. “Реформа” е насочена към мъжете в качеството им и на жертви, и на извършители, както и към партньорското им включване в усилията, насочени към справяне с всички форми на насилие. Поддържа телефонна линия за мъже, курсове за управление на гнева и индивидуално консултиране.

¹³¹ [Jonassen, W., & Paulsen, M. \(2007\). Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer \(1/2007\). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.](#)

¹³² Jonassen & Paulsen, 2007, цит. съч.

¹³³ [Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. \(2016\). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold \(10/2016\). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.](#)

Наказателно преследване на извършителите на домашно насилие и други форми на насилие на основата на пола

Правна рамка

През 2003 г. правителствената комисия, натоварена със задачата да предложи по-ефективни мерки за борба с “насилието в интимните отношения”, посъветва правителството да въведе отделен закон, криминализиращ подобно насилие. Причината за необходимостта от отделна разпоредба бе, че общите разпоредби относно насилието не засягат психологическото насилие или не са в състояние да обхванат сериозността на заплахите и сложността на случаите (NOU, 2003)¹³⁴. Такава разпоредба беше въведена на 1 януари 2006 г. (Penal code of 1902 § 219), а насилието в интимните отношения днес е криминализирано в Наказателния кодекс от 2005 г., § 282. Този параграф разглежда семейното насилие и уточнява действия като “заплахи”, “принуда”, “ограничаване на свободата”, “насилие” или “друго нарушение”, което обаче за да попадне в раздела “Домашно насилие” и “трябва да се основава на модел и да има системен характер”. Случаите, при които насилието не изглежда да е системно, също могат да се преследват от общите раздели за насилие, както и от разделите за сексуални престъпления.

Важна част от правния подход към домашното насилие и останалите форми на насилие на основата на пола, е развитието на наказателното производство. През последните две десетилетия правата на жертвите се разшириха значително в наказателните дела. Жертвите при дела за домашно насилие имат право на информация, както и на това преживяванията им да бъдат представени със собствените им думи и да получават безплатна правна консултация. Общо взето жертвите вече се третират с повече уважение и чувствителност в хода на полицейските разследвания и наказателното преследване на домашно насилие. Полицията се стреми да третира жертвите с уважение и съпричастност (Aas, 2019)¹³⁵.

Полицейски разследвания на домашно насилие

Полицията има ключова роля в това да се гарантира, че идентифицираните случаи на домашно насилие се разследват. Когато жертвата или друг докладва за случая, полицията е длъжна незабавно да го проследи и да свърши работата си качествено, а когато се натъкне на случаи за съмнение за домашно насилие, е длъжна да докладва дори против волята на жертвата.

¹³⁴ [NOU. \(2003\). Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner.\[The right to a life without violence. Men's violence against women in close relationships\] \(2003:13; Norges Offentlige Utredninger\). Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning.](#)

¹³⁵ [Aas, G. \(2019\). Policing the Penal Provisions on Repeated and Severe Domestic Violence. Nordisk Politiforskning, 6\(2\), 93–110.](#)

Полицията ежегодно получава инструкции от Норвежката главна прокуратура, свързани с престъпленията и мерките, които трябва да са приоритет за полиците и прокурорите. Домашното насилие и тежките форми на сексуално посегателство също са в списъка (The Higher Prosecuting Authorities, 2023)¹³⁶.

През 2022 г. са регистрирани 3033 случая на домашно насилие. С въвеждането на раздела докладването на случаи на домашно насилие непрестанно расте (Hennum, 2022)¹³⁷. Тази тенденция най-вероятно отразява повишената информираност относно правните изисквания и развитието на съдебната практика и не е резултат от факта, че домашното насилие е станало по-често срещано явление. Статистиката показва, че повечето дела за домашно насилие са прекратени. В повече от 60% от случаите делото се прекратява поради липса на доказателства и само в между 13 и 20% от случаите се стига до наказателно преследване (Bakketeig & Dullum, 2023)¹³⁸. Полицията е инструктирана така, че да гарантира началната фаза на разследването да започва възможно най-скоро след получаване на информация по случая, както да осигурява навреме оптимален брой доказателства. В хода на разследването полицията е изправена пред предизвикателството да предостави необходимите доказателства, за да докаже, че насилието се е случвало във времето и че е наличен “модел/систематичност на посегателството”.

Въпреки основанията да се смята, че работата на полицията в посока разследване на домашно насилие е подобрила ефективността си, все пак има и области, в които полицейската практика оказва отрицателно въздействие върху доказателствения материал. Въз основа оценките на полицейските разследвания, Главната прокуратура стигна до заключението, че те не винаги са достатъчно задълбочени, че не са планирани последователно и че понякога се проточват твърде дълго – нещо, което обезсилва физическите, цифровите и свидетелските доказателства (Hennum, 2022)¹³⁹.

Бяха положени усилия за подобряване на стратегиите за разследване. Една от мерките бе да се създадат полицейски подразделения, специализирани в разследване и събиране на доказателства с висока достоверност при случаи на домашно насилие. Причините за тази инициатива са в необходимостта от специализирани познания на работещите по проблема полицаи. Полицията е длъжна да разработи и поддържа план за разследване, включващ описание на стъпките, които трябва да се предприемат по него, и какви са мотивите за тях (напр. какви са водещите хипотези по разследването), както и информация за начина на протичане на делото. Планът трябва да включва и

¹³⁶ [The Higher Prosecuting Authorities. \(2023\). Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2023 \(Rundskriv nr. 1/2023\)](#), [accessed 02.10.2023].

¹³⁷ [Hennum, R. \(2022\). Kjønn og straffeapparatet: Særlig om voldsløvbrydd. In I. Ikdahl, A. Hellum, J. Asland, H. Bruserud, M. Astrup Hjort, B. Gudmundsdottir Jonassen, & M. L. Skilbrei, Kjønn og rett. Cappelen Damm Akademisk.](#)

¹³⁸ [Bakketeig, E., & Dullum, J. \(2023\). Påtalemonstre i familievoldssaker. Tidsskrift for Strafferett, 2, 102–127.](#)

¹³⁹ Hennum, 2022, цит. съч.

срокове и, съответно, обяснения, когато сроковете не се спазват. Качеството на разследването е съвместна отговорност на полицейския инспектор и полицейския отговорник по случая.

Защитата на жертвата е важна за разследването, тъй като полицията и прокуратурата се нуждаят от нейното сътрудничеството. Случай с жертва, отказваща да сътрудничи, има много по-малък успех в съдебната фаза (Bakketeig & Dullum, 2023)¹⁴⁰. Следователно ключов фактор за успеха на делото е да се гарантира, че жертвата изпитва сигурност. Съществуват специални мерки при случаи на домашно насилие, като например издаване на ограничителна заповед на заподозрените извършители и предотвратяване на контакта им с предполагаемата жертва.

В допълнение към организирането на полицейски разследвания в специални звена и със специални стратегии, беше поставен и фокус върху прилагането на техники за интервюиране, гарантиращи, че интервюто описва случая в достатъчна степен/дълбочина и осигурява солидни свидетелски доказателства (Aas, 2019)¹⁴¹. Полицейските следователи преминават през специално обучение за разделен на фази разпит, касаещ домашното насилие, който включва планиране на интервюто и установяване на контакт, последвани от насърчаване на жертвата “да направи свободно и последователно обяснение без прекъсвания” (Aas, 2019, p. 99)¹⁴². Последната фаза включва уточняващи въпроси от страна на полицаия и обобщаване на информацията, преди жертвата да я подпише.

Наказателно преследване на домашно насилие

Наказателното преследване и наказване на домашното насилие се счита за ключов инструмент за предотвратяване на нови престъпления от страна на извършителя и служи като възпиращ фактор за бъдещите нарушители. Наказателното преследване и наказанието също имат за цел да възпират бъдещи престъпления като сигнализират за сериозността на въпросните престъпления. Освен това общественият отговор на насилието има за цел да отрази вредата от акта и да съобщи на жертвите, че тяхната виктимизация се приема сериозно.

Както бе споменато по-горе, малко докладвани случаи на домашно насилие се преследват наказателно и не всички завършват с присъда. Когато делата завършват с присъда, нивото на наказанието е по-сурово, отколкото при много други престъпления, извършени в Норвегия, като през последните 15 години нивото на наказанието се е увеличило драстично (Dullum & Bakketeig, 2017)¹⁴³. Днес домашното насилие се наказва с шест години лишаване от свобода, като при утежнените случаи може да се даде максимална присъда от 15 години.

¹⁴⁰ Bakketeig & Dullum, 2023, цит. съч.

¹⁴¹ Aas, 2019, цит. съч.

¹⁴² Aas, 2019, цит. съч.

¹⁴³ Dullum, J., & Bakketeig, E. (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for Strafferett, 17(2), 103–125.

Предвидени са мерки, предприемани по време на съдебното производство, които да гарантират, че жертвата няма да го преживее като повторна виктимизация. Норвежките съдилища имат общ принцип на устно изразяване: доказателствата се представят устно и в хода на съдебното заседание. В някои случаи, включително тези на домашно насилие, са въведени мерки за защита на жертвата-свидетел в случай, че се налага да даде показанията си пред извършителя. Когато ситуацията го налага, жертвата-свидетел може да даде показанията си не в присъствието на извършителя. Подобно решение е и друго лице да прочете показанията, предоставени на полицията в хода на разследването, в съда вместо нея. Освен това, за да се защити неприкосновеността на личния живот на жертвата, при определени обстоятелства съдебното дело може да бъде закрито за обществеността, въпреки че принципът в Норвегия е съдебното производство да е отворено за всички.

Координирани политики за домашно насилие и други форми на насилие на основата на пола

Органът, който отговаря за координацията на борбата с домашното насилие, е Министерството на правосъдието и обществената сигурност, където през 2000 г. се създаде специална длъжност, отговаряща за тази задача.

Основната роля в координирането на политиките срещу домашното насилие има междуведомствена работна група, чиято отговорност е да координира, прилага, наблюдава и оценява политиките и мерките, обхванати от Истанбулската конвенция. Състои се от представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Министерството на труда, Министерството на децата и равенството, Министерството на местното самоуправление и модернизацията, Министерството на правосъдието и обществената сигурност, както и Дирекция на полицията, Дирекция “Здравеопазване”, Дирекция “Децата, младежи и семейство” и Дирекция “Труд и социални грижи”.

Отговорностите на тази група са следните:

- Изпълнение на мерките, включени в Плана за действие и представяне на отчети на всеки 6 месеца;
- Координация между правителствени и други заинтересовани страни, ангажирани с внедряването на политиката;
- Работа по подобряване мерките срещу домашното насилие и насилието на основата на пола.

Част от координираната стратегия са плановете за действие, определящи дневния ред на държавните агенции и местната власт за справяне с конкретни проблеми по

координиран и холистичен начин. Плановете за действие, насочени към домашното насилие и GBS, са както следва:

- План за действие срещу домашното насилие (2020–2024). Това е дългосрочна стратегия за превенция на домашното насилие. В него за първи път се обръща внимание на насилието в саамските общности и се предлагат инструменти за справяне с проблема.
- Доброто детство продължава цял живот - план за действие в борба с насилието и сексуалното малтретиране на деца и младежи (2014-2017). Документът се фокусира основно върху превенцията при младежите и децата, изложени на насилие. Включва 43 принципа, като повечето от тях са насочени към различни превантивни мерки, включително обучение на родители, специалисти, учители и др. Прицелва се и в подобряването на грижите за деца, преживели насилие.
- План за действие “Свобода от отрицателен социален контрол и насилие на основата на честта” (2021-2024) - насочен е към отрицателния социален контрол, насилието “на основа на честта”, принудителните бракове и гениталното осакатяване на жени.

Оценка на усилията на Норвегия срещу домашното насилие и други форми на насилие на основата на пола

Ето някои от по-важните наблюдения върху ефективността на прилаганите от кралство Норвегия политики в тази сфера:

- Неутралната по отношение на пола формулировка на домашното насилие е критикувана (GREVIO 2022¹⁴⁴, UN Committee on Women) за това, че пренебрегва свързания с пола характер на домашното насилие;
- На саамски езици има малко налични източници. Нужно е предоставяне на по-достъпни услуги за саамското население, както и за жените-мигранти, особено за живелите в Норвегия само за кратък времеви период (GREVIO 2022);
- Няколко пъти и в продължение на години беше заявявано, че са нужни подобрена координация и сътрудничество между различните агенции и местните власти, както и включването на НПО-та в официалната рамка за сътрудничество (GREVIO 2022);
- Трудно е да се получи общинско жилище за лица в риск поради дългия списък с чакащи и високия праг за набавяне на такова жилище (GREVIO 2022);

¹⁴⁴ Тук и следващите: GREVIO. (2022). GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

- Достъпът до услуги трябва да се подобри, особено на места извън големите градове и в селските райони (GREVIO 2022);
- Продължава да има нужда от кризисни центрове само за жени. Налице са пропуски в подкрепата на жени с увреждания и наркозависими. Възникват и бариери пред достъпа до кризисните центрове за жените от коренното население, жените-мигранти и националните малцинства (GREVIO 2022);
- Информацията по този проблем трябва да е достъпна на различни езици (GREVIO 2022);
- Необходимо е събиране на разнородни данни (пол, етническа принадлежност и т.н.) (GREVIO, 2022);
- Липса на специализирани обучения за полицейски прокурори и съдии в случаи на домашно насилие, принудителен брак, генитално осакатяване на жени и преследване/дебнене (GREVIO 2022);
- Нисък приоритет на случаите на домашно насилие в полицията (Aas 2019)¹⁴⁵;
- Липса на мерки за насилие, упражнено над възрастни хора (Aas, 2018)¹⁴⁶.

Научени уроци за Норвегия и извън нея

Начинът, по който домашното насилие и другите форми на насилие на основата на пола трябва да бъдат адресирани от политиката, е проблем на норвежкото общество и правителство повече от 50 години. Още в началото на този процес, стимулирани от мобилизацията на жителите от селските райони, и активизма на феминисткото движение, усилията за предотвратяване на домашното насилие, защитата на жертвите и осигуряването на справедливост за тях са заеха важно място в дневния ред на норвежкото правителство. Норвегия работи върху координирането на мерките на различни нива чрез въвеждане на планове за действие, обхващащи различни области, свързани с домашното насилие, включително насилие в близки отношения, насилие срещу деца и насилие на основата на пола.

Домашното насилие и другите форми на насилие на основата на пола, включително отговорът на сексуалното насилие, се оказаха предизвикателство за наказателноправната система. Въпреки усилията на правителството да разработи политика, основана на доказателства, наказателното преследване на домашно насилие в Норвегия е няма високи резултати и много от случаите биват прекратени. Това

¹⁴⁵ Aas 2019, цит. съч.

¹⁴⁶ Aas, G. (2018). The Norwegian police and victims of elder abuse in close and familial relationships. *Journal of Elder Abuse and Neglect*, 30(1), 20–41.

показва особено чувствителния характер на явлението. Домашното насилие и насилието на основата на пола продължават да бъдат явления, свързани с разделението по полов признак, като и в двата случая жените са основните жертви, а те са четири пъти по-склонни от мъжете да се превърнат в жертва на насилие от страна на интимния партньор. Въпреки че насилието от страна на интимния партньор е свързан с пола проблем – най-вече посегателствата на мъже срещу жени – то също се пресича с други измерения и създава специфични уязвимости за засегнатите, включително раса и етническа принадлежност, гражданство, икономически условия и условия на живот, сексуалност, възраст и увреждане. Докладите посочват по-специално необходимостта от програми, насочени към саамските общности и транссексуалните лица.

Една от основните критики към действащата система е липсата на адаптиране на политиката към различните норвежки общности, сблъскващи се с препятствия при опита за достъп до информация или средства. Това засяга по-специално лицата с мигрантски произход, които не говорят норвежки, възможно е да нямат социална среда, както и да срещат трудности при намирането на информация. Тяхното положение е свързано и с други фактори като несигурна икономическа ситуация, предизвикателства, касаещи интегрирането им в нова жизнена ситуация, и трудности при намиране на работа. Други предизвикателства са свързани с местните саамски общности, които доскоро не бяха достатъчно интегрирани в програмите за превенция и подкрепа на жертвите. Освен това хората, изложени на различни кръстосани фактори, като представители на LGBTQ+, инвалиди и възрастни хора, продължават да се нуждаят от специализирани услуги.

Липсват тематични курсове за съдии и полицейски прокурори, тъй като самите теми са включени в тяхното общо обучение. Както GREVIO, така и Женският комитет на ООН посочват необходимостта от повишаване компетенциите по тези въпроси.

Норвегия набляга особено на превантивните мерки. Държавата предлага семейно консултиране, което се очаква да бъде достъпно за лица във всички региони на страната. Освен това осигурява курсове за мъже и родители, включително по управление на гнева – важна част от превантивната дейност. Въпреки наблюдателите посочват, че е необходима повече работа, особено в областта на образованието на младите мъже, и достигането до уязвими групи като общността на саамите и хората с мигрантски произход.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Предложеният справочник няма претенцията да бъде напълно изчерпателен по отношение на всички термини, които са важни за разбирането на проблема с домашното насилие, неговата превенция и разследване. Целта на този раздел е да представи в синтезиран вид основни понятия, които разследващите в България ще срещнат в подготовката си за работа си по случаи с подобна насоченост.

I. Насилието и неговите форми

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпругеско съжителство или в интимна връзка. За психическо насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. Актовете на домашно насилие може да се извършват чрез действие или бездействие¹⁴⁷.

Физическо насилие умишлено поведение с цел причиняване на страдание и пораждащо страх, чрез прилагане на пряка физическа сила, водещо до телесна болка и/или нараняване¹⁴⁸.

Сексуално насилие: умишлено поведение с цел принуждаване към отношения от сексуален характер чрез физическа сила или принуда, без съгласие на лицето. Включва се всякакъв вид вредно или нежелано сексуално поведение, като изнасилване, опит за изнасилване, принуда на друго лице да участва в действия от сексуално естество с трето лице и други действия (докосване без съгласие, каквото и да е действие, което лицето намира за унижително)¹⁴⁹.

Психическо насилие: умишлено поведение с цел вреда на психическата цялост на човек чрез принуда или заплахи от страна на интимен партньор. Този тип насилие включва набор от поведения, които обхващат актове на емоционално насилие и контролиране на поведението¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Вж. чл. 2, ал. 1 – 3 от Закона за защита от домашно насилие.

¹⁴⁸ [Виж Национален статистически институт, Насилие, основано на пол, 2022 г.](#)

¹⁴⁹ [Виж Национален статистически институт, Насилие, основано на пол, 2022 г.](#)

¹⁵⁰ [Виж Национален статистически институт, Насилие, основано на пол, 2022 г.](#)

Емоционално насилие: При емоционалното насилие въздействието отново е върху психиката на определено лице, но при него целенасочено се увреждат емоциите му, свързани с преживявания от негативния спектър - изразява се в заплашване, контрол, което води до чувство на страх, на малоценност, на вина чрез интензивно обидно и унижително отношение¹⁵¹.

Икономическо насилие: Съгласно [определението на Националния статистически институт](#) това е умишлено поведение с цел контрол и/или ограничаване достъпа на човек до финансови ресурси, собственост, пазар на труда и образование от страна на интимен партньор. Както и контрол и/или ограничение при вземането на решения, свързани с икономическото състояние.

II. Насилието и Наказателният кодекс

Принуда е употреба на сила, заплашване или злоупотреба с власт, за да бъде принудено друго лице си да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му.¹⁵²

Следене е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация¹⁵³. Системното следене на другото, ако това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови близки, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление е престъпление по чл. 144а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Телесно увреждане е увреждане на здравето на друг човек, изразяващо се в нарушаване на: телесната цялост, физиологичните функции на органите и тъканите и психичните функции на човека.

Телесна повреда е противоправното и виновно причиняване на телесно увреждане.

¹⁵¹ Вж. [Решение на Козлодуйски районен съд от 18 май 2021 година](#), по гражданско дело № 546 по описа за 2020 година.

¹⁵² Вж. чл. 143, ал. 1 от Наказателния кодекс.

¹⁵³ Вж. чл. 144а, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Лека телесна повреда е налице, когато е причинено разстройство на здравето, извън случаите, представляващи тежка или средна телесна повреда, както и когато е причинена болка или страдание без разстройство на здравето¹⁵⁴.

Средна телесна повреда е налице, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.¹⁵⁵

Тежка телесна повреда е налице, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота¹⁵⁶.

Престъпление, извършено “в условията на домашно насилие” е престъплението, ако е извършено чрез упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство¹⁵⁷.

Опит е започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици на това престъпление.¹⁵⁸

¹⁵⁴ Вж. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс.

¹⁵⁵ Вж. чл. 129, ал. 2 от Наказателния кодекс.

¹⁵⁶ Вж. чл. 128, ал. 2 от Наказателния кодекс.

¹⁵⁷ Вж. чл. 93, т. 31 от Наказателния кодекс.

¹⁵⁸ Вж. чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.

III. Родство и връзки

Родство – 1. Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото; 2. Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.¹⁵⁹

Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години¹⁶⁰.

Семейна връзка е връзка между мъж и жена, основана на граждански брак, сключен при условията на Семейния кодекс¹⁶¹.

Фактическо съпружеско съжителство е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство¹⁶².

Интимна връзка представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.¹⁶³

IV. Жертви и уязвими групи

Жертва е физическо лице, което е претърпяло вреди, включително физическо, душевно или емоционално страдание или икономическа вреда, които са пряка последица от престъпление; членове на семейството на лице, чиято смърт е пряка последица от престъпление и които са претърпели вреда в резултат на смъртта на лицето. Членове на семейството са съпругът, лицето, което живее с жертвата в

¹⁵⁹ Виж чл. 74, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс.

¹⁶⁰ Виж чл. 2 от Закона за закрила на детето.

¹⁶¹ По арг. от чл. 4, ал. 1 от Семейния кодекс.

¹⁶² Виж § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията.

¹⁶³ Виж § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от домашно насилие.

ангажирана, постоянна и стабилна интимна връзка в общо домакинство, роднините по пряка линия, братята и сестрите и издържаните от жертвата лица.¹⁶⁴

Пострадал от престъпление, това е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници, които встъпват в правата на починалия. В случай, обаче, че в резултат на престъплението е причинена смъртта на жертвата, наследниците му се ползват с права на пострадали от престъплението¹⁶⁵.

Виктимна група е група от населението, при която, с оглед начина им на живот, културни или други особености, социален и образователен статус, съществува завишен риск да станат жертви на престъпления изобщо или на определен вид престъпление¹⁶⁶.

Виктимна професия е това са занятие или дейност, осъществявани правомерно, въз основа на закона, които, поради спецификите на правата и задълженията на заетите лица, поражда завишен риск те да станат жертви на престъпление¹⁶⁷.

Роми е обобщаващо название¹⁶⁸, което включва синти, кале и свързаните с тях групи в Европа, включително травелърите и източните групи (Дом и Лом), и обхваща голямото разнообразие на близки групи, включително лица, които се самоопределят като “цигани”. В България кръгът от лица, които попадат под общото понятие “роми”, също е широк и включва лица, които се самоопределят като “миллет”, като “турци” или като “рудари”, “лингурари”, “копанари”, които често предпочитат да бъдат наричани “власи” или “румънци”, както и такива, които се самоопределят като “джоревци”, но настояват да бъдат наричани като (и приемани за) етнически българи от мнозинството и работещите в държавните институции.

¹⁶⁴ Виж чл. 2 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

¹⁶⁵ Виж чл. 74, ал. 1 и 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.

¹⁶⁶ Така например, при лицата, зависими към наркотични вещества, рискът да станат жертва на престъпления против личността и собствеността е значително завишен. Лицата, предлагащи платени сексуални услуги, могат да станат жертви на трафик на хора. Лицата, живеещи в обезлюдени малки населени места, често стават жертви на престъпления против собствеността.

¹⁶⁷ Това са например професиите на магистратите, на полицейските служители, на данъчните служители и др.

¹⁶⁸ Определение на Съвета на Европа, цитирано по: Илона Томова, Любомир Стойчев, [Тематичен доклад за положението на ромите](#), Национален статистически институт, 2021

V. Разстройства и рискове

Алкохолизъм: Специализираните издания определят алкохолизма като “болест” и акцентиран върху зависимостта от алкохола като мощно психоактивно вещество. Сред неговите основни симптоми изброяват: 1) влечение – нуждата да се пие; 2) загуба на контрол – невъзможността да се ограничи пиенето; 3) абстиненция – мъчителни психически и физически преживявания при спиране на употребата; 4) толеранс – нужда от по-големи количества алкохол за постигане на желания ефект.¹⁶⁹

Учените от клиниката Мейо говорят за “алкохолно разстройство” като модел на консумация на алкохол, свързан с проблем да се контролира пиенето и продължаване на употребата дори когато се превръща в източник на проблеми от различно естество. Разграничават се “меки”, “умерени” и “тежки” форми на това разстройство.¹⁷⁰

Алкохолната злоупотреба е разграничена от алкохолизма по липсата на крайност във влечението и абстиненцията. Тя обаче е рисков фактор, например при шофиране и работа, може да съпътства различни престъпления (вкл. с употреба на сила, агресия, наранявания), както и да играе отрицателна роля във взаимоотношенията между хората.¹⁷¹

Алкохолизмът и алкохолната злоупотреба често се срещат като съпътстващи маркери в случаите на домашно насилие.

Наркоманията, наричана още “наркотична зависимост” или “разстройство, свързано с употребата на вещества”, е заболяване, свързано с въздействие върху човешкия мозък и поведение, което води до невъзможност за контрол на приема (употребата) на различни химически субстанции и лекарства, било то законни или незаконни. В това число попадат и опиоидни лекарства, които изграждат зависимост бързо. С течение на времето нараства нуждата от по-големи количества за постигане на желаните от болния ефекти. Медиците посочват агресията и насилието като един от признаците на наркотичната зависимост от някои препарати (напр. халюциногени, синтетични канабиноиди, “соли за баня”)¹⁷².

¹⁶⁹ Виж [“Алкохолизъм - погледнете фактите”](#). National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), ПИЦ по ПН, София, 2006, стр. 3

¹⁷⁰ [Alcohol Use Disorder](#), Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER)

¹⁷¹ Виж [“Алкохолизъм - погледнете фактите”](#). National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), ПИЦ по ПН, София, 2006, стр. 4

¹⁷² [Drug addiction \(substance use disorder\)](#), Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER)

Ревностна параноя: В специализираната литература се срещат различни определения на това състояние и неговите разновидности, напр. “патологична ревност”, “синдром на Отело” и др. Най-общо ги квалифицират като “налудно разстройство, тип ревност” Свързана е с постоянни мисли (могат да бъдат реални или заблуди, налудности) за неверността на партньора. През последните години това състояние привлича вниманието не само на психиатри и психолози, но и на разследващи, заради честите си прояви в случаи на домашно насилие.¹⁷³

VI. Експерти и заинтересовани страни

Здравен медиатор: В България, здравните медиатори представляват разнообразна група професионалисти, които се отличават със своето знание за местния език и култура, които притежават минимум средно образование¹⁷⁴. Здравните медиатори се характеризират с качества като комуникативност, динамичност и креативност. Те изпъкват като ключови фигури, които успешно разрушават културните бариери в сферата на здравната грижа. С тяхна помощ общностите получават по-лесен достъп до медицинска помощ, като същевременно се преодоляват дискриминационните тенденции в здравната система. Техните усилия се фокусират върху подобряването на здравното образование и активната социална работа в общностите, което води до оптимизация на профилактичните програми и активно социално подпомагане за уязвимите групи.

Образователен медиатор: Подобно на здравните медиатори, образователните медиатори познават добре езика и културата на общността, на която помагат. Това са специалисти, които отговарят на минималното изискване за средно образование и работят в подкрепа на пълноценната интеграция на уязвими групи. Тяхната дейност е фокусирана върху училищата - задачата им е да мотивират децата, но и техните родители, за да ги задържат в клас.¹⁷⁵ [Длъжностната характеристика на образователния медиатор гласи:](#) “Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качествено училищно образование на учениците в училището,

¹⁷³ Виж Ortigue, Bianchi-Demicheli, S., 2001. Intention, false beliefs, and delusional jealousy: Insights into the right hemisphere from neurological patients and neuroimaging studies. [Medical Science Monitor. 2011; 17\(1\): RA1-RA11](#)

¹⁷⁴ Ролята на здравните медиатори бе представена подробно от здравния медиатор Катя Кирилова в лекцията “Работа в ромски общности и с млади хора за превенция на домашно насилие” (Кръгла маса по проект ПРОТЕКТ, 28.11.2023 г.)

¹⁷⁵ За работата на образователния медиатор, виж статията “Те връщат децата в училище, а сега може да останат без заплати. Защо няма пари за образователни медиатори” ([Видка Атанасова, Свободна Европа, 18 май 2023](#))

както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището”.

Заклучения и препоръки

Представеният доклад обобщава резултатите от работата на изследователски екип, сформирани по проект ПРОТЕКТ, който бе натоварен със задачата да проучи състоянието на проблема с домашното насилие и насилието, основано на пол в България. Текстът трябваше даде актуална “картина” на основни факти, особености и тенденции, които характеризират това явление и могат да бъдат от помощ за разбирането му. Особено внимание бе отделено на факторите на средата и личността, които усилват рисковете от подобни престъпления, на типа на жертвите и на други аспекти, свързани с нормативна уредба, статистиката, превенцията и разследването, които позволяват по-доброто разбиране на феномена.

Докладът е замислен като наръчник и справочник с обща информация, която да послужи на разследващите, които се подготвят за работа по случаи на престъпления, извършени “в условията на домашно насилие”. Като публикация със свободен достъп в мрежата, той може да послужи и на други професионални групи, които се сблъскват с въпроси от същото поле – образователни и здравни медиатори, представители на централната и местна власт.

Така събраната и подредена информация освен с функцията си на справочен материал може да бъде полезна и доколкото очертава някои особености на “българския случай”. В национален контекст от една страна се засичат определени маркери, характерни за домашното насилие в глобален аспект, например честата рискова обвързаност с алкохолни и наркотични зависимости. От друга – могат да бъдат обособени някои специфични тенденции като ясно очертаните връзки между показателите на полицейската статистика и образователния профил на извършителите.

Различна гледна точка, която може да послужи за иновативни експерименти в изработването на политики и процедури, дава участието на изследователи от департамента по криминология и социология на правото на Университета в Осло. В настоящия доклад те представят опит и практики от Кралство Норвегия за превенция и контрол на проблемите, свързани с домашно насилие и насилието, основано на пол.

Да обобщим някои по-характерни наблюдения за състоянието на проблема в България:

1) Нормативната рамка у нас може да се разглежда като резултат на една вече утвърдена законодателна традиция и осъзната обществена потребност, която води началото си от началото на второто хилядолетие (2003-2005 г.), когато е внесен и приет Законът за защита от домашното насилие. Можем да твърдим, че тази традиция има сериозна история, тъй като в нея ясно се очертават и последващи фази с няколко вълни от промени: през 2009 г., 2015 г., 2019 г. и 2023 г. Наблюденията показват, че подобна активност често има кампаниен характер и някои важни промени в закона следват случаи на домашно насилие със силен и тревожен обществен резонанс.

Препоръката тук трябва да е насочена към една по-планомерна работа на законодателя, която се основава на текущ анализ на нуждата от промени и не е плод единствено на политическа инициатива, а включва активно представители на професионалните среди, които имат отношение към проблема.

2) Информацията, събирана от държавни органи и неправителствени организации относно количествените измерения на и тенденциите в домашното насилие, се отличава с изобилие на статистики, основани върху разнообразни критерии. В някои случаи се забелязват разминавания между публично изнасяни данни от различни източници. Като цяло обаче, въпреки критиките към институциите, след 2019 г. те обработват и обявяват публично информация, адекватна на нарасналия обществен интерес към темата.

Препоръката по отношение на данните, предоставяни на гражданите, е свързана с дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие. Управлението на този поток от данни е заложено като съществен ангажимент в неговите функции. При изпълнението му ще бъде от огромно значение да бъде предоставен удобен и свободен достъп до пълната статистика за всеки заинтересован потребител, воден от изследователски или професионален интерес.

3) Рисковите фактори, които обуславят домашното насилие и типологията на неговите жертви са теми с пряко отношение към подготовката на разследващите по подобни дела. Прегледът на литература показва, че те изискват интердисциплинарен характер на познанията. Така разбирането на въздействието на фактори като зависимости и личностни разстройства попада в полето на психологията. Влиянието на образователния ценз, статута на пазара на труда или предишна криминална история са от компетентността на социологията. Класификацията на жертвите, характеристиките на актовете на насилие и основните признаци на извършителите са в пресечна точка между юридическото познание (познанието за закона) и това за човешката психика и поведение.

Препоръка към организациите, работещи в тази сфера е да търсят възможности за провеждане на интердисциплинарни обучения за персонала, в които да включват лектори и експерти с разнообразен профил. Характерен резултат от оценката на нуждите от обучение бе, че хората търсят зона на комфорт като предпочитат привични теми и лектори. Смяната на подхода, обаче, дозата стрес от сблъсъка с различни мнения и гледни точки има предимството да държи интереса буден, да предизвиква дискусии и критични оценки.

4) Превенцията на домашното насилие и разследването на престъпления извършени в условията на квалифицирания състав са функции на държавата, насочени към контрола на това явление. Те се извършват в различни институционални ресурси, но въпреки това е важно разбирането, че представляват свързани части на един и същ

комплекс от мерки. От въвеждането на квалифицирания състав в наказателния закон до днес са изработени ефикасни процедури, които описват стъпките за провеждане на правилно разследване. Една от най-съществените пречки за поддържане на обвиненията в съда обаче, остава зависимостта на жертвите от насилниците, която често обрича на провал многомесечни усилия на прокурора. Затова кампаниите по информиране в училища и уязвими общности, поддържането на отворени канали за комуникация между правоприлагачи и граждани, са задължително предварително условия на ефективното правораздаване в делата за домашно насилие.

Препоръката в тази посока е насочена към продължаване на добрите практики, установени в рамките на проект ПРОТЕКТ и други подобни инициативи, а именно: да се търси проектна рамка за организиране на кръгли маси и информационни дни в училища и местни общности, които да събират заедно магистрати, разследващи, медиатори, учители и учаци. По този начин се изграждат неформални мрежи между заинтересовани страни, става обмен на гледни точки, гражданите и младежите получават по един жив, интерактивен път основни знания и умения за реакция в деликатните и сложни ситуации, свързани с домашно насилие.

Приложение: Методика за разследване на престъпления, извършени в условията на домашно насилие

Цели на Методиката

Противодействието срещу насилието над жените е въпрос от фундаментално значение за Европа и е част от основните европейски ценности. Те могат да бъдат подкопани при допускане на насилие срещу жени, както и домашно насилие. Усилията на международно ниво са насочени към постигането на равнопоставеност между жените и мъжете, което се определя като ключов елемент в превенцията на насилието над жени.

Независимо от предприетите мерки за борба и предотвратяване на насилието над жени и момичета на международно ниво, то остава едно от най-системните и обичайни нарушения на правата на човека по света. Тази тенденция се отнася и за държавите-членки на Европейския съюз. Информацията звучи стряскащо, но е установено, че всяка трета жена е била обект на физическо или сексуално насилие, основно от страна на интимни партньори в ЕС, съгласно проучване, поместено на официалния уебсайт на Съвета на Европейския съюз и на Европейския Съвет.

В последните години тази тема придоби особено място и значение и изисква от всяка една държава да осигури ефективна защита на жените от насилие, включително и от домашно насилие.

В настоящата методика ще бъдат представени международните актове за защита правата на жените и за борба с насилието срещу жени и с домашното насилие, приети от Организацията на обединените нации (ООН), от Съвета на Европа, както и достиженията на правото на Европейския съюз и на националното ни законодателство.

Тя е с практическа насоченост и цели да изясни основни понятия, процесуални действия и правни институти, част от тях въведени наскоро в законодателството ни, с оглед правилното им разбиране и прилагане при провеждане на разследване на престъпления извършвани в условията на домашно насилие.

Авторският екип на Методиката представя академичния поглед на доц д-р Пресиян Марков (автор на Част I - Материалноправни аспекти) и практическия опит на следовател Бисерка Стоянова (автор на Част II - Правна рамка и Част III - Разследване на престъпления, извършени в условията на домашно насилие).

ЧАСТ I – МАТЕРИАЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Раздел I. Дефиниции

1. Дефиниции за насилие над жени

1.1. Чл. 3, б. "а","г" и "е" от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция):

***“Насилие над жени”** се разбира като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот.*

Коментар:

(1) Насилието над жени трябва едновременно да съставлява нарушение правата на човека (по смисъла на ЕКЗПЧОС) и дискриминация срещу жените. Съгласно чл. 1 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените "дискриминация по отношение на жените" означава всяко различие, изключение или ограничение по признака на пола, което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на признанието, използването или осъществяването от жените, независимо от тяхното семейно положение, въз основа на равноправието на мъжете и жените на правата на човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга област.

(2) Новото, което Истанбулската конвенция въвежда в сравнение с действащото национално законодателство, е вероятността насилието да доведе до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените. На наказателноправно равнище тази вероятност трябва да се тълкува през призмата на института на опита към престъпление. По-конкретно вероятността е реалната опасност в конкретния случай да настъпи поне една от изброените в дефиницията общественоопасни последици.

(3) Разликата между увреждане и страдание следва да се прави с оглед времетраенето им. Последиците на увреждането или не се променят, или намаляват с течение на времето. Страданието е продължителен процес, който може да е постоянен или да се проявява циклично. Възможно е страданието да увеличава интензивността си.

***“Насилие над жените, основано на пола”** означава насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените.*

Коментар:

Дефиницията включва две хипотези на насилие над жените, основано на пола:

(1) насилие упражнено поради принадлежността на жертвата към женския пол - тази хипотеза има субективна същност, защото се отнася до мотивите на дееца. Причината за упражняване на насилие е именно пола на пострадалата. Тук използваните начини и причинените увреждания са универсални с оглед пола на жертвата;

(2) насилие, което поради особености на съдържанието си или на причинените последици засяга предимно жени – тази втора хипотеза се отнася до деяния, чиито последици не могат да се причинят на мъже (например изрязване на срамните устни и/или клитора) или са по-тежки за жените отколкото за мъжете (например изрязване зърната на гърдите поради последващата невъзможност за кърмене по естествен начин).

“Жени” обхваща и момичета под 18-годишна възраст.

Коментар:

Дефиницията има по-богато съдържание от буквалния си езиков израз. Освен че юридически заличава възрастово разграничение между “жена” и “момиче”, което се прави в ежедневието, тя показва, че конвенцията защитава лицата от женски пол независимо от репродуктивните им възможности, както и външния им вид и поведението им с оглед обществените очаквания за конкретните условия, в които е осъществено деянието.

1.2. Чл. 4, б. “а” от Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с насилието над жени и домашното насилие 9305/23, междуинституционално досие: 2022/0066(COD):

“Насилие над жени” означава всички актове на насилие, основано на пола и насочени срещу жена или момиче, тъй като тя е жена или момиче, и които засягат предимно жените или момичетата, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдания, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот.

Коментар:

Дефиницията в Предложението за директива преповтаря тази на Истанбулската конвенция по следните причини:

(1) Предложението се основава на Истанбулската конвенция и включва минимални стандарти в правото на ЕС за криминализиране на определени форми на насилие, основано на пола; подобряване на достъпа до правосъдие, защита и подкрепа за жертвите; по-добра координация и сътрудничество между компетентните органи на

държавите членки; и ефективни превантивни мерки срещу насилието над жени и домашното насилие. Тези минимални стандарти ще трябва да бъдат транспонирани в националното ни законодателство след приемане на директивата.

(2) Целта на бъдещата директива е да се предостави всеобхватна рамка за ефективна борба с насилието над жени и домашното насилие навсякъде в Съюза. За постигането на тази цел е необходимо засилване и въвеждане на мерки в следните области: определянето на съответните престъпления и наказания, защитата на жертвите и достъпа до правосъдие, подкрепата за жертвите, превенцията, координацията и сътрудничеството. Директивата е насочена към хармонизиране на законодателствата на държавите-членки на ЕС.

2. Дефиниции за домашно насилие

2.1. Чл. 3, б. “б” от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция):

“Домашно насилие” означава всички актове на физическо, сексуално, психологическо или икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството, или между бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с жертвата.

Коментар:

(1) Физическото насилие се изразява в употреба на сила независимо в каква форма – бутане, изблъскване, дърпане, държане на жертвата, телесна повреда или само опит и др. подобни.

(2) Сексуалното насилие включва всякакви посегателства над половата неприкосновеност на жертвата.

(3) Психологическо насилие може да се прояви чрез обиди, унижителни жестове, заплашване с употреба на физическа сила или посредством положение на зависимост на жертвата от дееца или други лица, както и чрез употреба на сила, чиято цел е пострадалият да вземе решение за осъществяване на определено поведение за изпълнение волята на дееца.

(4) Икономическото насилие е лишаване на жертвата от необходими средства за издръжка, препитание и нормални условия за живот, достъпът до които се поставя под условие от изпълнение волята на дееца.

(5) Семейството включва лицата между които е налице връзка на родство, като линията и степента ѝ се определят с оглед законодателството на държавата по местоизвършване на деянието.

(6) Домакинството включва лицата споделящи общо жилище без да е необходимо постоянно да живеят заедно и може да включва лица, които не се намират в родствена, съпругеска или партньорска връзка помежду си.

(7) Наличието на съпругеска или партньорска връзка към момента на деянието или в минал период също се определя с оглед законодателството на държавата по местоизвършване на деянието, включително правилата на международното частно право.

(8) Конвенцията не изисква бившите или настоящи съпрузи или партньори да споделят към момента на деянието или в миналото да са споделяли общо жилище.

2.2. Чл. 4, б. "а" от Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с насилието над жени и домашното насилие 9305/23 (Междуйнституционално досие: 2022/0066(COD):

“Домашно насилие” означава всички актове на насилие от физически, сексуален, психологически или икономически характер, които се случват в семейството или в домакинството, независимо от биологичните или правните семейни връзки, или между бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят на престъпление живее или е живял заедно с жертвата.

Коментар:

Поради предназначението на Предложението за директива да хармонизира законодателствата на държавите-членки на ЕС чрез въвеждане на минимални стандарти (вж. коментара към т. 1.2), дефиницията за домашно насилие е почти идентична с дадената в Истанбулската конвенцията. Между разглежданите определения има две разлики, чието значение е следното:

(1) Изрично се подчертава, че лицата споделящи общо домакинство не е необходимо за имат връзка на произход, родство, сватовство или брак.

(2) Предложението изрично посочва, че извършеното деяние е престъпление, тъй като бъдещата директива ще задължи държавите-членки на ЕС да инкриминират посочените прояви на домашно насилие.

2.3. Чл. 93, т. 31 от НК, в редакция с изм. направено със ЗИДНК, обн. в ДВ, бр. 67 от 2023 г.:

Престъплението е извършено “в условията на домашно насилие”, ако е извършено чрез упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във

фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.

Коментар:

(1) Приетата през 2019 г. дефиниция за домашно насилие е изменена през 2023 г. като думите “предшествано от системно” са заменени с израза “извършено чрез”. Предложението за изменението е направено устно при обсъждане за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на НК, № 49 353-03-6 от 26 май 2023 г. в Комисията по правни въпроси на НС, която го приема и включва в общия законопроект. Мотивите са, че РБ е осъдена от ЕСПЧ, тъй като “Съдът повтаря, че домашното насилие може да възникне дори в резултат на един единствен инцидент. Освен това той повтаря, че последователните цикли на домашно насилие, често с увеличаване на честотата, интензивността и опасността с течение на времето, са често наблюдавани модели в този контекст. Съответно, той намира, че изискването за повтарящи се случаи на насилствено поведение, за да може държавата да се намеси, като се има предвид реалният риск от нови случаи на насилие с повишен интензитет, не е в съответствие със задълженията на властите да реагират незабавно на твърдения за домашно насилие и да демонстрират специална дължима грижа в този контекст.” (§ 96 in fine от Решение от 23 май 2023 г., трето отделение на ЕСПЧ - дело А.Е. срещу България). “Съответно Съдът намира, че законът не изпълнява позитивното задължение на държавата да въведе ефективна система, наказваща всички форми на домашно насилие и осигуряваща достатъчни гаранции за жертвите.” (§ 100 in fine от Решение от 23 май 2023 г., трето отделение на ЕСПЧ - дело А.Е. срещу България). В резултат на изменението по делата за деяния извършени от 7 август 2023 г. нататък не е необходимо да се установи предхождащи престъплението системни прояви на домашно насилие.

(2) Терминологични уточнения:

а) “Насилието” според тълкувателната практика на ВС (т. 20 от ППВС № 2 от 1957 г., изм. и доп. с тълк. постановление № 7 от 1987 г.) може да бъде физическо (употреба на сила) или психическо (заплашване с употреба на физическа сила). Заплашването не е необходимо да изпълнява всички признаци на дефиницията по чл. 198, ал. 2 НК, която е специална само за грабежа и изисква висока интензивност на заплахата. Обикновеното заплашване може да се осъществи и без деянието да бъде непосредствено (т.е. осъществимо в момента на отправяне на заплахата), без опасността, на която се излага заплашения да е тежка, както и чрез застрашаване на лице, което не присъства на мястото на деянието.

б) “Принудата” е по-широко понятие, което включва както двете форми на насилие, така и злоупотребата с власт (чл. 143 и чл. 177 НК), използване на положение на зависимост или надзор (чл. 149-151 НК), използване на служебна или материална зависимост (чл. 153 НК), злоупотреба с родителска власт (чл. 190 НК), злоупотреба със

служебно положение (чл. 302 НК). Тези хипотези могат да се обединят под наименованието “принуда по друг незаконен начин” извън употребата на сила или заплашване (чл. 169а).

в) “Заканата с престъпление” (чл. 144 НК) се осъществява с различна цел от принудата и затова не се обхваща от заплашването. Заплашването е насочено към мотивиране за вземане решение за определено поведение, докато закана влияе върху емоционалното състояние на пострадалия чрез възможността да предизвика страх у него.

г) “Следенето” (чл. 144а НК) също би могло да породи страх, т.е. отрицателна промяна в емоционалната сфера на жертвата, заради което остава извън обхвата на заплашването.

д) Обидата (чл. 146 НК) засяга честта и достойнството на жертвата като се отразява негативно върху самооценката му и чувството му за значимост в обществото.

(3) Алтернативни условия на обстановка, които е необходимо да съществуват преди осъществяване на престъплението, за да може то да се квалифицира като домашно насилие:

а) връзка на родство по права линия – не е необходимо лицата да обитават общо жилище към момента на деянието или в минал период;

б) наличие на валиден или прекратен брак – няма изискване бившите или настоящи съпрузи да живеят или да са живели заедно, да имат общо дете или да са полагали грижи един за друг;

в) наличие на общо дете, независимо дали е припознато или не – ако детето е родено по време на брака, е налице предходната хипотеза. Няма значение дали родителите отглеждат детето в общо домакинство;

г) състояние на фактическо съпружеско съжителство – това са отношения, които наподобяват съпружеските и за които няма изрична дефиниция в НК поради многообразието на формите, в които могат да се проявят. Преценката за наличие на състояние на фактическо съпружеско съжителство трябва да прави ad hoc по всяко дело с оглед спецификите на конкретния случай. “В закона липсва легална дефиниция на института на фактическото съпружеско съжителство, но съдържанието му се извлича на първо място от житейската практика, а след това казуистично от съдебната практика (ППВС № 5/1969 г.) и от различните нормативни актове. Съдът намира за нужно да отбележи, че дали страните са във фактическо съпружеско съжителство е извод, до който следва да достигне органът по правораздаване, като съдържанието на понятието “фактическо съпружеско съжителство” или придобилото по-голяма гражданственост “семейни начала” - се извлича от натрупаната житейска практика на съжителстващите в общо домакинство лица от мъжки и женски пол без сключен

граждански брак. Настоящият съдебен състав споделя установената съдебна практика, съгласно която фактическото съпружество съжителство е интимен съюз между мъж и жена, възникнало по обща воля, в отношения на взаимност, фактическа и физическа близост в общ дом, обща грижа за семейството. Става въпрос за отношения на взаимност, обща грижа за семейството и децата, споделяне на разходите (но без правно задължение за това). Съжителстващите на семейни начала демонстрират пред обществото и околните, че живеят като съпрузи, обитават едно жилище, полагат общи грижи за домакинството, имат общ бюджет, правят съвместни планове за бъдещото си. Под термина “съпружеско” се разбира, съжителство, което се осъществява между съпрузите в брака, но без то да е свързано с правните последици на брака. На практика лицата се отнасят едно към друго като към съпрузи, макар и от юридическа гледна точка да не са такива.” (Решение № 14253 от 22.08.2023 г. по гр. д. № 52648/2022 г. на Софийски районен съд). Не се прилага субсидиарно определението за фактическо съпружеско съжителство по ЗСВ (вж. т. 3);

д) лицата живеят или са живели в едно домакинство – лицата обитават или са обитавали в миналото общо жилище без да имат съпружески отношения или роднинска връзка. Няма законодателно определен критерий за продължителността на периода, в който лицата са споделяли общото домакинство. Употребата на термина “живеят” показва, че не става дума за инцидентни прояви на гостуване. Следва да се изхожда от това дали и двете лица са полагали или с оглед обстоятелствата е било обичайно да полагат домакински грижи за общото жилище. Наемните отношения между дееца и жертвата за част от недвижим имот също попадат в хипотезата на живот в общо домакинство. По отношение на случаите на прекратено споделяне на жилище също няма легален критерий за отдалечеността на периода на съжителство от момента на престъпното деяние. В такива случаи трябва да се изхожда от субективните представи на дееца и най-вече дали мотивът за упражняване на домашно насилие е пряко свързан с предходния съвместен живот с жертвата. Не се прилага субсидиарно определението за домакинство по ДОПК (вж. т. 3).

(4) Алтернативни форми на домашно насилие, чрез които следва да се извърши престъплението:

а) “Физическо насилие” – изразява се в употребата на сила и е годен способ за осъществяване на убийство, телесна повреда, отвлечане, противозаконно лишаване от свобода и престъплението принуда по чл. 143 НК. В Решение № 103 от 29.06.2022 г. по н. д. № 188/2021 г. на Апелативен съд - Варна е прието следното: “Изложени са аргументи и за квалифициращия признак на престъплението “извършено в условията на домашно насилие” по точка 6а на чл. 116 от НК. Прието е, че действията на подсъдимия напълно отговарят на определението за домашно насилие по чл. 93, т. 31 от НК. По време на съвместното им съжителство подсъдимият системно е упражнявал физическо насилие върху пострадалата, изразяващо се в нанасяне на побой.”;

б) “Сексуално насилие” – деецът поставя изпълнението на обичайните си домакински и/или семейни ангажименти под условие за удовлетворяване на сексуалните му желаниа и непосредствено преди, по време или след съответния акт осъществява убийство, телесна повреда, противозаконно лишаване от свобода, принуда към нежелана сексуална практика или закана с престъпление. Съгласно Решение № 204 от 28.03.2023 г. по н. д. № 4671/2022 г. на Софийски градски съд: “Докато В. В. се била надвесила над мивката в кухнята, междувреме подсъдимият също влязъл в кухнята. В едни момент подсъдимият минал зад нея, сграбчил я за косата докато В. още била над мивката и започнал да я натиска напред и надолу, принуждавайки я да клекне и натискайки главата ѝ към половият си орган. Завлякъл я към тяхната спалня, където я блъснал на леглото качил се върху нея като държал ръката и извита. Така в продължение на повече от тридесет минути подсъдимият продължил да притиска тялото и главата на В. В., като в същото време ѝ нанасял удари с юмруци и я щипел по гърдите и задните части. Въпреки виковете на пострадалата да спре и опитите ѝ да окаже съпротива, В. успял да съблече частично дрехите ѝ. Успял също така на няколко пъти да напъха половия си член в устата на съпругата си... При описаните факти районният съд е направил верни правни изводи за правната квалификация на деянията по чл. 131, ал. 1, т. 5а и чл. 150, ал. 1 от НК. Настоящият състав намира че подсъдимият е осъществил и фактическия състав на престъплението по чл. 150 от НК. Блудството е престъпление, което има за обект физическата и полова неприкосновеност на хората, като цели да се гарантира, че всеки може сам и доброволно да определя с кои лица да извършва действия, които удовлетворяват полово желание. Подсъдимият е нарушил тези гаранции за неприкосновеност на половия живот, като е опитал чрез физическа принуда да извърши със свидетелката В. действия за удовлетворение на полово желание въпреки изричното ѝ несъгласие. От обективна страна подсъдимият на 09.05.2019 г. около 18:00 часа в гр. София, подсъдимият е осъществил блудствени действия спрямо пострадалата В. А. В., намерили израз в поставяне на половия си член в устата ѝ, като за това е употребил физическа сила, целяща сломяване съпротивата на пострадалата с цел удовлетворяване на полово му желание, като влачил пострадалата за косата, бутал я с ръка и с крак. Несъмнено цитираните по-горе действия обективно са такива, които са насочени към възбуждане на полово желание без съвкупление. С оглед възможността на лицата, навършили 14-годишна възраст, сами да определят половото си поведение при желание за това, нормата на чл. 150, ал. 1 от НК изисква и блудствените действия да със съпроводени обективно от насилие от страна на извършителя под формата на сила или заплашване, на привеждане в безпомощно състояние или на зависимост. В процесния случай поведението на подсъдимия В. по насилственото завличане на пострадалата в спалнята и насилственото и задържане и събличане и въпреки отчетливата ѝ съпротива (дърпала се е, опитала се е да се освободи, заявила му че не желае да има полов контакт с него) да не участва във възбуждането на неговото полово желание изпълва другия акт на дваактното престъпление.”;

в) “Психическо насилие” – осъществява се чрез отправяне на заплахи (за употреба на физическа сила или принуда по друг незаконен начин), закани, следене или обиди. В условията на психическо насилие могат да се извършат всички престъпления квалифицирани като домашно насилие. Разбира се, съответната форма на домашно насилие трябва да е извън основния състав на осъщественото престъпление, за да може да се отчете като негов квалифициращ признак. Например, в процеса на поне третия случай на следене, при поискване деецът да прекрати действията си, последният отправя заплахи, закани или обиди към пострадалата. Или още при първото проследяване субектът се конфронтира с жертвата и ѝ нанася телесна повреда. Според Решение № 260465 от 27.07.2021 г. по дело № 1287/2021 г. на Софийски градски съд: “Обвиняемият К. К. системно е упражнявал психически тормоз спрямо свидетелката Ж.-К. в продължителен период преди датата на инкриминираното деяние чрез вербална агресия спрямо пострадалата, изразяваща се в използването на обидни и унижителни епитети- "овца", "муха" "човек с гнусни гени и сбъркано ДНК" по отношение на нея. Въз основа на горното, настоящия съдебен състав счита, че категорично е доказано извършването на престъплението "в условията на домашно насилие" и съответно деянието правилно е квалифицирано като престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.“ Съгласно Определение № 899 от 06.11.2019 Г. по н. д. № 1069/2019 Г. на Районен съд – Ямбол: “Обвиняемият често изпращал текстови съобщения на С., в които я обиждал и заплашвал. Безспорно, тук се съдържат факти за осъществено психическо насилие.“ В Решение № 103 от 29.06.2022 г. по н. д. № 188/2021 г. на Апелативен съд – Варна се установява: “[подсъдимият] Оказвал [на жертвата] психически натиск с отправяне на обиди и закани за убийство.”;

г) “Поставяне в икономическа зависимост” – за разлика от предходните форми на домашно насилие, които се осъществяват заедно с престъплението, икономическата зависимост е състояние, което може да съществува от момент предхождащ престъпното деяние. Икономическата зависимост е основно свързана с необходимите средства за издръжка на пострадалата, до които деецът не ѝ дава достъп, а се разпорежда с тях еднолично като демонстрация на доминантното си положение. “Съставът на ВКС заключи, че не е допуснато нарушение на материалния закон, квалификацията на деянието е правилна, макар и непълна, както се посочи, при очевидно проявеното домашно насилие от страна на подсъдимия – физическо и психическо насилие, **поставяне в икономическа зависимост, доколкото той се е разпореждал с помощите, които получавало семейството**, като критериите на чл. 93, т. 31 от НК са изцяло покрити... Престъплението се отличава с жестоко отношение към пострадалата, подсъдимият **е злоупотребявал с доминантното си положение, с алкохола и издръжката на семейството, като ги е поставил в икономическа зависимост.**” (Решение № 44 от 31.01.2023 г. по н. д. № 784/2022 г., н.к., I н.о. на ВКС). Икономическата зависимост може да не е директно свързана с достъп до парични средства, а с условията на живот, в които е поставена жертвата. Поставянето в

икономическа зависимост може да се осъществи например чрез закани за изгонване от общото жилище, спиране на отоплението или електричеството и пр.;

д) “Принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права” – подобно на предходната форма на домашно насилие, принудителното ограничаване е състояние, което започва преди престъпното деяние и е налице при осъществяването му. Според Решение № 103 от 29.06.2022 г. по н. д. № 188/2021 г. на Апелативен съд – Варна: “Установено е безспорно, че по време на съвместното им съжителство, подсъдимият е упражнявал спрямо свидетелката Н. М. системно физическо и психическо насилие, **принудително ограничаване на личния ѝ живот, личната свобода и права, изразяващо се в забрана за свободно придвижване и комуникация с хора, различни от близките ѝ.** Това поведение на подсъдимия е продължило и след прекратяването на брака... Ограничавал личния ѝ живот и свобода, като не ѝ разрешавал да излиза и да се среща с хора извън семейния кръг, а впоследствие непрекъснато звънял по телефона, за да я контролира и я проследявал с автомобила си.” Принудителните ограничения могат да бъдат най-разнообразни: четене на лични съобщения, писане на такива от името на жертвата, отнемане на достъп до информационни и/или комуникационни средства и др. под.

2.3. Чл. 93, т. 31 от НК, в редакция от ЗИДНК, обн. в ДВ, бр. 16 от 2019 г.:

Престъплението е извършено “в условията на домашно насилие”, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.

Коментар:

(1) Първоначалната дефиниция се прилага по делата за престъпление извършено в условията на домашно насилие, по които деянието е осъществено преди 7 август 2023 г. като по-благоприятен закон. Изискването за системност е допълнителен признак за квалификация, чието неизпълнение превръща деянието в по-леко наказуемо, тъй като ще се приложи санкцията по основния състав.

(2) “При системно извършване на престъпление се изискват най-малко три деяния и между тях да има устойчивост и трайност. Не е необходимо всичките деяния да са извършени при една и съща обстановка и всяко последващо да е продължение на предшестващите.” (т. VII.3 от диспозитива на Тълкувателно решение № 3 от 15.02.1971 г. по н. д. № 32/1970 г., ОСНК на ВС).

(3) Изискването за системно извършване се отнася само до проявите на физическо, сексуално или психическо насилие. Съгласно Решение № 63 от 04.08.2023 г. по н. д. №

134/2023 г. на Окръжен Съд – ГАБРОВО: “Системността е изведена като признак единствено по отношение на упражняваното физическо, сексуално и психическо насилие, но не и по останалите форми на домашно насилие, изразяващи се в поставянето в икономическа зависимост, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.” Още Решение № 178 от 19.06.2023 г. по н. д. № 1489/2022 Г. на Окръжен съд – Бургас: “На първо място следва да бъде отбелязано, че извършването на едно престъпление "в условията на домашно насилие" по смисъла на чл. 93, т. 31 НК, не предполага във всички случаи системност на конкретните прояви на домашно насилие. Този признак е изведен като такъв единствено по отношение на упражняваното физическо, сексуално и психическо насилие. Освен тези форми на домашно насилие, в дефиницията на посочения квалифициращ признак са изброени още няколко възможни форми за упражняване на домашно насилие, по отношение на които липсва изискване за системност и това са поставянето в икономическа зависимост, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, каквито конкретни факти за ограничаване несъмнено са изложени в обвинителния акт.” Също и Определение № 864 от 9.09.2021 г. на СГС по в.ч.н.д. № 3387/2021 г.: “В допълнение на казаното по-горе следва да бъде отбелязано, че извършването на едно престъпление "в условията на домашно насилие" по смисъла на чл. 93 т. 31 НК не предполага във всички случаи системност на конкретните прояви на домашно насилие. Този признак е изведен като такъв единствено по отношение на упражняваното физическо, сексуално и психическо насилие. Освен тези форми на домашно насилие в дефиницията на посочения квалифициращ признак са изброени още няколко възможни форми за упражняване на домашно насилие, по отношение на които липсва изискване за системност и това са поставянето в икономическа зависимост, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, каквито конкретни факти за ограничаване несъмнено са изложени в постановлението на прокурора.” Тази константна съдебна практика се подкрепя от вече изтъкнатото положение, че поставянето в икономическа зависимост и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права е условие на обстановка, което е създадено преди престъпното деяние и продължава да съществува по време на неговото осъществяване. Затова тези две форми на домашно насилие няма да бъдат разглеждани в контекста на старата редакция на чл. 93, т. 31 НК.

(4) Престъпното деяние в условията на домашно насилие е предшествано от поне три прояви на физическо, сексуално или психическо насилие и следователно престъплението е най-малко четвъртото посегателство върху личността и правата на жертвата. Предхождащите прояви не е необходимо да бъдат еднообразни, а могат да варират по форма. “Преди да нарани смъртоносно пострадалата, подсъдимият я е бутнал по стълби, което е довело до счупване на от трето до осмо ребра вляво, както и кръвонасядане на меките черепни обвивки задно тилно вдясно. Тези наранявания съставляват значителна телесна увреда на пострадалата и очертават едно предварително жестоко отношение към убитата впоследствие. Само по себе си това

действие показва, че успоредно с осъждането на дееца за насилие с телесна повреда над пострадалата, ведно с многобройните свидетелства за насилие над пострадалата - св. Р.Б., нейна сестра, св. Г. (свидетелстващ за два случая на насилие, възприети от него лично) за унищожаване на нейно имущество - св. Р., св. Г. и св. И., напълно покриват критериите на чл. 93, т. 31 от НК, за което не е необходимо само системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, а освен това се включва и принудително ограничаване на лични права, каквото е правото на собственост.” (Решение № 281 от 19.07.2023 г. по н. д. № 989/2022 г., н. к., I н. о. на ВКС). “Всъщност, нанесеният побой, причинените увреждания, от които е настъпила смъртта на пострадалата, и датата 20.10.2020 г. са само заключителния епизод на продължителното брутално насилие над майката на децата на подсъдимия. Никое човешко същество не бива да бъде подлагано на такова унижение и унищожително отношение, и само молбите на нейните деца са накарали пострадалата да се върне при своя насилник, подсъдимия Р.. Но този детайл е съществен за отношението на подсъдимия към пострадалата и възприемането ѝ като предмет, върху който може да бъде изливан физически гневът (в случая непредизвикан) на дееца. Предшестващото отношение е напълно показателно за субективното отношение на подсъдимия към деянието, той се е отнасял с пълно безразличие към здравето и живота на пострадалата, не е имал никакви морални задръжки в който момент пожелае, да ѝ причини болка, да я нарани и причини увреждания.” (Решение № 44 от 31.01.2023 г. по н. д. № 784/2022 г., н. к., I н. о. на ВКС).

(5) Допустими са всякакви процесуални способности за установяване на предхождащите прояви на физическо, сексуално или психическо насилие. Не е необходимо те да бъдат установени с точност по време, място и обстановка. Решение № 281 от 19.07.2023 г. по н. д. № 989/2022 г., н. к., I н. о. на ВКС: “Не е необходимо, както възразява защитата, актовете на насилие да бъдат конкретизирани по време, място и обстоятелства, достатъчно е с положителност да се установи, че те са системни, тоест три и повече по отношение на лице, с което подсъдимият е съжителствал, което обстоятелство в случая е установено по категоричен начин.” Също и Решение № 178 от 19.06.2023 г. по н. д. № 1489/2022 г. на Окръжен съд – Бургас: “На следващо място, преимуществено в съдебната практика е възприето, че отделните актове на насилие, обуславящи квалификацията "в условията на домашно насилие", не е необходимо да бъдат описвани в заключителната част на обвинителния акт. В настоящия казус в обвинителния акт (както в обстоятелствената му част, така и в заключителната част) изрично е посочен периодът на упражняваното домашно насилие, а именно 16.08.2019 г. - 16.02.2020 г., като прокурорът е уточнил, че то се е изразявало в различни форми и е реализирано постоянно в рамките на шест месеца, което несъмнено обуславя системност на неговото извършване. В случая, от така описаните факти, става ясно, че не се касае до изолиран, единичен случай на домашно насилие, а до едно повтарящо се поведение на агресия и насилие по отношение на лице, от което подсъдимият има дете и с което е бил във фактическо съпружеско съжителство и спрямо низходящ в

продължителен период от време. Практиката на върховния съд е категорична, че когато времеизвършването на определени противоправни прояви не може да бъде конкретизирано точно, е достатъчно да бъде посочен период от време на извършване, както е описано и в настоящия случай.”

(6) Няма нужда предхождащите престъплението системни прояви на физическо, сексуално или психическо насилие да бъдат доказани чрез издадени заповеди за незабавна защита по Закона за защита от домашно насилие, жалби в полицията или заведени дела от частен характер, документи за съдебно-медицинско освидетелстване, регистрирани позвънявания на тел. 112 и др. под. Достатъчни са дори само свидетелските показания. “Само по себе си това действие показва, че успоредно с осъждането на дееца за насилие с телесна повреда над пострадалата, ведно с многобройните свидетелства за насилие над пострадалата - св. Р.Б., нейна сестра, св. Г. (свидетелстващ за два случая на насилие, възприети от него лично) за унищожаване на нейно имущество - св. Р., св. Г. и св. И., напълно покриват критериите на чл. 93, т. 31 от НК, за което не е необходимо само системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, а освен това се включва и принудително ограничаване на лични права, каквото е правото на собственост.” (Решение № 281 от 19.07.2023 г. по н. д. № 989/2022 г., н. к., I н. о. на ВКС).

3. Специални дефиниции за домашно насилие и свързани с него понятия, които не се прилагат в наказателното производство

3.1. Чл. 2 и § 1, т. 6 от Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН):

***Домашно насилие** е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка.*

***“Интимна връзка”** представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.*

Коментар:

Определението за домашно насилие по ЗЗДН не се прилага в наказателното производство по следните причини:

(1) Мерките по ЗЗДН имат напълно различни цели от тези на наказателната отговорност за престъпление извършено в условията на домашно насилие, а именно да дадат бърза и ефективна защита и да осигурят помощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно

насилие или в риск, и да упражнят превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието не по принцип, а спрямо конкретната жертва. Затова и наказателната отговорност не се препятства от наличието на предходно приключило производство за защита от домашно насилие. “Следва да се държи сметка, че на подсъдимия не му е наложена глоба във връзка с извършените от него инкриминирани деяния - телесна повреда и блудство, а във връзка единствено с извършеното домашно насилие. Също така глобата по ЗЗДН няма характер на глоба по реда на ЗАНН, а именно административно наказание, санкция за неправомерно поведение на лицето, не изпълнява целите на административното наказание да предупреди или превъзпита нарушителя, а по-скоро има за цел да допринесе за изпълнението на наложената мярка за защита. Производството по ЗЗДН не се развива като административно-наказателно производство и не е налице акт за установяване на административно нарушение, не е налице и наказателно постановление. За пълнота следва да се отбележи, че производството по ЗЗДН защитава съвсем различни обществени отношения от обществените отношения по ЗАНН. Ето защо развитие на наказателно производство за инкриминираните деяния не представлява кумулиране на административнонаказателна и на наказателна отговорност и оплакванията във въззивната жалба в тази насока се явяват неоснователни.” (Решение № 204 от 28.03.2023 г. по н. д. № 4671/2022 г. на Софийски градски съд).

(2) Самата заповед за защита по ЗЗДН съдържа задължение за въздържане от последващи прояви на домашно спрямо пострадалото лице. Неизпълнението на това задължение е отделно престъпление по чл. 296, ал. НК. С Присъда № 299 от 08.10.2020 г. по н. д. № 621/2020 г. на Районен съд - Горна Оряховица подсъдимият П. К. С. е осъден за престъпление по чл. 296, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, затова че “... не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие..., с която е бил задължен да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо М. С. Н. от с. К., като упражнил спрямо Н. физическо (дърпал я и я ударил с юмрук в долната част на брадата) и емоционално и психическо (крещял и отправял закани) насилие. На 06.05.2020 г. не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие..., с която е бил задължен да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо М. С. Н. от с. К., като упражнил спрямо Н. физическо (блъскал я и я ударил с юмрук в областта на левия бъбрек и в тила) и емоционално и психическо (крещял и отправял закани) насилие. На 11.05.2020 г. не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие..., с която е бил задължен да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо М. С. Н. от с. К., като упражнил спрямо Н. физическо (блъскал я и я ударил Н. с юмрук в областта зад лявото ухо и в лявата плешка) и емоционално и психическо (крещял и отправял закани) насилие”.

(3) В сравнение с НК дефиницията на ЗЗДН разширява кръга от защитавани лица от домашно насилие, които обаче остават извън приложното поле на квалифицираните престъпни деяния в условията на домашно насилие и се защитават от основните състави на съответните престъпления или по други квалифицирани състави, ако са осъществени посочените в тях признаци:

- а) лице, с което се намира в интимна връзка;
- б) лице, с което се намира в родство по сребрена линия до четвърта степен включително;
- в) лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
- г) настойник, попечител, лице, на което са възложени грижи за детето, или лице, на което детето е поверено;
- д) лице, което е роднина по права или по сребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка;
- е) лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка;
- ж) лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя.

Затова в Решение № 74 от 09.03.2020 г. по а. н. д. № 671/2019 г. на Районен съд – Ихтиман изрично е подчертано следното: “Очевидно е, че законодателят е целял да инкриминира не всеки акт на домашно насилие, а само този... от който може да се извлече завишена обществена опасност на деянието.”

(4) Ако някое от посочените лица стане жертва на престъпление, връзката му с дееца ще има значение на отегчаващо отговорността обстоятелство (вж. т. II).

3.2. § 1, т. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ):

“Фактическо съжителство на съпружески начала” е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.

Коментар:

(1) Дефиницията за фактическо съпружеско съжителство е създадена за целите на декларирането на имущество и интереси в страната и чужбина, както и по отношение на съответствието с изискванията за избор на членове на ВСС и назначаване на съдебни служители. Това е специална дефиниция, която засяга само посочените адресати на ЗСВ и не може по аналогия да бъде прилагана към други лица.

(2) В Решение от 23 май 2023 г., трето отделение на ЕСПЧ - дело А.Е. срещу България “Съдът намира, че тълкуването на закона като изискващ трайно съжителство, както и законовото изискване и двамата лица във връзка да са пълнолетни и да са живели

заедно повече от две години, са трудни за оправдаване от гледна точка на задълженията на държавите по член 3 от Конвенцията в контекста на домашното насилие, тъй като е длъжен да филтрира редица случаи, в които насилието е упражнено върху жена от нейния интимен партньор” (§ 97 in fine). “Очевидно се приема, че фактическо съпружеско съжителство е налице само когато и жертвата, и нарушителят в контекста на домашно насилие са възрастни, които са живели заедно повече от две години; това, съчетано с изискването съжителството да е трайно, води до ефективно изключване от наказателно преследване на редица случаи на насилие срещу жени от техните партньори.” (§ 100).

(3) Преценката за наличие на състояние на фактическо съпружеско съжителство в наказателното производство за престъпление извършено в условията на домашно насилие трябва да прави ad hoc по всяко дело с оглед спецификите на конкретния случай. “В закона липсва легална дефиниция на института на фактическото съпружеско съжителство, но съдържанието му се извлича на първо място от житейската практика, а след това казуистично от съдебната практика (ППВС № 5/1969 г.) и от различните нормативни актове. Съдът намира за нужно да отбележи, че дали страните са във фактическо съпружеско съжителство е извод, до който следва да достигне органът по правораздаване, като съдържанието на понятието "фактическо съпружеско съжителство" или придобилото по-голяма гражданственост "семейни начала" - се извлича от натрупаната житейска практика на съжителстващите в общо домакинство лица от мъжки и женски пол без сключен граждански брак. Настоящият съдебен състав споделя установената съдебна практика, съгласно която фактическото съпружеско съжителство е интимен съюз между мъж и жена, възникнало по обща воля, в отношения на взаимност, фактическа и физическа близост в общ дом, обща грижа за семейството. Става въпрос за отношения на взаимност, обща грижа за семейството и децата, споделяне на разходите (но без правно задължение за това). Съжителстващите на семейни начала демонстрират пред обществото и околните, че живеят като съпрузи, обитават едно жилище, полагат общи грижи за домакинството, имат общ бюджет, правят съвместни планове за бъдещото си. Под термина "съпружеско" се разбира, съжителство, което се осъществява между съпрузите в брака, но без то да е свързано с правните последици на брака. На практика лицата се отнасят едно към друго като към съпрузи, макар и от юридическа гледна точка да не са такива.” (Решение № 14253 от 22.08.2023 г. по гр. д. № 52648/2022 г. на Софийски районен съд).

3.3. § 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

“Домакинство” включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.

Коментар:

(1) Дефиницията за домакинство по ДОПК е създадена за целите на връчването на съобщенията в административното производство по този закон и презумпцията за

наличие на недеklarирани доходи, когато направените разходи в домакинството на данъчно задълженото лице явно и съществено превишават размера на декларираните получени средства. Това е специална дефиниция, която засяга само посочените адресати на ДОПК и не може по аналогия да бъде прилагана към други лица.

(2) Домакинството по смисъла НК включва лица, които обитават или са обитавали в миналото общо жилище без да имат съпругески отношения или роднинска връзка. Няма законодателно определен критерий за продължителността на периода, в който лицата са споделяли общото домакинство. Употребата на термина “живеят” показва, че не става дума за инцидентни прояви на гостуване. Следва да се изхожда от това дали и двете лица са полагали или с оглед обстоятелствата е било обичайно да полагат домакински грижи за общото жилище. Наемните отношения между дееца и жертвата за част от недвижим имот също попадат в хипотезата на живот в общо домакинство. По отношение на случаите на прекратено споделяне на жилище също няма легален критерий за отдалечеността на периода на съжителство от момента на престъпното деяние. В такива случаи трябва да се изхожда от субективните представи на дееца и най-вече дали мотивът за упражняване на домашно насилие е пряко свързан с предходния съвместен живот с жертвата.

Раздел II. Особенности на квалификация на престъпленията извършени в условията на домашно насилие

1. Домашното насилие по НК е предвидено като квалифициращо обстоятелство при следните престъпления:

- а) умишлено убийство по чл. 116, ал. 1, т. 6а вр. чл. 115 НК;
- б) тежка телесна повреда по чл. 131а, ал. 1, т. 5а вр. чл. 128, ал. 2 НК;
- в) средна телесна повреда по чл. 131а, ал. 1, т. 5а вр. чл. 129, ал. 2 НК;
- г) лека телесна повреда по чл. 131а, ал. 1, т. 5а вр. чл. 130, ал. 1 или ал. 2 НК;
- д) отвличане по чл. 142, ал. 2, т. 5а вр. ал. 1 НК;
- е) противозаконно лишаване от свобода по чл. 14а, ал. 4 вр. ал. 1 НК;
- ж) принуда по чл. 143, ал. 3 вр. ал. 1 НК;
- з) закана с престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 3 вр. ал. 1 НК;
- и) системно следене по чл. 144а, ал. 3, пр. 1 вр. ал. 1 НК.

Ако при извършването на друг вид престъпление се установи наличие на условия на домашно насилие, то е отегчаващо отговорността обстоятелство, което следва да се отчете при индивидуализацията на наказанието и затова в хода на разследването трябва да се съберат доказателства за наличието на това обстоятелство.

2. При квалификацията на деянието не се изписва определителната норма на чл. 93, т. 31 НК, въпреки че съдържанието на квалифициращото обстоятелство е описано именно в нея. “Вярна е и преценката на първоинстанционния съд, че при квалифициране на деянието не е необходимо да се прави връзка с разпоредбата на чл. 93, т. 31 от НК, тъй като се касае за дефинитивна норма, чиято функция е да определи смисъла, вложен от законодателя при използването на определена дума или фраза.” (Решение № 260465 от 27.07.2021 г. по ВАНД № 1287/2021 г. на Софийски градски съд).

3. Престъпното деяние може да е извършено в условията на домашно насилие и едновременно с това да осъществява и други квалифицирани състави, при което обществената му опасност нараства пропорционално на броя на наличните квалифициращи обстоятелства. “В случая, макар извършеното от М. престъпление да е квалифицирано само по два от съставомерните признака – по т. 4, пр. 3 и т. 9 на чл. 116 от НК, броят на пострадалите лица надхвърля предвидения от законодателя минимален критерий, тъй като в престъпния резултат е включено умъртвяването на младата жена, майка на четиримесечния Д. М. - П. Е. и опит за умъртвяване на нейните родители - С. и Д. Е., спрямо които без своевременното извършване на животоспасяващите хирургични интервенции е съществувала несъмнена опасност от настъпването на летален изход. Извън вменените на подсъдимия квалифициращи обстоятелства се очерта наличието и на още три такива, а именно - убийството е извършено по особено мъчителен начин, в условията на домашно насилие и с особена жестокост. Визираните признаци драстично завишават степента на обществена опасност на извършеното деяние в сравнение с типичните случаи на този вид престъпления, като му предават белезите на изключителност.” (Решение № 111 от 22.03.2023 г. по н. д. № 82/2023 г., н. к., I н. о. на ВКС).

4. По-тежконаказуемият състав за престъпление извършено в условията на домашно насилие може да включва в себе си други предвидени за същото престъпление квалифициращи обстоятелства, които обаче не се изписват в диспозитива на обвинение, респ. не се прави връзка със съответния квалифициран състав. “Основателно в тази връзка е възражението на прокурора по отношение на приетото от ТРС, че следва да е посочена и хипотезата на чл. 131, т. 3 от НК, тъй като това обстоятелство, че се касае за баща на обвиняемия, е част от състава на престъплението чл. 131, ал. 1, т. 5а, от НК и при това положение, не следва да фигурира в диспозитива на обвинението чл. 131, ал. 1 т. 3 от НК, с оглед на което и следва да бъде отменено определението на ТРС в тази част като незаконосъобразно.” (Определение № 249 от 23.05.2023 г. по ч. н. д. № 200/2023 г. на Окръжен съд - Ловеч).

В такива случаи другите квалифициращи обстоятелства нямат значение за възникване на наказателната отговорност, но следва да се отчетат както отегчаващи отговорността обстоятелства. “С други думи, според НК отегчаващите и смекчаващите обстоятелства са две категории: а) от значение за възникването и съществуването на наказателната

отговорност; б) от значение за индивидуализацията на наказателната отговорност. В този смисъл и като се има предвид систематичното ѝ място (главата за определяне на наказанието), разпоредбата на чл. 56 НК трябва да се разбира така: не се вземат предвид като отегчаващи и смекчаващи обстоятелства при индивидуализацията на наказателната отговорност, отегчаващите и смекчаващите обстоятелства, взети предвид от закона за възникване на наказателната отговорност.” (Решение № 188 от 25.04.1991 г. по н. д. № 21/1991 г., I н. о. на ВС). “Наказателният кодекс посочва само минимално изискуемите обстоятелства за съставомерност на деянието. Проявлението на същите обстоятелства над необходимото за съответната квалификация се отчита при определяне на наказанието. Всички други извън необходимия минимум от обстоятелства... “не са взети предвид при определяне на съответното престъпление” (чл. 56 НК) и по аргумент за обратното от цитираната разпоредба могат да се обсъждат като смекчаващи и отегчаващи обстоятелства. Казаното впрочем важи за всеки признак от състава на престъплението; съдът винаги е длъжен да разграничи обстоятелствата, които са достатъчни за неговата наличност, от обстоятелствата, които оставят извън правната квалификация, но имат значение за индивидуализацията на наказателната отговорност.” (Решение № 189 от 14.06.1994 г. по н. д. № 99/1994 г., I н. о. на ВС). “Апелативният съд е потвърдил и доразвил едно незаконосъобразно разбиране на окръжния съд при тълкуването на чл. 56 НК. Разпоредбата наистина забранява двойното отчитане на едно и също обстоятелство, но само в смисъл това да се прави, веднъж - за възникване на наказателната отговорност, и, втори път - за нейната индивидуализация. Член 56 НК обаче не е пречка за възникването на отговорността да бъде отчетена самата наличност на повече квалифициращи обстоятелства, и тя на свой ред да обоснове т.нар. в теорията правна квалификация на втора степен.” (Решение № 87 от 10.05.2004 г. по н. д. № 701/2003 г., I н. о. на ВКС).

5. От субективна страна квалифицираният състав за престъпление извършено в условията на домашно насилие изисква мотивите и целите на дееца за извършване на деянието да са свързани с отношенията на родство, брак или съжителство. Затова деянието не може едновременно да бъде квалифицирано и като такова “с користна цел”, “по хулигански, расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация мотиви” или като друго престъпление извършено по такива подбуди или с такава цел. “С атакувания съдебен акт подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6а и т. 9 във вр. с чл. 115 от НК, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание в размер на 15 години лишаване от свобода; за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр., ал. 1, за което му е наложено наказание от 2 години лишаване от свобода и за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 23 от НК е определено общо наказание в размер на 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. **С присъдата подсъдимият е признат за невинен в извършване на престъпление по чл. 325, ал. 3 вр., ал. 1 от НК и оправдан по това обвинение.**” (Решение № 103 от 29.06.2022 г. по н. д. № 188/2021 Г. на Апелативен съд - Варна).

Вярно е, че няма пречка едно деяние да преследва повече от една от цел или да е предизвикано от повече от един мотив. Но не е възможно тези подбуди и цели взаимно да си противоречат. Затова квалифицираните състави визиращи допълнителни субективни признаци извън вината са в отношение на алтернативност с този за престъпление извършено в условията на домашно насилие. Възможно е например деецът обективно да се е обогатил чрез убийството на своя възходящ наследодател. В такива случаи е необходимо да се изследва дали користта или родствената връзка е била водеща от субективна страна и респ. деянието да се квалифицира с оглед реално наличната мотивация или цел.

6. Възможно е престъпното деяние едновременно да осъществява признаците както на квалифицирания състав за домашно насилие, така и на привилегирован състав на същия вид престъпление. В такива случаи се прилага принципа “при съмнение – в полза на дееца” и деянието се квалифицира по привилегирания състав, а условията на домашно насилие се вземат предвид като отегчаващи обстоятелства. Необходимо е обаче да се установи, че обстоятелствата, които обосновават по-ниската степен на обществена опасност на деянието са били реално налични в конкретния случай, т.е. не са в отношение на алтернативност с квалифициращите обстоятелства по делото, както например са предумисъла и афектния умисъл. “Взетото решение за умъртвяването на тримата не е възникнало внезапно, а в сравнително спокойно състояние, след обсъждане на мотивите за и против осъществяването, по време на цялото пътуване, което налага несъстоятелността на възраженията на защитата за преквалифициране поведението на подсъдимия по чл. 118 от НК, като извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия. Същевременно, за да се приложи привилегирания състав законът изисква наличието на неправомерно поведение от страна на пострадалите, от което да са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния, каквито в настоящия случай не се установяват по делото. Жалбоподателите не биха могли с основание да се позоват на посочената разпоредба, тъй като конспиративното напускане на квартирата от страна на П. Е., с помощта на баща ѝ, по никакъв начин не би могло да се характеризира като провокативно, а като бягство от подсъдимия след поредното ѝ пребиване, резултат от поисканите от нея обяснения от М. за изтегляния на нейно име бърз кредит от 300 лв. В този смисъл извършеното от пострадалите не е нито неправомерно, нито е осъществено непосредствено преди извършване на инкриминираното деяние, за да се яви основателна претенцията на защитата за смекчаване на наказателно - правното положение на подсъдимия.” (Решение № 111 от 22.03.2023 г. по н. д. № 82/2023 г., н. к., I н. о. НА ВКС)

7. Престъпните деяния извършени в условията на домашно насилие могат да съставляват продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 НК, когато са еднородни и са осъществени спрямо една и съща жертва през непродължителни периоди от време. “С посочената първоинстанционна присъда подсъдимият В. К. В. е

бил признат за виновен в това, че в град Бургас, в условията на проявено в периода 16.08.2019 г. - 16.02.2020 г. домашно насилие по смисъла на чл. 93, т. 31 от НК спрямо Г. Я. М /съпруга/ и Я. В. В /малолетен низходящ/, изразило се в системно физическо и психическо насилие над посочените чрез нанасяне на телесни повреди, обиди, псувни, ругатни, ограничаване на личната свобода и личните права, и при условията на продължавано престъпление, причинил на Г. Я. М. леки телесни повреди, довели до претърпени болки, ... поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 2, вр., ал. 1 и чл. 58а от НК е бил осъден на лишаване от свобода” (Решение № 178 от 19.06.2023 г. по н. д. № 1489/2022 Г. на Окръжен съд - Бургас). “При така установената фактическа обстановка, правния извод, че с извършеното деяние, като за времето от 02.08.2019 г. до 03.08.2019 г., в град Д., в условията на продължавано престъпление и в условията на домашно насилие, се закарнал с убийство на Ф. З. К. от град Д., като това закарване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, както следва: на 02.08.2019 г., пред дом, находящ се на ул. “Д.” № 8, се закарнал с думите “Ще те убия!”; на 03.08.2019 г., в проведен разговор по мобилен телефон, се закарнал с думите “Пригответи си кефена (савана!)”, подсъдимият Е. К. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав чл. 144, ал. 3 пр. 1 и пр. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК е законосъобразен.” (Решение № 82 от 03.05.2023 г. по н. д. № 35/2023 г. на Окръжен съд - Добрич).

8. Престъплението извършено в условията на домашно насилие може да остане във фазата на опита по независещи от дееца обстоятелства. Тъй като условията на домашно насилие съществуват още към момента на започването на изпълнителното деяние, опитът изпълнява квалифициращото обстоятелство и се подвежда по нормата на по-тежко наказуемия състав. “Съдът прецизно е анализирал всички признаци от обективната и субективна страна на престъплението, като е подкрепил изводите си с установените по делото факти. Приел е, че подсъдимият Н. А. с деянието си и е осъществил състава на престъплението по член 116, ал. 1, т. 6а и т. 9, във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, като на 22.05.2019 г. в гр. Шумен е направил довършен опит умишлено да умъртви Н. В. М. като деяние е извършено предумишлено и в условията на домашно насилие. Окръжният съд детайлно е разгледал всички признаци от състава на престъплението по чл. 116 от Наказателния кодекс. Анализирал е действията на подсъдимия и установените по делото факти, правилно са подведени под съответната норма на Наказателния кодекс. Съдът е изложил доводи за изпълнителното деяние на подсъдимия. Произвеждайки три изстрела, насочени към главата на пострадалата и причинявайки сляпо огнестрелно нараняване в лявата задушно тилна област на главата с дълбочина до костта, без данни за проникване в черепната кухина, входно отворстие с диаметър около 3 мм., подсъдимият А. е причинил на пострадалата временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Смъртта не е настъпила, поради обстоятелството, че свидетелката е успяла своевременно да се завърти и проектилът е попаднал в тилната област на главата, където черепните кости са дебели и плътни. В този аспект налице е довършен опит по смисъла на чл. 18, ал. 1, пр. 2 от НК.

Правният анализ на първоинстанционният съд по отношение на това, че деянието е останало недовършено – на фазата на довършен опит по смисъла на чл. 18, ал. 1, пр. 2 от НК се споделя изцяло от въззивната инстанция.” (Решение № 103 от 29.06.2022 г. по н. д. № 188/2021 г. на Апелативен съд - Варна).

9. Престъплението извършено в условията на домашно насилие може да бъде осъществено в идеална или реална съвкупност с друго престъпление. “С присъда на Софийски районен съд подсъдимият П. И. В. е признат за виновен за това, че на 09.05.2019 г. около 18:00 часа в гр. София, чрез нанасяне на удари с ръце и крака в областта на главата и тялото причинил на В. А. В. лека телесна повреда изразяваща се в следните травматични увреждания: множество кръвонасядания на носа, двете мишници, лявата предмишница, гърдите дясната седалищна половина и двете бедра, охлузвания по гърба вдясно, на дясната и лявата седалищни половици, на дясната мишница и на лявата предмишница, което реализирало медико биологичния признак "болка и страдание" като престъплението е извършено при условията на домашно насилие - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК, поради което на основание чл. 131, ал. 1, т. 5а във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК, е осъден за извършеното от него престъпление на наказанието “лишаване от свобода” за шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от три години. Със същата присъда подсъдимият П. И. В. е признат за виновен и за това, че на 09.05.2019 г. около 18:00 часа в гр. София, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице навършило 14 годишна възраст В. А. В. чрез употреба на сила - влачил пострадалата за косата, бутал я с ръка и с крак, хвърлил я на леглото, легнал върху нея с цялата си тежест и започнал да и извива ръцете и шията, дърпал я за косата, след което насила напъхал половия си член в устата на пострадалата престъпление по чл. 150, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 150, ал. 1 от НК е осъден на наказание "лишаване от свобода" за срок от две години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от четири години. С присъдата на основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия е наложено едно общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от две години, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от четири години.” (Решение № 204 от 28.03.2023 г. по н. д. № 4671/2022 г. на Софийски градски съд).

“С атакувания съдебен акт подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6а и т. 9 във вр. с чл. 115 от НК, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание в размер на 15 години лишаване от свобода; за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр., ал. 1, за което му е наложено наказание от 2 години лишаване от свобода и за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 23 от НК е определено общо наказание в размер на 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.” (Решение № 103 от 29.06.2022 г. по н. д. № 188/2021 г. на Апелативен съд - Варна).

ЧАСТ II – ПРАВНА РАМКА

I. Международни актове приети в областта за защита правата на човека, равенството между половете и дискриминацията основана на пола:

- Всеобща декларация за правата на човека, приета с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г.: България е страна по ВДПЧ на ООН от 10.12.1998г. Първият акт, който дефинира понятията “основни свободи” и “човешки права”, като ги признава за права на всички човешки същества.
- Международен пакт за граждански и политически права: Приет и открит за подписване, ратификация и присъединяване с резолюция 2200 А (XXI) на Общото събрание на ООН от 16.12.1966 г. Влязъл в сила на 23.03.1976 г. ратифициран с Указ № 1199 от 23.07.1970 г. Обн. ДВ бр. 43 от 28.05.1976 г. Създава задължение за държавите - страни по пакта, да осигурят равни права на мъжете и жените при ползването на всички граждански и политически права, предвидени в него.
- Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Рим, 4.XI.1950 г. (ЕКПЧ)”: Подписана от България на 07.05.1992 г., ратифицирана със закон на 31.07.1992 г., обн. ДВ, бр.80 от 02.10.1992г. Конвенцията не съдържа изрични разпоредби за защита от домашно насилие. Водещо значение за правоприлагането са утвърдените принципи в практиката на Европейския съд по правата на човека и установените конкретни задължения на държавите за защита на пострадалите, за провеждане на ефективно наказателно производство и наказване на извършителите. Задължението за защита при установени актове на домашно насилие се разглеждат от ЕСПЧ в контекста на защитата на правото на живот, забраната за дискриминация, забрана за унижително отнасяне и осигуряване на ефективни правни средства за защита.
- Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените: Приета и открита за подписване, ратификация и присъединяване с резолюция 34/180 на ОС на ООН от 18.12.1979 г. Ратифицирана от България през 1979 г. Съгласно Конвенцията дискриминация е насилието, основано на пола, което накърнява или обезсилва възможността жени да се ползват от права на човека и основни свободи, по общото международно право или съгласно Конвенции за правата на човека.
- Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и допълващият я Протокол за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и особено на жени и деца: Подписани на 13 декември 2000 г. в

Палермо, Италия, ратифицирана на 12 април 2001 г. от Народното събрание на Република България ратифицира със закон¹⁷⁶.

II. Актове и инициативи, приети в областта за защита правата на човека, равенството между половете и дискриминацията основана на пола в Европейския съюз (ЕС):

На европейско ниво, политиката за равенството между жените и мъжете е заложена в следните документи:

- Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 23)
- Европейски пакт за равенство между половете (2011-2020г.): В Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011-2020 г., приет на 7 март 2011 г., Съветът признава, че политиките за равенство между половете са от жизненоважно значение за икономическия растеж, благоденствието и конкурентоспособността и призовава за действия за насърчаване на равното участие на жените и мъжете при вземането на решения на всички равнища и във всички области, така че да се използват пълноценно способностите на всички високообразовани и квалифицирани граждани.
- Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета: Директивата значително засилва правото на информация, подкрепа и защита на жертвите и членовете на техните семейства. Въвежда нови процесуалните права на пострадалите в наказателния процес. Директивата за правата на жертвите на престъпления установява и ясни задължения за компетентните органи на държавите- членки на ЕС.
- Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления: Според Директивата всички държави-членки на ЕС трябва да въведат национални механизми за справедливо и подходящо обезщетение на пострадалите от тежки умишлени престъпления.
- Директива 2011/99/ЕС Европейския парламент и Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защита: Създава механизъм, позволяващ на лице, в чиято полза е постановена мярка за защита по наказателно дело в една държава-членка на ЕС, да поиска издаването на европейска заповед за защита.

III. Национално законодателство в борбата срещу домашното насилие

¹⁷⁶ Обн. ДВ, бр. 42/ 27.04.01 г.

Права на пострадалите от престъпления са предвидени в чрез редица законодателни актове, като са създадени и различни механизми за защита:

- Наказателно-процесуалният кодекс съдържа основните процесуални права на пострадалите и определя процесуалните им качества (пострадал, свидетел, граждански ищец, частен обвинител и т.н.).
- Закон за борба с трафика на хора¹⁷⁷, е изцяло съобразен с ратифицираните от България Конвенция на ООН срещу трансграничната организирана престъпност и Протокола относно превенцията, предотвратяването и наказването на трафика на хора, и специално на жени и деца. Законът съдържа конкретна уредба за идентифицирането, подпомагането и подкрепата на жертвите на трафик и урежда институционалната структура за противодействие на този вид престъпление.
- Закон за равнопоставеност на жените и мъжете¹⁷⁸: Приемането на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете е насочен за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете. В него е регламентиран институционалният механизъм за равнопоставеност на жените и мъжете в България и се предвиждат гаранции за равнопоставеност чрез прилагането на дългосрочна държавна политика.
- Закон за защита от дискриминация¹⁷⁹: Изграден е цялостен институционален механизъм за превенция и противодействие на дискриминацията, като полът е един от изрично изброените в закона признаци, при наличие на които се осигурява защита.
- Закон за закрила на детето¹⁸⁰: “Дете” по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. Закрилата на детето се осъществява чрез¹⁸¹ председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия, дирекции “Социално подпомагане”, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини. В Закона е предвидено¹⁸², че Министерството на вътрешните работи създава и поддържа Национална информационна система за превенция и

¹⁷⁷ Обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.

¹⁷⁸ Обн. ДВ. бр. 33 от 26 април 2016 г.

¹⁷⁹ Закон за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр.. 68 от 2006 Г.), В сила от 01.01.2004 г.

¹⁸⁰ Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.

¹⁸¹ Чл.6 от ЗЗДет (изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.)

¹⁸² Чл.43 а от ЗЗДет, Нов - ДВ, бр. 36 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.

защита от педофилия и Национален регистър за случаите на педофилия, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа и на лицата, осъдени за престъпления по раздел VIII “Разврат” от Наказателния кодекс, извършени спрямо малолетни и непълнолетни лица, наричан по-нататък “Национален регистър”, както и издаване на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

- Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления¹⁸³: Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и Правилникът за неговото прилагане съдържат основната рамка за защита и подпомагане на пострадалите от престъпления, както и условията и реда за тяхната финансова компенсация. Уредена е и държавната подкрепа за доставчиците на услуги за пострадалите. Целта на закона е да бъде призната и гарантирана защитата на правата и законните интереси на пострадали от престъпления.
- По силата на специални закони бяха изградени институцията на Омбудсмана през 2005 г., Комисия за защита от дискриминация през 2004 г. и Националната комисия за борба с трафика на хора през 2003 г.
- Закон за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН)¹⁸⁴: Законът осъществява концепцията за бърза защита на пострадалите от домашно насилие, като е предвидено всяко лице, пострадало от домашно насилие, ако е навършило 14 години, или някое от изрично изброените в чл. 8, т. 2-4 от закона лица, да може да се обърне към съда за защита. Предвидено е, че молбата за защита до съда, в случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи. По искане на пострадалото лице държавните и общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие, са длъжни в срок до 24 часа да препратят до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита.¹⁸⁵

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

¹⁸³ Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г., доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.

¹⁸⁴ Закон за защита от домашното насилие (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 ОТ 2009 Г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Август 2023 г.

¹⁸⁵ Чл. 4, ал.2 от ЗЗДН.

В ЗЗДН е предвидено, че по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от получаването на молбата.

Страни в производството са молителят и лицето, за което се твърди, че е извършило домашно насилие, а при подадена молба от лицата по чл. 8, т. 2 и 4 ЗЗДН, служебно се конституира и пострадалото лице. Производството по чл. 12 ЗЗДН е спорно, провежда се открито съдебно заседание, страните представят допустими по ГПК доказателства, доказателства могат да се събират и служебно от съда (чл. 14, ал. 1 ЗЗДН), заповед за защита може да се даде и само при наличие на декларация от молителя за извършено насилие по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН.

Съдът постановява решение, с което отказва да издаде или издава заповед за защита по чл. 16 ЗЗДН. При определяне на защитната мярка по чл. 5, ал. 1 ЗЗДН, съдът не е обвързан от искането в молбата, а се ръководи от целта да даде пълна, адекватна и ефективна защита на пострадалото лице.

Тъй като всеки акт на домашно насилие като форма на насилие е с различно естество, интензивност и последици, и законът предвижда различни мерки за защита от домашно насилие, то всяка мярка за защита следва да е съответна на извършения акт, съобразно неговата тежест, продължителност, последици.

Съгласно чл. 17, ал. 6¹⁸⁶ от ЗЗДН последна инстанция за произнасяне по дела за домашно насилие е Окръжният съд, поради което и не е налице уеднаквена съдебна практика от Върховния касационен съд.

IV. Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ/Съда)

ЕСПЧ е изяснил в свои решения, че проблемът с домашното насилие, което може да приеме различни форми — от физическо нападение до сексуално, икономическо, емоционално или вербално насилие — надхвърля обстоятелствата на отделния случай. Съдът заявява, че това е общ проблем, който засяга в различна степен всички държави, и който не винаги излиза на повърхността, тъй като често се случва в рамките на лични отношения или затворени вериги и засяга различни членове на семейството, въпреки че жените съставляват огромно мнозинство от жертвите.¹⁸⁷

Дела, разгледани от ЕСПЧ по твърдения за упражнено домашното насилие:

¹⁸⁶ Чл.17, ал.6 (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Решението на окръжния съд е окончателно.

¹⁸⁷ Volodina срещу Русия, № 41261/17, § 71, 9 юли 2019 г.

- SW с/у Обединено кралство (N° 20166/92) 22 ноември 1995 г. и CR с/у Обединено кралство (N° 20190/92) 22 ноември 1995 г. Заведени от мъже, според които принуждаване към сексуален контакт със съпруг не може да бъде квалифицирано като изнасилване;
- Право на живот (член 2 от ЕКПЧ) Kontrovà с/у Словакия (7510/04), 31 май 2007 г., (N° 33401/02), Оруз с/у Турция (33401/02), 9 юни 2009 г.;
- Branko Tomašić and Others v. Croatia (жалба N° 46598/06, решение от 15.01.2009 г.) – чл. 2 (материални аспекти – неизпълнение на позитивни задължения от страна на държавата – неспособност на полицията да защити живота на жалбоподателката и детето ѝ, убити от мъжа, с когото е съжителствата и който е бил баща на детето ѝ)
- Забрана на изтезания, жестоко, нечовешко или унижително отнасяне (член 3) Позоваване на недостатъци при разследването на сигнали за домашно насилие : E.M. с/у Румъния (N° 43994/05), 30 октомври 2012 г. Valiulienė с/у Литва, 26 март 2013 г.;
- Позоваване на отказ на властите да предложат адекватна защита срещу домашно насилие E.S. и други с/у Словакия (N° 8227/04), 15 септември 2009 г.;
- Позоваване на риска от подлагане на домашно насилие в случай на експулсиране N. с/у Швеция (N° 23505/09), 20 юли 2010 г.;
- Право на зачитане на личния и семейния живот (член 8 от Конвенцията) Отвеждане на дете с цел предпазването му от обстановка на насилие Y.C. с/у Обединено кралство (N° 4547/10), 13 март 2012 г.;
- Задължение на държавата да защитава физическата и психическата неприкосновеност на лицата Bevacqua и S. с/у България (N° 71127/01), 12 юни 2008 г.
- Забрана на дискриминацията (член 14 от Конвенцията) Оруз с/у Турция 9 юни 2009 г. (N° 33401/02).

В свое решение от 23 май 2023 г. по дело А.Е. срещу България¹⁸⁸ Съдът е заключил, че *“...горните съображения са достатъчни, за да позволят на Съда да заключи, че властите не са успели да осигурят адекватна защита на жалбоподателката, както по закон, така и на практика.”*¹⁸⁹

В цитираното решение Съдът е отбелязал, че това е третото дело по отношение на България, в което се установява нарушение на Конвенцията, произтичащо от реакцията на властите на актове на домашно насилие срещу жени. Предишните две дела са Бевакуа и С., и Y и други срещу България.

Съдът също така е постановил в последното от тези решения, че едва ли има съмнение, че домашното насилие в България засяга предимно жени (вж. Y и други срещу България, цитирано по-горе, § 124): *“При липсата на официална изчерпателна*

¹⁸⁸ Жалба N° 53891/20), Решение от 23 май 2023 г.

¹⁸⁹ Дело А.Е. срещу България (Жалба N° 53891/20), Решение от 23 май 2023 г.

статистика, жалбоподателката по настоящото дело представя различни други статистики по отношение на насилието срещу жени в България, докладвани от местни неправителствени организации и съдържащи се в инструмента на ЕС за измерване на равенството между половете от 2017 г. От тази статистика става ясно, че жените са преобладаващи жертви на насилие в България (вж. параграфи 56 и 57 по-горе по отношение конкретно на домашното насилие, и параграф 60 по-горе по отношение на насилието срещу жени като цяло) и че България има най-висок резултат сред всички държави от ЕС по отношение на разпространението, тежестта и липсата на докладване от жени, жертви на насилие (вж. параграф 61 по-горе).”

В редица свои решения ЕСПЧ определя насилието, основано на пола, като форма на дискриминация срещу жените.

Насилието, основано на пола, като форма на дискриминация, за първи път е открито в практиката на ЕСПЧ по делото Опуз срещу Турция. 9 юни 2009 г. (N° 33401/02).

По делото Eremia/Република Молдова¹⁹⁰, първата жалбоподателка е жертва на домашно насилие от страна на съпруга си, който е полицейски служител. Двете им дъщери, втората и третата жалбоподателка, редовно са ставали свидетели на насилието, което се е отразило на психическото им благосъстояние. ЕСПЧ е постановил, че липсата на защита на жалбоподателките от страна на органите отразява факта, че не са оценили правилно тежестта на насилието над жените. Липсата на внимание от страна на органите по отношение на проблема с насилието над жени в Република Молдова е равнозначно на дискриминационно третиране, основано на пола, в нарушение на член 14 във връзка с член 3 от ЕКПЧ.

По делото M.G./Турция¹⁹¹ жалбоподателката е била бита от съпруга си по време на брака им и заплашвана от него по време на развода им. Тя се оплаква от липсата на защита от страна на органите срещу такова домашно насилие, както и от системното и постоянно насилие над жени в Турция. ЕСПЧ е установил, че въпреки че през 2007 г. жалбоподателката се е развела, до влизането в сила на нов закон през 2012 г. тя не е имала ефективна защита срещу бившия си съпруг въпреки многобройните молби, които е отправила до националните съдилища. Следователно ЕСПЧ е приел, че в случая е налице нарушение на член 14 във връзка с член 3 от ЕКПЧ.

По делото Halime Kılıç/Турция¹⁹² дъщерята на жалбоподателката е получила заповеди за защита срещу агресивния си съпруг. Органите обаче не са взели ефективни мерки, за да я защитят, и претърпените от нея наранявания са довели до фатален изход. ЕСПЧ е постановил, че тъй като националните органи не са наказали съпруга ѝ за неспазването на заповедта за осигуряване на защита, това ги е направило безполезни

¹⁹⁰ ЕСПЧ, Eremia/Република Молдова, N° 3564/11, 28 май 2013 г.

¹⁹¹ ЕСПЧ, M.G./Турция, N° 646/10, 22 март 2016 г.

¹⁹² ЕСПЧ, Halime Kılıç/Турция, N° 63034/11, 28 юни 2016 г.

и той е продължил да я тормози безнаказано. Следователно ЕСПЧ е приел, че в случая е налице нарушение на член 14 във връзка с член 2 от ЕКПЧ.

Следва да бъде отбелязано, че в свое решение на ЕСПЧ¹⁹³ по дело срещу България, в Съдът е приел, че не е допуснато нарушение на чл. 14, вр. чл. 2 от Конвенцията, тъй като не е установена системна търпимост от страна на Държавата към насилието над жени, т.е. в случая не е налице дискриминация по полов признак.

Основен принцип, изведен от решения на ЕСПЧ е приоритетното задължението на държавите за защита на пострадалите от всеки акт на домашно насилие и превенция, като в тези случаи не следва да се изисква достигането на високия праг на доказаност на всеки един такъв акт.

ЧАСТ III – РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ИЗВЪРШВАНИ В УСЛОВИЯТА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Международната правна рамка, както и практиката на ЕСПЧ изискват от всяка държава да приложи подход ориентиран към жертвата в случаите на насилие срещу жени и домашно насилие.

Това изисква от компетентните органи да насочват вниманието си към нуждите на жертвата, за да се гарантира, че тя ще получи своевременна защита и подкрепа в рамките на провеждано наказателното производство. Нейните безопасност, права, както и възможността да ги защити трябва да имат приоритет в рамките на провежданите наказателни производства. Компетентните органи трябва да се стремят да бъде избегнато повторното травмиране на жертвата.

Позитивно задължение на държавите- страни по Конвенцията, категорично заявено от ЕСПЧ, е да се предприемат превантивни мерки, за да защити живота на лице, когато е налице риск от насилие от страна на трето лице.¹⁹⁴

Раздел I. Образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер

1. Образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер от прокурора

В много от своите решения Съдът е приел, че се изисква незабавна реакция от страна на властите на твърдения за домашно насилие, като в случаите, при които се установи, че властите не са действали незабавно след получаване на жалба за домашно насилие, Съдът е приел, че това бездействие е лишило жалбата от всякаква ефективност,

¹⁹³ У. и други срещу България Жалба № 9077/18, решение от 22 март 2022 г.

¹⁹⁴ Osman v. the United Kingdom.

сздавайки ситуация на безнаказаност, благоприятна за повторение на актове на насилие.¹⁹⁵

1.1 Законен повод за образуване на досъдебно производство

Законните поводи за започване на разследване като първа предпоставка за образуване на ДП – са изрично изброен в чл. 208 от НПК. Допълнително уреждане е предвидено само за два от законните поводи НПК – за съобщението до органите на досъдебното производство¹⁹⁶] за извършено престъпление и за личното явяване на дееца пред органите на досъдебното производство с признание за извършено престъпление¹⁹⁷.

С последните изменения в ЗЗДН бе предвидено в случаите, при които полицейските органи следят за изпълнението на заповедта за защита на съда и при нейното неизпълнение полицейският орган, констатирал нарушението, да задържа нарушителя и да уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Съгласно ЗЗДН полицейските органи следят за изпълнението на заповедта при наложена една от следващите мерки за защита: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдиш на пострадалото лице при условия и за срок, определени от съда; забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалото лице под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация при условия и за срок, определени от съда, както и временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и за срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето.

Предвидено е също и задължение за юридическите лица, които изпълняват специализирани програми, при констатиране на неизпълнение на наложена мярка “задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева”, незабавно да уведомяват прокуратурата.

Предвидените задължения за полицейските органи и юридическите лица, които изпълняват програмите при неизпълнение ще осигурят своевременното съобщаване за извършено престъпление по чл. 296 от НК. Законното задължение за посочените органи и лица ще преодолее до голяма степен несигурността в част от тези случаи на

¹⁹⁵ *ibid.*, и *Talpis* срещу Италия, N° 41237/14.

¹⁹⁶ Чл. 209 НПК.

¹⁹⁷ Чл. 210 НПК.

пострадалите лица да подадат съобщение за нарушението до органите на досъдебното производство.

Важността на внесените промени се обуславя и от факта, че при престъплението по чл. 296, ал. 1 НК (неизпълнение на съдебно решение, на заповед за защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита), пострадалото от акт на домашно насилие лице няма качеството “пострадал” по смисъла на чл. 74 НПК. Отговорността по чл. 296, ал. 1 НК не е предвидена във връзка с осъществен от дееца акт на домашно насилие, за който съдът е бил сезиран с молба за защита, тъй като при това престъпление не се накърняват права на отделна личност и такова засягане е несъставомерно. Изпълнителното деяние по чл. 296, ал. 1 НК се отнася към групата престъпни посегателства, чрез които се възпрепятства изпълнението на вече постановени съдебни решения, включително такива по ЗЗДН.

При изясняване на изискванията на законните поводи за образуване на досъдебно производство в доктрината и съдебната практика не се констатира противоречие при изясняване на техните спецификите, което не затруднява и практическата им приложимост.

1.2. Достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.

Наличието на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер (чл.207, ал. 1 НПК) е втората предпоставка за образуване на наказателно производство. Достатъчно данни за образуване на досъдебно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление.¹⁹⁸ Предположението е налице когато са събрани данни, от които може да се направи не окончателен, а вероятностен извод, че е извършено престъпление. Началният момент при събирането на достатъчните данни не предполага те да са безспорни.¹⁹⁹

Наказателно-процесуалният ни кодекс не поставя изискване за образуването на досъдебно производство да са налице данни, от които могат да се направят изводи относно лицата, извършили престъплението, или относно правната му квалификация. За образуването на наказателно производство не се изискват и данни за авторството на деянието и неговата правна квалификация.²⁰⁰ Конституционният съд (КС) в свое решение № 14 от 30 септември 1999 г. по к.д. №1/1999 г. е изяснил, че за да се пристъпи към образуване на наказателно производство не са нужни никакви данни за лицата, които са извършили престъплението, като задължение за вписването на такива данни в съответното постановление не съществува (чл. 193 НПК, отм.)²⁰¹ Това законово

¹⁹⁸ Чл.211, ал.1 НПК.

¹⁹⁹ Чинова, М., “Досъдебното производство по НПК – теория и практика”, София, 2013 г.

²⁰⁰ Чл. 211, ал. 2 НПК.

²⁰¹ Чл. 193, ал. 1 отм. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г.) В постановлението за образуване на предварително производство се посочват: датата и мястото на съставянето му; органът, който го съставя, законният повод и данните, въз основа на които е образувано, и следователят, който трябва да извърши предварителното производство.

положение бе изрично уредено в НПК с промените от 2017 г.²⁰², с които бе въведено изискване, което обвързва образуването на досъдебното производство единствено с факта на престъплението, без да се посочва вероятния извършител в постановлението за образуване.

2. Проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт при липса на достатъчно данни.

При наличие на законен повод, когато той не е придружен с достатъчно данни за извършено престъпление, е възможно да бъде извършена проверка по преценка на прокурора на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Проверката може да бъде извършена лично от прокурора, като тя може да бъде възложена на други съответни органи при данни за престъпления. Срокът за извършване на проверката е двумесечен, който при необходимост може да бъде удължен еднократно от административния ръководител на съответната прокуратура с един месец. Прокурорът се произнася по материалите от проверката в срок до един месец от получаването им.²⁰³

В свои решения по дела срещу България ЕКПЧ е обсъждал тази извъпроцесуална по своя характер дейност, като е заключил, че по същество това е дейност по установяване на факти и се извършва под ръководството на прокурора, поради което тя се определя от Съда като “разследване”.

В част от решенията си ЕКПЧ определя решението на компетентните органи да се извършат предварителни проверки като пречка за своевременното и бързо провеждане на разследването. Конкретните проявления са посочени от Съда: образуването на предварително производството значително след събитията²⁰⁴ и неправомерното забавяне на първоначалния процес на събиране на доказателства.²⁰⁵

3. Образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер по неотложност

В този случай не е приложимо правилото на чл. 207, ал. 1 НПК, като досъдебно производство се образува на основание чл. 212, ал. 2 НПК, по силата на която производството се счита за образувано със съставянето на протокол за извършено действие по разследването, вместо с изрично постановление за образуване. Законът определя и двата акта – и постановлението за образуване, съставено от прокурора и

²⁰² Чл.214 (3) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) “В акта за образуване на досъдебно производство по ал. 1 и 2 не се посочват имената на лицето, за което има данни, че е извършило престъплението.”

²⁰³ Чл. 145, ал.2 ЗСВ (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г).

²⁰⁴ Дела “Ненчева и други срещу България”; “Велев срещу България”; “Каранджа срещу България”; “Ангел Васков Ангелов срещу България”.

²⁰⁵ Дело “Димитров и други срещу България”.

акта за първото действие по разследването като акт за образуване на досъдебното производство.²⁰⁶

Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164 от НПК.²⁰⁷ За действията си при тази хипотеза разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора, но не по-късно от 24 часа - чл.212, ал. 3 от НПК. В съдебната практика²⁰⁸ е изяснено, че задължението на органите да уведомяват прокурора е гаранция да се направи последващата преценка за законосъобразността и правилността на действията, защото той е органът упражняващ функциите по ръководство и контрол на разследването в тази фаза от наказателния процес, като са възможни случаи на нарушаване на служебните задължения при провеждане на неотложното действие или при неправилна преценка на предпоставките, които го налагат.

Ситуацията на неотложност се характеризира с това, че тя е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, и като такава изключва изискването за достатъчност на данните. В тези случаи на основание чл.214, ал.2 от НПК разследващият орган е длъжен в протокола за първото действие по разследването да посочи законния повод и данните за извършеното престъпление.

В свое решение²⁰⁹ Конституционният съд е посочил, че тази възможност създава условия за бърз, но същевременно ефективен наказателен процес. В решението КС изтъква, че така се улеснява дейността по доказване и на внасяне в съда на обоснован и законосъобразен обвинителен акт.

4. Отказ за образуване на наказателно производство.

Когато не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление²¹⁰ прокурорът съставя постановлението за отказ да се образува наказателно производство, в който акт прокурорът обосновава липсата на предпоставките да образуване на досъдебно производство. Основанията, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му са уредени в чл. 24 НПК.

В съдебната практика са коментирани правните последици от този акт на прокурора, като е изяснено, че *“когато прокурорът счете, че липсва престъпление от общ*

²⁰⁶ Чл. 214 ал.3 НПК “В акта за образуване на досъдебно производство по ал. 1 и 2 не се посочват имената на лицето, за което има данни, че е извършило престъплението.”

²⁰⁷ Чл. 212, ал. 2 НПК.

²⁰⁸ Решение № 60193 от 29.12.2021 г. на ВКС по н. д. № 916/2021 г., II н. о., НК.

²⁰⁹ Решение 7 от 16 декември 2004 г. по к. д. 6 от 2004г.

²¹⁰ Аргумент от чл. 207, ал.1 от НПК “Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление”.

характер, той се произнася с постановлението за отказ да се образува наказателно производство. Това постановление е приравнен случай на постановление за прекратяване на наказателно производство, тъй като и в двете хипотези се касае до обвързващо становище на прокурора по въпрос от неговата изключителна компетентност. Налице е различие между двата акта, което не се отнася до съществуването на направената преценка, а до момента, в който тя е направена, респективно, до извършените преди това действия на компетентните органи, предшестващи преценката на прокурора.”²¹¹

Възможността за пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението да могат да обжалват пред съда потвърденото постановление за отказ да се образува досъдебно производство за престъпленията, посочени в ал.4 на чл. 213 НПК бе предвидена с измененията в НПК.²¹²

Въвеждането на съдебния контрол се разглежда от ЕСПЧ като мярка, която би следвало да спомогне за преодоляването на установеното у нас нарушаване на правото на пострадалия от престъпление на достъп до съд и ефективна наказателно–правна защита, разгледана в контекста на по– широкото разбиране на ЕСПЧ за “разследване”.²¹³

ЕСПЧ е приел в свое решение²¹⁴, че не е проведено ефективно разследване при извършване на предварителна проверка, която е приключила с отказ да се образува досъдебно производство, тъй като “жалбоподателите не са участвали по време на разследването, защото това е могло да стане само след образуване на пълно разследване и след като им се предоставят законови права”.

ЕКПЧ определя като нарушение на процесуалните изисквания на чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията в случаите, в които не е осигурен съдебен контрол при постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

Раздел II. Действия след образуване на досъдебното производство

1. Определяне на предмета на доказване по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие

Правилното очертаване на предмета на доказване (обстоятелствата, подлежащи на доказване по наказателното дело) изключва възможността за събиране и преценка на неотнормирани доказателства, което неизменно води и до пропуск за събиране на относими такива, отнемайки от процесуалните усилия и времето на разследващите органи.

²¹¹ Решение № 38 от 13.05.2019 г. на ВКС по н. д. № 13/2019 г., III н. о., НК.

²¹² ДВ, бр. 48 от 2023 г.

²¹³ В понятието “разследване” се включват и предварителните проверки.

²¹⁴ Решение от 30 септември 2014 г. по делото Анжело Георгиев и други срещу България.

Обстоятелства, които прокурорът трябва да установи или да даде указания да бъдат установени, са определени в Указанието за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие (изм. съгл. Заповед N° РД-02-04 от 01.04.2022 г.) , (Утвърдено със Заповед N° РД-02-09 от 30.04.2018 г., изм. и доп. със Заповед N° РД-02-04 от 01.04.2022 г.) (Указанието) Приложение N° 1, на главния прокурор, в т. 8. (изм. и доп. съгл. Заповед N° РД-02-04 от 01.04.2022 г.), и са както следва:

- Кой, кога, къде, по отношение на кого, при какви обстоятелства, по какъв начин /с какви конкретни думи и/или действия/ и по какъв повод и колко пъти е осъществил физическо, психическо, сексуално, емоционално или друго насилие, вкл. не е изпълнил заповед за защита; предприети ли са мерки за защита, евентуално - от кога, какви и с какъв резултат; има ли очевидци или документи /респ. други материали/ в подкрепа на изложените твърдения;
- Дали деецът страда от психично заболяване /какво и с каква давност/и води ли се на отчет в психиатрично заведение, действал ли е под влияние на алкохол и/или упойващи вещества /напр. наркотични, успокоителни, сънотворни/;
- Притежава ли деецът или юридическото лице, което той представлява или управлява, огнестрелно/неогнестрелно оръжие по смисъла на чл. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и издавани ли са съответни разрешения за това от органите на МВР;
- Били ли са заведени в структурите на МВР, в прокуратурата или в други компетентни органи други сигнали с твърдения за осъществено домашно насилие, вкл. за неизпълнение на заповед за защита, и какви мерки са били предприети.
- Присъствало ли е дете на местопроизшествието.

В Глава първа, Раздел II на методиката бяха разгледани подробно особеностите на квалификацията на престъпленията извършени в условията на домашно насилие. Следва да се взема предвид, че ЕСПЧ подчертава, че домашното насилие може да възникне дори в резултат на един единствен инцидент.²¹⁵

В хода на разследването е необходимо категорично да се установят обстоятелства относно квалификацията признак " в условията на домашно насилие."²¹⁶

По смисъла на Указанието **домашното насилие съставлява:** физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост (икономическо насилие),

²¹⁵ А.Е. срещу България, Жалба N° 9077/18, решение от 22 март 2022 г.

²¹⁶ Чл. 93 т.31.НК (Нова – ДВ, бр. 16 от 2019 г., изм., бр. 67 от 2023 г.).

■

принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, осъществено спрямо възходящ, низходящ; съпруг или бивш съпруг; лице, от което има дете; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство, *вкл. и когато е извършено от лице, с което се намира в родство по сребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приеман родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.*

Видно е, че кръгът на лицата, по отношение на които е осъществено домашно насилие, е разширен с даденото Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие (изм. съгл. Заповед № РД-02-04 от 01.04.2022 г., утвърдено със Заповед № РД-02-09 от 30.04.2018 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-04 от 01.04.2022 г. на главния прокурор).

В Приложение № 1 Формуляр – пострадал от домашно насилие (изм. и доп. съгл. Заповед № РД-02-04 от 01.04.2022 г. на главния прокурор) са описани действия, които по смисъла на указанието се определят като:

Физическо насилие: наранявания, малтретиране, причиняване на болка, както и всякакви други действия, нарушаващи физическата неприкосновеност на лицето;

Психическо насилие - действия или бездействия, целящи оказване на негативно въздействие върху психиката на лицето, както и всякакъв вид въздействия, с които се влияе на емоционалната стабилност на лицето: обиди, свади, заплахи; ограничаване възможността за трудова ангажираност, за поддържане на отношения с приятели, близки и роднини; ограничения в комуникацията и социалните контакти (мобилни телефони, интернет, ограничения върху избора с кого да общува); унижение пред близки познати и роднини, пред други хора; заплахи за прогонване от съвместно обитаваното жилище; недопускане в жилището и т.н.; ограничения в упражняването на родителски права; икономически ограничения - ограничено предоставяне на общи средства, ограничаване на ползването на семейни вещи, отнемане на средства, ограничаване свободата на придвижване, следене и т.н.;

Сексуално насилие: принуждаване към сексуален контакт, вкл. действия, насочени към удовлетворяване на полово желание без съвкупление и т.н; друго насилие.)

Възприетият подход на законодателя да определяне на понятието “домашно насилие” в Наказателния кодекс²¹⁷ чрез изброяване на неговите проявни форми, не изяснява в

²¹⁷ Чл. 93, т. 31 от НК, в редакция с изм. направено със ЗИДНК, обн. в ДВ, бр. 67 от 2023 г.

достатъчна степен неговото съдържание. Този описателен подход налага изясняването им чрез близки понятия, изяснени в законодателството.

По смисъла на § 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето²¹⁸:

1) “Насилие” над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда

2) “Физическо насилие” е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

3) “Психическо насилие” са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплахата, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.

4) “Сексуално насилие” е използването на дете за сексуално задоволяване.

Със средствата на НПК следва да се установят при възможност всички индикатори за упражнено насилие:

- **За осъществено физическото насилие:** установяване на посещения в болнични заведения и медицински свидетелства за констатирането на: синини по тялото, фрактури, хронични болки (във врата, по гърба), пресни белези или леки порязвания, аборти, изгаряния, счупени зъби, спукани тъпанчета и др. Често пъти жертвата многократно се налага да бъде хоспитализирана, след физическо насилие от партньора си.
- **За осъществено психическо насилие:** данни за депресия, тревога, самонараняване, хранителни разстройства, фобии, соматични разстройства, проблеми със съня, нарушена концентрация, прекомерна употреба на алкохол, употреба на лекарствени и наркотични вещества, физическо изтощение, опити за самоубийство.

Необходимо е да се изследва внимателно и наличието при пострадалия на емоционални индикатори за упражнено насилие като: страх, срам, гняв, чувство на безполезност и безнадеждност, дисоциативност, отчуждаване, раздразнителност и страх, когато някой прояви интерес към личния им живот, както и на социални/финансовите индикатори като: безработица, финансов дълг, липса на приятели или семейна подкрепа, изолация, трудности при упражняване на родителските функции.

²¹⁸ В сила от 25.07.2003 г., Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г.

- **поставяне в икономическа зависимост:** В тези случаи деецът възпрепятства жертвата да работи, ограничава предоставяните и средства, като често жертвата е лишаване и от информация за финансите на семейството.

2. Планиране на разследването. Първоначални действия по разследването

Следствена ситуация с известен извършител, която възниква при престъпления извършени в условията на домашно насилие, предоставя на разследващия орган възможността да проведе прецизно планирани и добре координирани първоначални действия по разследването.

Работата по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие следва да се извършва съгласно упоменатото Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие (изм. съгл. Заповед N° РД-02-04 от 01.04.2022 г.) , (Утвърдено със Заповед N° РД-02-09 от 30.04.2018 г., изм. и доп. със Заповед N° РД-02-04 от 01.04.2022 г. на главния прокурор)./ Приложение N° 1/

Целта на указанието е създаването на унифициран механизъм за своевременна реакция при осъществено домашно насилие, както и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие; ефективна защита на пострадалите; и организационно и методическо подпомагане на прокурорската практика.

Както и при другите, така и при тази следствена ситуация е необходимо приоритет да имат разпитите на свидетелите, чиито показания са с особено значение за наказателното производство, както и на тези свидетели, върху които е възможно да бъде оказано въздействие.

В зависимост от събраните доказателства при проведения първоначален разпит на свидетел, като най- често в тази ситуация това е лицето, съобщило за извършеното престъпление, следва да бъдат планирани и спешно да се проведат и следните действия по разследване: извършване на претърсване и изземване, обиск на лице, оглед на местопроешествие, изискване и проследяване на кореспонденцията между пострадалия и дееца.

От първостепенно значение е да се планират и действия за събирането на тези доказателства, върху които извършителят би могъл да въздейства в най- малка степен като ги унищожи или подмени.

При планиране и провеждане на разследването горните изброени действия по разследването трябва да се планират и проведат и оглед недопускане на непълнота и

■

неизчерпателност на разследването, констатирани в някои от решенията на ЕСПЧ. В тях Съдът е посочил проявления, които са довели до извод за непълнота на разследването, които са били определени също и като едностранчиви и незадълбочени, като конкретните пропуски са:

- неиздирване и неразпитване на свидетели²¹⁹
- неидентифициране на очевидци, посочени от пострадалите²²⁰
- незаконосъобразно въздействие върху свидетел²²¹;

От особена важност е да се вземе предвид, че гореизброените действия могат да бъдат осъществени и чрез прякото въздействие върху свидетелите и е необходимо да се вземат превантивни мерки за предотвратяване на настъпването им.

Съдът многократно е постановявал, че когато дадено лице повдигне обосновано оплакване, че е било малтретирано от частно лице, държавата е длъжна да проведе ефективно официално разследване.²²² Приложимите минимални стандарти, определени от практиката на Съда, включват изискванията разследването да е независимо, безпристрастно и да подлежи на обществен контрол, както и компетентните органи да действат с изключителна дължима грижа и бързина.

3. Пострадали лица.

В доктрината е изяснено, че фигурата на пострадалия съществува в досъдебната фаза на наказателния процес. Изхождайки от това принципно положение следва, че достъпът до правосъдие в досъдебната фаза се осигурява чрез реализиране на съответните предпоставки за образуване на досъдебно производство и чрез съдебния контрол – по време на разследването.

В процесуалния ни закон липсваше разпоредба, която да уреди възможността на пострадалия да се запознава с материалите от проверката по чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт. С измененията в НПК [48] в чл. 212, ал.4 НПК бе предвидено, че пострадалият или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението при постановен отказ да се образува досъдебно производство за престъпленията, посочени в ал.4 на чл. 213 НПК, имат право на достъп до материалите от проверката по чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт. Въведеното право на посочените лица е предвидено, с оглед осигуряване на гаранции за ефективното упражняване на правото им да обжалват потвърденото постановление за отказ да се образува досъдебно производство пред съответния първоинстанционен съд.

²¹⁹ Решения по делата “Димитър Димитров срещу България”; “Каранджа срещу България”; “Сашов и други срещу България”.

²²⁰ Решения по делата “Васил Христов срещу България”, “М. Н. Срещу България”.

²²¹ Решение по делото “Зашеви срещу България”.

²²² М. и други срещу Италия и България, № 40020/03, § 100, 31 юли 2012 г.; Eremia, цитирано по-горе, § 51, и Vălșan срещу Румъния, № 49645/09, § 57, 23 май 2017 г.

4. Същност, обхват и класификация на процесуалните права и мерките за защита на пострадалите от престъпления

4.1 Специални мерки за защита на пострадали от престъпление лица.

Защитата на лицата, пострадали от престъпления се осигурява чрез механизми, предвидени в НПК и в специални закони. Тази защита би могла условно да се определи като процесуална и специална, в зависимост от нормативния източник на предвидената защита. Процесуалната защита се предоставя чрез средствата, предвидени в НПК и съобразно посочените от него защитни мерки – т. нар. процесуални.

Специалната защита се осигурява по реда и условията на ЗЗДН, като се предоставя и помощ чрез предвидените форми на подпомагане в Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Така защитните мерки и форми за подпомагане на пострадали от престъпления са въведени комплексно в законодателството ни.

По-често приложима в практиката е специалната защита, предвидена в ЗЗДН, поради установения по-широк кръг от лица, спрямо които могат да се прилагат защитните мерки по силата на специалния закон, както и поради предвидените процедури за предоставяне на визираните в него мерки за защита.

Целта на защитата по ЗЗДН е да се преустанови осъществено срещу пострадалия посегателство, след което да се прояви и превантивното и възпиращо действие на наложената спрямо извършителя защитна мярка. Отговорността за домашно насилие, предвидена в ЗЗДН, е отделен вид отговорност, която не изключва гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност. Действието на постановената мярка съгласно ЗЗДН не обхваща бъдещи актове на насилие. Всяка нова молба, при продължаващо поведение на насилие, дори от същия вид, за който вече е предоставена защита, следва да се приеме като индикация, че наложената мярка не е ефективна и не дава резултат, като съдът може да реши да наложи две или повече мерки за един и същи нов/последващ акт на домашно насилие. Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия се е произнесъл, че: *“Молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл, е допустима.”*²²³.

Актът на домашно насилие, разглеждан в производството по ЗЗДН, може да съдържа и обективните и субективните признаци на конкретен престъпен състав, като обичайно тези прояви се свързват с престъпления срещу личността от общ и частен характер. Актът на домашно насилие може да съдържа и белезите на деликта по чл. 45 ЗЗД, както

²²³ Тълкувателно решение № 2/2019, 25.11.2020 г.

и да осъществява състав на административно-наказателна отговорност. По тази причина законът в чл. 1, ал. 2 ЗЗДН предвижда възможността пострадалото лице да избере по какъв ред да защити правата си.

Сезирането на административнонаказващия орган или прокуратурата за осъществяване на защита по друг, предвиден в закона ред, не препятства възможността на пострадалото лице да търси необходимата, адекватна и навременна мярка за защита по ЗЗДН. Образуването, развитието и приключването на наказателното производство се осъществяват по правилата на НПК, чиито цели са различни от установените със ЗЗДН.

Предвидените в Наказателния кодекс наказания за извършване на съответното престъпление не са предвидени и не целят предоставяне на необходимата ефективна защита на пострадалия. Мерките за неотклонение, предвиден в НПК също нямат за цел да защитят пострадалото лице. Не е възможно да се предприемат и адекватни мерки за защита по реда на чл. 67 от НПК на пострадало от лице от престъпление, извършено в условията на домашно насилие лице преди извършителят да бъде привлечен като обвиняем.

По искане на пострадалото лице държавните и общински органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие са длъжни в срок от 24 часа да препратят молба за образуване на производство по издаване на заповед за защита от съответния районен съд. Така отпада необходимостта пострадалото лице физически лично да подаде молбата до съда. Вече ще налице като възможна мярка за защита да бъде наложена и забрана за всякаква връзка по телефон, имейл, обикновена поща и всякакви други средства за комуникация.

Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления урежда условията и реда за подпомагане и финансова компенсация от държавата на пострадали от престъпления български граждани или граждани на държави - членки на Европейския съюз. Подпомагане и финансова компенсация могат да получат и чужди граждани в случаите, когато са пострадали от престъплението тероризъм или предвидени в международен договор, по който Република България е страна.

При условията и по реда на този закон подпомагане могат да получат пострадали и членовете на тяхното семейство, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация - пострадали, претърпели имуществени вреди от престъпленията, посочени в ал. 3 закона.

Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.

Финансова компенсация могат да получат лицата по ал. 1 и 2, когато са претърпели вреди от престъпленията:

- тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;
- престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
- други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Законът се прилага, и когато изброените престъпления са извършени на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.

4.2 Процесуалните права и мерките за защита на пострадалите от престъпления съгласно Наказателно – процесуалния кодекс.

4.2.1 Процесуални права

Наказателно- процесуалният кодекс предвижда на обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, да се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси.²²⁴ Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на тези лица техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват.

На пострадалия следва да се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси.

Правото по чл. 119 от НПК

Изброените лимитативно лица в чл. 119 от НПК, имат право да откажат да свидетелстват- това са: съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра на обвиняемия или лице, с което той се намира във фактическо съжителство.

Легално определение за фактическо съпружеско съжителство в НПК липсва. Съществуват определения за “фактическо съжителство на съпружески начала” и “фактическо извънбрачно съжителство” съответно в Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)²²⁵, в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), както и в Закона за съдебната власт, посочено по- горе.

Съгласно т. 12 от пар.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПК фактическо съжителство на съпружески начала е “доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо

²²⁴ Чл. 15, ал.2 НПК.

²²⁵ Закон за противодействие на корупцията, Обн. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023 г.

пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.”

Според т. 10 от ДР на Закона за чужденците в Република България “фактическо извънбрачно съжителство” е налице, когато лицата живеят в едно домакинство и съжителстват на съпружески начала.

В свои решение ЕКПЧ е изяснил, че правото да не се дават свидетелски показания изисква балансиране на два конкуриращи се обществени интереса - обществения интерес за преследването на тежко престъпление и обществения интерес за защитата на семейния живот от държавна намеса.²²⁶ В практиката си ЕСПЧ е приел, че е допустимо ограничаването на упражняването на привилегията за свидетелстване до индивиди, чиито връзки със заподозрения могат да бъдат обективно проверени чрез поставяне на линията при брака или регистрираните партньорства, но не и разширяването му до дългосрочни отношения.²²⁷

Това право на свидетеля, съгласно НПК, се упражнява в резултат на лична преценка и с изявление на свидетеля пред съответния орган. На тези лица изрично им се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват. Разясняването на това право се вписва отделно от разяснените в протокола за разпит други права, както и изявлението на лицето, че ще се ползва или не от възможността, предоставена му от закона. ВКС в свое решение е изяснил, че неразясняването на правото на лицата, посочени в чл. 119 НПК, че могат да откажат да свидетелстват, е съществено процесуално нарушение, защото засяга не само правата на свидетеля, но и правото на защита на подсъдимия / обвиняемия.²²⁸

Липсата на изрично изявление за решението на лицето, дали ще се възползва от предвиденото в закона право или не, би могло да бъде преценено като принуда да се дадат показания, което положение ЕКПЧ определя като нарушение на чл. 8 от Конвенцията. ЕСПЧ е определил опита за принуждаване на дадено лице да даде показания в наказателното производство срещу лице, с което това лице е свързано в семеен живот, за намеса в неговото право на зачитане на неговия “семеен живот”.²²⁹

Разбирането на ЕСПЧ е, че тази категория свидетели са освободени от моралната дилема да избират дали да дадат истинни показания, като по този начин евентуално да застрашат връзката си със заподозрения, или да дадат неистинни показания, или дори да се самоуличат в лъжесвидетелство, за да защитят тази връзка.²³⁰

²²⁶Van der Heijden v. the Netherlands [GC], §§ 62 и 67.

²²⁷ Решение по делото Van der Heijden v. the Netherlands [GC], §§ 67-68.

²²⁸ Решение № 226 / 1990г. по н.д., Решение № 384/2004 г. на II н.о. на ВКС.

²²⁹ Решение по делото Van der Heijden v. the Netherlands [GC], § 52; Kryževičius v. Lithuania, § 51.

²³⁰ Решение по делото Van der Heijden v. the Netherlands [GC], § 65.

ЕСПЧ изрично е изяснил, че поради тази причина освобождаването може да се прилага само за устни доказателства (свидетелски показания) за разлика от веществените доказателства, които съществуват независимо от волята на човек.²³¹

Правото по чл.121, ал.1 от НПК²³²

Органът провеждащ разпита трябва да се съобрази с разпоредбата на чл. 121, ал.1 от НПК, където изрично са изброени обстоятелствата, по отношение на които свидетелят не е длъжен да дава показания, както и лицата, по отношение на които има право да не дава отговори на поставените въпроси. Задължение на провеждащия разпита е да поставя и така формулирани въпроси, че те да не водят до отговори, които биха уличили самия свидетел, или неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство.

За да бъде гарантирана възможността за ефективното упражняване на правото по чл. 121, ал. 1 НПК от страна свидетеля в наказателното производство, за провеждащия разпита орган е предвидено задължението в чл. 139, ал. 2 НПК да разясни изрично на свидетеля разпоредбата, даваща право на отказ да се свидетелства по определени обстоятелства.²³³

Предоставената от закона възможност, изброените лимитативно лица в този текст да имат право да откажат да свидетелстват, не води до отпадане на качеството му на свидетел по наказателното производство.

Правото по чл. 121, ал.1 от НПК не е идентично по съдържание с даденото такова право в чл. 119 от НПК. Разликата се състои в това, че с позоваването си на чл. 119 от НПК лицето може да откаже да дава показания въобще по всички обстоятелства по делото, докато в чл. 121, ал.1 от НПК са определени конкретно само тези обстоятелства, по които може да не се дадат показания. В този случай свидетелят е длъжен да даде показания по всички други обстоятелства, свързани с предмета на доказване и да дава верни отговори на поставените му въпроси.

ВКС в практиката си е утвърдил правилото, че отказът от свидетелстване може да се направи единствено преди извършването на разпита, а след като е дал показания, свидетелят не може да ги оттегли и по този начин да ги изключи от доказателствената съвкупност. ВКС също така заявява, че при отказ на свидетелите да се ползват от правото си по чл. 121 от НПК, след като то им е било надлежно разяснено от ръководно-решаващия орган в съответната фаза на процеса, показанията им - както тези, дадени на съдебното производство, така и тези, дадени на досъдебното

²³¹ Решение по делото *Caruana v. Malta* (dec.), § 35.

²³² Чл. 121, ал.1 от НПК “Свидателят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство”.

²³³ Решение N° 251 от 15.06.2010 г. по н. д. N° 177/2010 г., н. к., III н. о. на ВКС.

производство, приобщени по реда на чл. 281, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, несъмнено представляват годни доказателствени източници, въз основа на които могат и е допустимо да се правят изводите по фактите.²³⁴

В свои решения ВКС е изяснил, че двете процесуални разпоредби – чл. 119 от НПК и чл. 121, ал.1 от НПК не препятстват възникването на наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, нито изключват виновното или противоправно поведение на дееца за извършеното от него престъпление. Дори и в случаите, когато свидетелят не се е възползвал от правото си по чл. 119 от НПК и е приел да свидетелства, а по въпросите по чл. 121, ал.1 от НПК не е заявил изричен отказ, че няма да даде отговор, в своите показания той е длъжен да изложи събитията такива, каквито са били проявени в действителност. ВКС е посочил, че наказателната отговорност за лъжесвидетелстване не отпада по силата на процесуалноправната норма на чл. 121, ал.1 от НПК, когато свидетелят преиначава възприетите от него факти или ги премълчава, както и че тази норма не дава правото на свидетеля да излъже или да премълчи факти и обстоятелства, които уличават кръга от лица по чл. 119 от НПК.²³⁵

Допълнителна гаранция за ефективно упражняване на уреденото в чл.121, ал.1 от НПК право, е предвидената възможност за свидетеля, съгласно чл. 122, ал.2 от НПК да проведе консултации с адвокат, ако смята, че с отговора на поставен въпрос се засягат правата му по чл. 121 от НПК.

Правото по чл.121, ал. 2 от НПК.

Свидетелят не може да бъде разпитван относно обстоятелствата, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника. Това правило представлява една от законоустановените гаранции за ефективна правна защита. Съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за адвокатурата, адвокатът няма право като свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент. Адвокатската тайна се простира само върху съдържанието и насоката на дадената консултация, но не и върху самия факт, че едно лице се е обърнало към адвокат за правен съвет и съдействие.²³⁶

Нормата на чл. 33, ал.4 от Закона за адвокатурата очертава кръга на обстоятелствата, **относно които адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество:**

- разговорите и кореспонденцията му с клиент;
- разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат;
- делата на клиент;

²³⁴ Решение № 317 от 12.02.2018 г. на ВКС по н. д. № 1119/2017 г., I н. о., НК.

²³⁵ Решение № 54 от 01.07.2020 г. на ВКС по н. д. № 50/2020 г., II н. о., НК.

²³⁶ Решение № 244 от 15.01.2019 г. на ВКС по н. д. № 1139/2018 г., III н. о., НК.

- факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.

Няма изключване на адвокатите от кръга на свидетелите, като тези лица могат да бъдат разпитвани относно други обстоятелства, имащи отношение към главния факт на доказване в хода на различно наказателно производство, от това по което са участвали като защитник или повереник.

Право за предоставяне на правна помощ

Правна помощ се предоставя по всички видове наказателни дела. Целта е да се гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ, осъществявана от адвокати и финансирана от държавата. Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. НБПП е независим държавен орган - юридическо лице, на бюджетна издръжка към министъра на правосъдието, със седалище в София.

На 16.03.2023 г. е подписан меморандум за сътрудничество и партньорство за навременна защита на пострадалите от домашно насилие между Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират Регионални центрове за консултиране.

- Предоставяне на преводач, тълковник /чл. 21, ал. 2 НПК, чл. 75 НПК/;
- Предоставяне възможност да представя доказателства /чл. 75 НПК, чл. 79 НПК, чл. 82 НПК, чл. 87 НПК/;
- Разясняване на възможността да предяви граждански иск и разглеждането му в разумен срок в наказателното или в отделно производство;
- Разясняване на възможността да инициира наказателно производство от частен характер, когато са налице предпоставките за това /244, ал. 3 НПК/;
- Правото на подаване на сигнал за нарушение на правата от компетентния орган по време на наказателното производство.
- Правото на пострадалия да получи защита за своята сигурност и тази на близките си.
- Информиране на пострадалия със специфични нужди от защита във връзка с мерките за неотклонение.²³⁷

Прокурорът в досъдебното производство и съдът в съдебното производство незабавно уведомяват пострадалия със специфични нужди от защита в случаите, когато:

- обвиняемият наруши взетата мярка за неотклонение домашен арест или задържане под стража;

²³⁷ Чл. 67а от НПК.

- взетата мярка за неотклонение домашен арест или задържане под стража бъде отменена или заменена с подписка или гаранция.

4.2.2 Мерки за защита на пострадалия съгласно НПК²³⁸

По предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия:

- да доближава непосредствено пострадалия;
- да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс;
- да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава.²³⁹

Съдът разглежда незабавно предложението или молбата еднолично в открито заседание с изслушване на прокурора, обвиняемия и пострадалия. Определението на съда е окончателно. Забраната отпада след приключване на делото с влязла в сила присъда или когато производството бъде прекратено на друго основание.

Пострадалият по всяко време може да поиска от съда отмяна на забраната.

5. Пострадал със специфични нужди от защита.

Дефиниция на “Специфични нужди от защита”: В изпълнение на задължението за транспониране на Директива 2012/29/ЕС в § 1, ал. 4 от ДР на НПК е дадена легална дефиниция на понятието “Специфични нужди от защита”. “Специфични нужди от защита”²⁴⁰ по смисъла на НПК са налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по време на разпит.

Предвидено е, че специфичните нужди от защита се определят по реда на НПК и по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Един от типичните случаи, при които такава нужда може да възникне е именно при извършено престъпление “в условията на домашно насилие”²⁴¹, ако е извършено чрез упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във

²³⁸ Загл. изм. – ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.

²³⁹ Чл. 67. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.)

²⁴⁰ Пар. 1 (4) от НПК (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., доп., бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.)

²⁴¹ Чл. 93 т. 31. (Нова – ДВ, бр. 16 от 2019 г., изм., бр. 67 от 2023 г. от НК.

фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.

5.1 Определяне на специфични нужди от защита по реда на НПК

Експертиза

Съгласно чл. 144, ал. 3 НПК съдът или органът на досъдебното производство може да назначи и експертиза за установяване на специфични нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в наказателното производство.²⁴²

Вещите лица трябва да отговорят дали са налице специфични нужди от защита и какви са те, както и да предложат подходящи мерки за закрила с оглед личните характеристики на жертвата, видът и характерът на престъплението и конкретните обстоятелства на престъплението.

5.2 Определяне на специфични нужди от защита по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП)

Индивидуална оценка на пострадалите от престъпления²⁴³

Съгласно чл. 7а, ал.1²⁴⁴ от ЗПФКПП целта на оценката е да се определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на извършеното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от защита по смисъла на § 1, ал. 4 от допълнителните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс.

В закона е предвидено, че органите на Министерството на вътрешните работи или следователите, установили първоначален контакт с пострадалия, извършват индивидуалната оценка на основата на разговор с лицето.

Законова презумпция

Съгласно чл. 7а, ал.1²⁴⁵ от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления пострадалите от престъпления имат право на индивидуална оценка.

Пар. 1, ал. 4 от ДР на НПК, в който е дадена легална дефиниция на понятието “Специфични нужди от защита” препраща и към Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления за начина на определяне на специфичните нужди от защита.

²⁴² Чл. 144, ал.3 НПК (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.)

²⁴³ Глава втора “а” (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

²⁴⁴ (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.)

²⁴⁵ (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.)

Съгласно чл. 7а, ал. 2 от ЗПФКПП **задължително** се приема, че са налице специфични нужди от защита, когато:

- пострадалият е дете или лице с увреждания;
- лицето е пострадало от тероризъм, трафик на хора, престъпление, извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, престъпление по глава втора, раздел VIII от особената част на Наказателния кодекс²⁴⁶, престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или престъпление, извършено по расистки или ксенофобски подбуди;
- пострадалият се намира в материална или друга зависимост от извършителя.²⁴⁷

Следва да се приеме, че при наличие на изброените по-горе условия в чл. 7а, ал.2 от ЗПФКПП не е необходимо да се предприемат действия за назначаване на експертиза от разследващите органи за определяне наличието на специфични нужди от защита, както и да се извършва индивидуална оценка на пострадалия, тъй като съгласно посочената разпоредба имаме задължени да приемем, че такива нужди са налице.

Независимо от посочената презумпция обаче, в ЗПФКПП е предвидено, че в тези случаи, както и когато възникне съмнение, че от престъплението за пострадалия са настъпили значителни вредни последици, се извършва **разширена индивидуална оценка**.²⁴⁸

Редът и процедурата за извършване на разширената индивидуална оценка са уредени в чл. 7 г от ЗПФКПП.

От разпоредбата е видно, че тя предвижда ангажирането на представители на различни институции, като се сформира и екип. При необходимост от извършването на разширена индивидуална оценка органите на Министерството на вътрешните работи или следователите без излишно забавяне следва да сформират екип с участието на представители на дирекция "Социално подпомагане" и на местната администрация. В зависимост от особеностите на случая в екипа могат да бъдат включени и личният лекар, психолог и други подходящи специалисти. Членовете на екипа вземат съвместно решение относно необходимите действия, които следва да бъдат предприети за целите на извършването на оценката. В закона е предвидено, че когато това е необходимо, представители на районното управление "Полиция" и на дирекция "Социално подпомагане" по настоящ или постоянен адрес на пострадалия обстойно проучват семейната, социалната и образователната му среда.

В чл. 7 г, ал. 5 от ЗПФКПП – е предвидено: *"В резултат на събраните сведения и на информацията, установена по реда на чл. 7б, ал. 2 и 4, членовете на екипа правят*

²⁴⁶ Раздел VIII "Разврат".

²⁴⁷ Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., доп., бр. 84 от 6.10.2023 г.

²⁴⁸ Чл. 7б, ал.5 (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) от ЗПФКПП.

преценка относно наличието на специфични нужди от защита, а в случаите по чл. 7а, ал. 2 - **относно мерките за закрила, които да бъдат взети по отношение на пострадалия.**”

При граматическото тълкуване на цитираната разпоредба следва да се приеме, че посочените “мерки за закрила, които да бъдат взети по отношение на пострадалия” не са мерки, които могат да бъдат взети за защита по отношение на пострадало лице в наказателното производство. Мерките за защита по отношение на пострадалия се определят и вземат от прокурора или от съда. Мерки за защита по отношение на пострадалия не са предвидени и в ЗПФКПП.

В ЗПФКПП²⁴⁹ са предвидени условията и реда за подпомагане на пострадали и членовете на тяхното семейство, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, както и финансова компенсация на пострадали, претърпели имуществени вреди от престъпленията:

- тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;
- престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
- други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са:

- медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето;
- психологическа консултация и помощ;
- безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ;
- практическа помощ.

Членовете на семейството на пострадалия²⁵⁰, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, могат да ползват формите на подпомагане по ал. 1, т. 2 и 4. Безплатната психологическа консултация и помощ се предоставят от специалисти - психолози от организациите за подкрепа на пострадали, съобразно нуждите на пострадалия и психологическото му състояние.

Следвайки терминологията на Директива 2012/29/ЕС следва, че на жертвите със специфични нужди от защита държавата трябва да се осигури възможност да се ползват от специални мерки в резултат на направената индивидуална оценка, а не се изисква вземане на мерки за закрила по отношение на пострадалия.

²⁴⁹ Чл. 3, ал.1 (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 06.10.2016 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.)

²⁵⁰ § 1. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) По смисъла на този закон "членове на семейството" на пострадалия са съпругът, съпругата, лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, възходящите, низходящите, братята, сестрите и издържаните от него лица.

Както бе изяснено по-горе, в националното ни законодателство, съгласно дефиницията, дадена в НПК “специфични нужди от защита”²⁵¹ са налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по време на разпит.

За изясняване на смисъла на приетите в ЗПФКПП разпоредби, въведени в изпълнение на задължението за транспониране на Директива 2012/29/ЕС, и на понятието “допълнителните средства за защита”, с оглед тяхното прилагане в съответствие с целта на приетия правен акт, се налага съпоставянето им с разпоредбите на Директивата.

В Член 22 от Директивата “**Индивидуална оценка на жертвите с цел установяване на специфичните им нужди от защита**” е предвидено, че държавите членки гарантират, че жертвите получават навременна и индивидуална оценка в съответствие с националните процедури, за да се определят специфичните им нужди от защита и да се установи дали и до каква степен те ще се ползват от **специални мерки в хода на наказателното производство**, съгласно предвиденото в членове 23 и 24 от Директивата, поради особената им уязвимост по отношение на вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

Важно е да се отбележи, че в директивата е изяснено, че индивидуалната оценка се извършва, за да се установи дали едно лице има специфичните нужда от защита. Установяването на специфичната нужда от защита осигурява възможността за тези лица да могат да се ползват от приети специални процесуални правила, предвидени в националните процесуални закони на държавите-членки.

В Член 23 на Директивата “**Право на защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство**” е предвидено изискването, държавите членки да гарантират, че жертвите със специфични нужди от защита, които се ползват от специални мерки в резултат на направената индивидуална оценка, може да се ползват от мерките, предвидени в параграфи 2 и 3 от същия член.

Посочено е също, че специална мярка, предвидена в резултат на индивидуална оценка, не се предоставя, ако оперативните или практическите ограничения правят това невъзможно или ако спешно е необходимо жертвата да бъде разпитана и отсъствието на такъв разпит би могло да навреди на жертвата, на друго лице или на хода на производството.

Параграф 2 от член 23 предвижда, че в хода на **разследването** в наказателното производство за жертвите със специфични нужди от защита, се предоставят следните мерки:

²⁵¹ Пар. 1 (4) от НПК (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., доп., бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.)

а) извършване на разпитите на жертвата в помещения, предназначени или адаптирани за тази цел;

б) извършване на разпитите на жертвата от или посредством професионалисти, специално обучени за тази цел;

в) извършване на всички разпити на жертвата от едни и същи лица, освен ако това не противоречи на доброто правораздаване;

г) извършване на всички разпити на жертви на сексуално насилие, на основано на пола насилие или на насилие при близки взаимоотношения, освен когато се провеждат от прокурор или съдия, от лице от същия пол като жертвата, ако жертвата желае това, в случай че това няма да засегне хода на наказателното производство.

Параграф 3 от член 23 предвижда, че за жертвите със специфични нужди от защита, в хода на **съдебното производство**, следва да са налице следните мерки:

а) мерки за избягване на визуалния контакт между жертвите и извършителите, включително при представянето на доказателства, които мерки се осъществяват с подходящи средства, включително чрез използването на комуникационни технологии;

б) мерки, с които се гарантира, че жертвата може да бъде изслушана без физически да присъства в съдебната зала, по-специално чрез използването на подходящи комуникационни технологии;

в) мерки, с които да се избегне ненужно разпитване на жертвата относно личния ѝ живот по въпроси, които не са свързани с извършеното престъпление; и

г) мерки, които позволяват провеждането на заседание при закрити врати.

Разпоредбата на чл. 7 г, ал. 5 ЗПФКПП: *“В резултат на събраните сведения и на информацията, установена по реда на чл. 7б, ал. 2 и 4, членовете на екипа правят преценка относно наличието на специфични нужди от защита”* противоречи, както на уредения в чл. 7б, ал.2 от ЗПФКПП ред за извършването на индивидуална оценка на основата на разговор с лицето от органите на Министерството на вътрешните работи или следователите, установили първоначален контакт с пострадалия, така и на извършването на индивидуална оценка, съгласно чл. 7г, ал.4 от закона, където е предвидено, че когато пострадалият не може непосредствено да предостави необходимите сведения, оценката се основава на обективни наблюдения върху състоянието на лицето и информация от придружаващите го лица.

Изискването преценката *“относно наличието на специфични нужди от защита да се прави от екип, в резултат на събраните сведения и на информацията, установена по реда на чл. 7б, ал. 2 и 4”* изключва възможността за самостоятелно изготвяне на

индивидуална оценка от служителите на МВР и следователите. От разпоредба може да се направи извода, че в цитираните разпоредби се цели да се уреди само реда, за установяване на информацията, необходима за вземане на решение на екипа.

Непоследователността и вътрешното противоречие на приетите разпоредби се потвърждават и от предвиденото в чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) от ЗПФКПП, където е записано, че *“При извършването на индивидуалната оценка органите на Министерството на вътрешните работи и следователите могат да поискат съдействие от психолог, лекар или друг подходящ специалист по тяхна преценка, ако това няма да забави съществено извършването на оценката.”* Видно е от разпоредбата, че включването на психолог, лекар или друг подходящ специалист не е задължение на посочените органи и е в зависимост от тяхната преценка.

В Директива 2012/29/ЕС не съществува уредба на “разширена индивидуална оценка”.

В ЗПФКПП се предвижда утежняваща процедура за извършване на “разширена индивидуална оценка” по отношение на пострадали от престъпление лица, които по силата на закон вече са признати за лица, със специфични нужди от защита.

Независимо от несъвършенствата на разпоредите на ЗПФКПП, в които са въведени част от разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС, относно индивидуалната оценка на пострадалите, следва да се посочи, че с много по– голяма значимост е въвеждането в законодателството ни – в Наказателно-процесуалния кодекс, на процесуалните правила, които осигуряват възможността лицата със специфични нужди от защита да се ползват от специални мерки, които мерки са предвидени в коментираните по– горе чл.чл.22 и 23 от Директива 2012/29/ЕС.

6. Практически насоки.

След анализа на процесуалната и специална уредба на института на “свидетел със специфична нужда от защита” могат да бъдат дадени следните практически насоки при провеждане на разследването:

1) Когато се установи, че:

а) пострадалият е дете или лице с увреждания;

б) лицето е пострадало от тероризъм, трафик на хора, престъпление, извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, престъпление по глава втора, раздел VIII от особената част на Наказателния кодекс²⁵², престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или престъпление, извършено по расистки или ксенофобски подбуди;

²⁵² Раздел VIII “Разврат”.

в) пострадалият се намира в материална или друга зависимост от извършителя.²⁵³

задължително да се приема, че са налице специфични нужди от защита.²⁵⁴

2) Когато пострадалият не попада в изброените категории на чл. 7а, ал. 2 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, определянето на наличието на специфични нужди от защита да се извършва чрез назначаване на експертиза и/или изготвяне на индивидуална оценка.

При извършването на индивидуалната оценка органите, на които е възложено извършването, при преценка могат да поискат съдействие от психолог, лекар или друг подходящ специалист по тяхна преценка, ако това няма да забави съществено извършването на оценката.²⁵⁵ При извършването на индивидуалната оценка следва да се вземат предвид: видът и характерът на престъплението и обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост и образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености.²⁵⁶

Индивидуалната оценка следва да се извършва при спазване на принципа на поверителност, като за резултатите от тях се попълва формуляр по образец. Ако възникнат нови обстоятелства, които могат да окажат съществено влияние върху личността на пострадалия, индивидуалната оценка и разширената индивидуална оценка се актуализират.

Към момента на изготвяне на настоящата методика предвиденият в закона формуляр по образец не е утвърден.

На пострадалите се предоставя Формуляр – пострадал от домашно насилие (изм. и доп. съгл. Заповед № РД-02-04 от 01.04.2022 г. на главния прокурор).

3) В хода на разследването в наказателното производство на свидетелите със специфични нужди от защита, да се предоставят следните мерки, т.е да се следват следните специални процесуални правила:

3.1 Разпитът на свидетел се провежда съгласно чл. 139а от НПК.²⁵⁷

Чл. 139а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) Присъствието на педагог или психолог е задължително, когато свидетелят със специфични нужди от защита е малолетен или непълнолетен. Когато това е необходимо, разпитът се провежда и в присъствието на родителя, настойника или попечителя.

²⁵³ Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., .. доп., бр. 84 от 6.10.2023 г.

²⁵⁴ Чл. 7а, ал. 2 от ЗПФКПП.

²⁵⁵ Чл. 7в, ал.1 от ЗПФКПП. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.)

²⁵⁶ Чл. 7б, ал.1 от ЗПФКПП. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.)

²⁵⁷ “Разпит на свидетел със специфични нужди от защита”

(2) По искане на свидетел, пострадал от престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или от престъпление по глава втора, раздел VIII от особената част на Наказателния кодекс, разпитът се извършва от лице от същия пол, ако това няма да затрудни наказателното производство. Тази разпоредба не се прилага, когато разпитът се провежда от съдия или прокурор.

3.2 Разпитът на свидетел се провежда при съблюдаване на правилата на чл. 139, ал. 10 от НПК:

Чл. 139, ал. 10: Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.

4) В хода на съдебното производство на свидетелите със специфични нужди от защита, се предоставят следните мерки, т.е следват се следните специални процесуални правила:

4.1. Разпитът на свидетел се провежда съгласно чл. 280, ал. 6 НПК:

“Малолетен свидетел или свидетел със специфични нужди от защита, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само когато показанията му не могат да се прочетат при условията и по реда на чл. 281 или новият разпит е от изключително значение за разкриване на истината. Разпитът се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с подсъдимия, включително в специално оборудвани помещения.”

4.2 Съгласно чл. 281., ал.1 НПК:

“Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, когато:

т. 6. (доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017г.) свидетелят е малолетен или със специфични нужди от защита и при разпита му са присъствали обвиняемият и неговият защитник.”

7. Разпит на свидетел.

7.1. Процесуален ред за провеждане на разпит

Разпоредбата на чл.139 НПК предвижда императивния ред за провеждането на разпита на свидетел. Предвидено е преди да започне разпита да се установи самоличността на свидетеля. Когато по досъдебното производство има повдигнато и предявено обвинение е необходимо да се изясни и в какви отношения се намира с обвиняемия, като се изяснява също и в какви отношения се намира с другите участници в производството. Разпитът започва като органът, който извършва разпита поканва

свидетеля да даде добросъвестни показания, като и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл. 121, ал.1 от НПК.

При разпит на свидетел, пострадал от престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или от престъпление по глава втора, раздел VIII от особената част на Наказателния кодекс, му се разяснява правото, че може да направи искане разпитът да се извърши от лице от същия пол, при направена преценка, че това няма да затрудни наказателното производство. Тази разпоредба се прилага при провеждане на разпита от разследващ орган.²⁵⁸

Разпит на свидетел със специфични нужди от защита трябва да се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.²⁵⁹

Разследващият орган е задължен преди започването да предупреди свидетеля за отговорността му за неверни показания или затаяване на истината, след това следва да му разяснява правото да откаже да даде показания, ако попада в кръга на лицата по чл. 119 НПК, или да откаже да даде показания за отделни обстоятелства, ако те биха увеличили в извършване на престъпление него или лицата, посочени в чл. 121, ал. 1 НПК.

Свидетелят е длъжен да даде показанията си устно и непосредствено пред органа, който провежда разпита. Съдържанието на депозираните гласни доказателствени средства се отразява в писмено доказателствено средство – протокол за разпит, протокол за очна ставка.

На свидетеля следва да му бъде разяснена наказателната отговорност по чл. 290 от НК, която носи по силата на закона, ако откаже да даде показания, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства.

Свидетелят следва да даде обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото. Поканата на органа и обещанието на лицето се отразяват в протокола. Първоначално лицето под формата на свободен разказ излага това, което знае. След свободното изложение на фактите, известни на разпитвания, разпитът продължава с въпроси. Въпроси се поставят, когато е необходимо показанията да бъдат допълнени, както и за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия.²⁶⁰ Поставяните въпроси трябва да са ясни, конкретни и най-вече свързани с предмета на делото. Не трябва да се допуска поставянето на внушаващи (подсказващи отговор)

²⁵⁸ Чл. 139а, ал.2 от НПК.

²⁵⁹ Чл. 139, ал. 10 от НПК.

²⁶⁰ Чл. 138, ал.4 НПК: На обвиняемия могат да се поставят въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия.

■

въпроси, подвеждащи въпроси (които да подвеждат към конкретни отговори), двусмислени въпроси и т.н.

7.2 Тактика при провеждане на разпит на пострадали от престъпления, извършени в условията на домашно насилие

При този тип престъпления – извършвани в условията на домашно насилие, е вероятно разпитът на свидетел да се яви и първото действие по разследването. Провеждането на разпит на свидетел попада в кръга на действията по разследване, изрично посочени в чл. 212 ал. 1 от НПК, с което се слага и началото на досъдебното производство и то се счита образувано съставянето на протокола за неговото извършване.

Необходимо е разследващият орган да прецени важни обстоятелства, преди провеждането на всеки разпит- както времето на неговото провеждане, така и поредността на извършваните разпити. Винаги следва да бъде преценявана необходимостта от включването и на допълнителни участници - преводач, тълковник, педагог, психолог или родител.

При провеждане на разпити на пострадали е препоръчително в началото на разпита органът, който повежда разпита да се представи и да разясни своята ролята в наказателното производство. В разговора си с пострадалия може да се направи положителна оценка на неговото участие в производството. При разясняването на правата и възможните мерки за защита е необходимо да се използват разбираеми думи и фрази, като не се използва строга юридическа терминология.

От особена важност е да се поясни, че свидетелските показания, както и материалите по делото са конфиденциални и тяхното разгласяване е възможно само с разрешение на наблюдаващия прокурор. Това може да окуражи пострадалия да говори по-свободно и открито, особено когато въпросите се отнасят и до личния живот и семейни отношения.

В хода на разпита на пострадало лице категорично трябва да се установи има ли свидетели- очевидци, в някои от случаите и определяне на местонахождението на средството на престъплението. Необходимо е да се установява винаги с категоричност мястото на престъплението, за да се осигури възможността за проверка на наличието на видеозаписи от охранителни камери, идентифициране на моторни превозни средства и други.

При провеждането на разпита следва да бъдат установени и всички възприятия и/или действия на пострадалото лице. Необходимо е да се получи информация дали пострадалото лице е потърсило вече помощ, съвет или консултация от неправителствени организации, за да декларира своя статут на жертва, както и къде и кога е потърсило помощ и съдействие. В тези случаи, ако помощ е потърсена, е необходимо лицето да посочи и служителите, с които е контактувало, както и предоставяло ли е документи, медицински свидетелства и др.

Водещ принцип при разследвания на престъпления от този тип следва да бъде провеждането на минимален брой разпити, които да съдържат необходимата информация за разследването.

За постигане на тази цел е необходимо да бъдат формулирани подходящи въпроси, за да се гарантира правилното интерпретиране на информацията, която се получава. Неколкократното призоваване и провеждане на разпит на свидетели за изясняване на отделни обстоятелства ще доведе до създаване на недоверие на свидетелите в професионалната подготовка на органите на досъдебното производство, като следва да се има предвид, че самото участие на пострадали в условията на домашно насилие и пресъздаването на претърпяната ситуация води психическо усилие и стрес.

В случаите, когато са били установени свидетелите- очевидци на деянието, разпитът трябва да започне от тази категория свидетели. При провеждане на разпити на посочените свидетели следва да се съобрази, че техните показания е възможно да са повлияни поради някаква причина – приятелска или роднинска връзка с пострадалия и следва да се кредитират на основата на преценка на целия събран доказателствен материал. В свое решение Върховния Касационен съд е посочил, че роднинските или приятелските отношения на свидетели по делото с подсъдимия не представляват априори основание за отхвърлянето на показанията им.²⁶¹

Техните разпити са ценен източник на доказателства, тъй като това са категорията свидетели, които могат да дадат най-обширна информация. След техните разпити могат да се планират и разпити свидетели, за които се предполага, че могат да изяснят само фрагменти от предмета на доказване.

Необходимо е да бъдат спазени всички процесуални правила за провеждането на разпити и другите способности за събиране на доказателства. Практиката на Върховния касационен съд напълно препотвърждава становището на ЕСПЧ, че когато доказателствени материали са събрани при груби процесуални нарушения те са недопустими и следва да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.²⁶²

В множество от решенията си ЕСПЧ е затвърдил установената практика, съгласно която, когато доказателствени материали са събрани при груби процесуални нарушения те са недопустими и следва да бъдат изключени от доказателствената съвкупност. Последица от това е, те не биха могли да послужат за установяване на релевантните за предмета на доказване обстоятелства.

8. Приобщаване на материали по реда на чл. 159 от НПК и чл. 215 от ЗСВ.

²⁶¹ Решение № 154 от 3.02.2021 г. на ВКС по н. д. № 688/2020 г., I н. о., НК.

²⁶² Решение № 214 от 8.06.2023 г. на ВКС по н. д. № 328/2023 г., III н. о., НК.

Материали във връзка с подадени жалби, както и установяване на свидетели биха могли да бъдат приобщени и установени при проверка и след поискване от следните институции и организации:

- Центровете за превенция на насилието и престъпността към Министерството на вътрешните работи: Основната задача на центровете е да идентифицират пострадали от всякакъв тип упражнено насилие.
- Социалните служби: Тези служби идентифицират жертви на насилие по време на работата си по конкретни социални услуги, като центрове за обществена подкрепа, но също така и чрез други звена, дори в отделите, които отпускат социални помощи, въпреки че служителите не са специално обучавани за това. Сигнали за насилие спрямо деца и пълнолетни също могат да бъдат подадени и от общинската администрация.
- Държавната агенция за закрила на детето;
- Държавната агенция за бежанците, при пострадали чужди граждани- деца и пълнолетни лица;
- Училищните ръководства и директори;
- Организациите за подкрепа на пострадалите: Много често идентификацията на пострадали в условията на домашно насилие се извършва чрез наблюдение на пострадалия и разговор с него, като обичайно то се извършва от представители на неправителствени организации или от служители на МВР. Мястото на идентификация може да бъде извършена там, където се е случило насилието - например дома на пострадалия; в полицейско управление при подаване на жалба или в звено за закрила на детето. Пострадалите пълнолетни лица биват идентифицирани и по време на посещения от социални работници в техните домове за установяване на социални нужди.
- Редица неправителствени организации осъществяват проекти за жени и деца жертви на сексуално насилие, трафик и домашно насилие.
- Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерството на правосъдието: Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден към министъра на правосъдието по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Той отговаря за изплащането на финансовите компенсации, координира дейността на органите и организациите, които информират пострадалите за техните права, във връзка с изпълнението на закона, оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава – членка на Европейския съюз,

при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка и др. Към Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления е създадена Експертна комисия за подпомагане на дейността му. Комисията разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя становище за основателността на всяка от тях и проект на решение.

- Медии: В някои случаи жертвите използват медиите, за да заявят своята самоидентификация.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Бюлетин “Съдебна практика по правата на човека”, януари 2014 г. – юни 2015 г., Фондация “Български адвокати за правата на човека”, електронно издание. Достъпен на <<https://www.blhr.org/newsletter/>>

Доклад относно резултатите от проучването и анализа на решенията на Европейския съд по правата на човека, с които е установено, че българските власти не са изпълнили задължението си за провеждане на ефективно разследване, както и на делата, по които са постановени, и необходимите мерки за преодоляването на установените пропуски, изготвен от работна група, възложена със Заповед № РД-09-67 от 13.05.2016 г. главният прокурор на Република България;

Кънев, Красимир, 2021. Международното и европейското право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие, създаден по проект “Стоп на половобазираното насилие срещу жени и деца в България” – GBV-OUT, съфинансиран от програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Достъпен на <<https://www.bghelsinki.org/bg/reports/2021-kanev-international-law-and-recommendations-gbv>>

Кюк, Емили, 2014. Домашно насилие – законова рамка на Европейския съд за правата на човека, Национален Институт на правосъдието, София, 2014 г. Достъпно на <<https://humanrights.bg/Contents/Item/Display/7679>>

Наръчник за действията по разследване, извършени при условията и по реда на чл. 212, ал.2 от (в условията на неотложност) Проект: “Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването”, София, 2015 г.

Недялкова, Елена, 2014. Защита на свидетеля в наказателното производство на Република България, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор по право” Нов Български университет, София, 2014г.

Ръководство по съдебната практика, публикувано от Европейския съд по правата на човека по член 8 от Европейската конвенцията за правата на човека – Право на зачитане на личния и семейния живот, Български хелзинкски комитет, Електронно издание. Достъпно на <https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_bul>

Хуан Хосе Лопес Ортега Магистрат, Принудителни следствени действия с участието на обвиняемия и използване на специални разузнавателни средства, Национален Институт на правосъдието Мадрид, 30 май 2007 г.

Използвани съкращения

БНР	Българско национално радио
ВКС	Върховен касационен съд
ВС	Върховен съд
ГПК	Граждански процесуален кодекс
ДВ	Държавен вестник
ДОПК	Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ЕАД	Еднолично акционерно дружество
ЕКЗПЧОС, ЕКПЧ	Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ЕО	Европейска общност
ЕС	Европейски съюз
ЗИДГПК	Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ЗИДНК	Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
ЗИДЗЗДН	Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие
ЗЗД	Закон за задълженията и договорите
ЗЗДет	Закон за закрила на детето
ЗЗДН	Закон за защита от домашното насилие
ЗПФКПП	Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
ЗРЖМ	Закон за равнопоставеността на жените и мъжете
ЗСВ	Закон за съдебната власт

КПДЖ	Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (“Истанбулската конвенция”)
МВР	Министерство на вътрешните работи
НК	Наказателен кодекс
НПК	Наказателно-процесуален кодекс
НПО	Неправителствена организация
НС	Народно събрание
НСИ	Национален статистически институт
НЦИОМ	Национален център за изучаване на общественото мнение
ООН	Организация на обединените нации
ОСНК	Общо събрание на наказателната колегия
ПВР	Правосъдие и вътрешни работи
ПЗР	Преходни и заключителни разпоредби
ПМС	Постановление на Министерския съвет
ППВС	Постановление на Пленума на ВС
РМС	Решение на Министерския съвет
СГП	Софийска градска прокуратура
СГС	Софийски градски съд
ТРОСНК	Тълкувателно решение на общото събрание на наказателната колегия